

**ВЕСТНИК НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ**

2024. № 3 (146). Часть 1.

Москва
2024

Вестник науки и образования

2024. № 3 (146). Часть 1.

Российский импакт-фактор: 3,58

Издается с 2012
года

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Проблемы науки»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам.главного редактора Кончакова И.В.

Подписано в печать:
19.03.2024

Дата выхода в свет:
27.03.2024

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л.
Тираж 100 экз.
Заказ № 0030

Журнал
зарегистрирован
Федеральной
службой по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
ПИ № ФС77-
50633.
Сайт:
Эл № ФС77-58456

**Территория
распространения:
зарубежные
страны,
Российская
Федерация**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Баитасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глуценко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р полит. наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Кикидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Кликов Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаянуди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геонинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наузов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитренникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трезуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, Россия), *Федосюкина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хиттухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

Свободная цена

© ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ	6
<i>Шамсиев Р.Н.</i> УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА СЕТЕЙ С ПРОТОКОЛОМ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ / <i>Shamsiev R.N.</i> CONDITION FOR THE EXISTENCE OF STATIONARY MODE NETWORKS WITH CHANNEL SWITCHING PROTOCOL	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	10
<i>Полякова В.К., Шубная А.А., Шубная А.А.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА / <i>Polyakova V.K., Shubnaya A.A., Shubnaya A.A.</i> TRAFFIC MANAGEMENT IN CONDITIONS OF LIMITED INFRASTRUCTURE ON DIFFERENT TYPES OF TRANSPORT	10
<i>Камалетдинов И.И.</i> ЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ ШИН МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА / <i>Kamaletdinov I.I.</i> EFFICIENT AND ECO-FRIENDLY WASTE TYRE PYROLYSIS RECYCLING SYSTEM	13
<i>Сафонов С.А.</i> УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЯ / <i>Safonov S.A.</i> THE COAL INDUSTRY. ENVIRONMENTAL POLLUTION WHILE IMPROVING THE QUALITY CHARACTERISTICS OF COAL	16
<i>Фарафонова Е.В.</i> АНАЛИЗ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ / <i>Farafonova E.V.</i> ANALYSIS OF DATA IN THE FIELD OF INFORMATION SYSTEMS ON VARIOUS RUSSIAN RAILWAYS	19
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	23
<i>Михайлов В.В.</i> ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ / <i>Mikhailov V.V.</i> MILITARY CRAFT AND ITS ROLE IN THE ART OF MILITARY	23
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	27
<i>Байменова С.А.</i> СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА: ОБЗОР И АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ / <i>Baimenova S.A.</i> MODERN METHODS FOR ASSESSING STAFF EFFECTIVENESS: REVIEW AND ANALYSIS OF APPLICABILITY IN MEDICAL INSTITUTION	27
<i>Герц Ю.В.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ / <i>Hertz Yu.V.</i> DEVELOPMENT PROSPECTS AND IMPROVEMENT OF TAX CONTROL.....	33

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 36

Назаршоева Ч.Р., Алиназарова Ш. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАГОЛОВ КОНКРЕТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ШУГНАНСКИХ ГЛАГОЛОВ) / *Nazarshoeva Ch.R., Alinazarova Sh.* SEMANTIC CHARACTERISTICS OF VERBS OF A SPECIFIC PHYSICAL ACTION (USING THE EXAMPLE OF SHUGNI VERBS) 36

Осипова Ю.В. СИМВОЛИЧЕСКОЕ В ТРАГЕДИИ А.С. ПУШКИНА “МОЦАРТ И САЛЬЕРИ” 225 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА (1799-1837) / *Osipova Yu.V.* SYMBOLIC IN THE TRAGEDY OF A.S. PUSHKIN “MOZART AND SALIERI” 225 - THE BIRTH ANNIVERSARY OF A. S. PUSHKIN (1799-1837)..... 39

Арутюнян А.В. ЛИМЕРИКИ – НЕСКУЧНЫЙ СПОСОБ ВЕСЕЛО ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК / *Harutyunyan A.V.* LIMERICKS ARE A FUN WAY TO LEARN ENGLISH..... 45

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ..... 49

Саяпин С.П. EX ANTE РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ / *Sayapin S.P.* THE IMPORTANCE OF EX ANTE REGULATION OF DIGITAL PLATFORMS IN DIGITAL MARKETS 49

Эбзеев Э.К. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ / *Ebzeev E.K.* GENERAL CHARACTERISTICS OF WAR CRIMES 52

Черепанова Е.Н. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / *Cherepanova E.N.* GROUNDS FOR SUSPENSION OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION 54

Сваткова М.А. ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА / *Svatkova M.A.* PROBLEMS OF DECISION MAKING ON ISSUES DURING THE EXECUTION STAGE OF A SENTENCE 57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 61

Муродова Г.Б. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: РЕВОЛЮЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ / *Murodova G.B.* NEURAL NETWORKS IN MODERN SOCIETY: A REVOLUTION IN DAILY LIFE 61

Иванова А.Л., Стекольников Е.В. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА / *Ivanova A.L., Stekolnikova E.V.* ROLE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN HUMAN LIFE..... 65

Иванова А.Л., Зеленская И.А. СЕМЬЯ И ШКОЛА – ПАРТНЁРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО / *Ivanova A.L., Zelenskaya I.A.* FAMILY AND SCHOOL – PARTNERSHIP AND COOPERATION 68

Трефилова Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ / *Trefilova E.V.* USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES 72

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ.....	77
<i>Тожибева Д.М. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ У БОЛЬНЫХ В РАЙОНЕ ПРИАРАЛЬЯ / Tojibaeva D.M. EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION WITH TUBERCULOSIS IN PATIENTS IN THE ARAL SEA REGION.....</i>	<i>77</i>
<i>Матрасулова Д.М. ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ / Matrasulova D.M. CHRONIC DISORDERS IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS.....</i>	<i>81</i>
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	87
<i>Avagyan C.A. SYMBOLS AND THEIR SEMANTIC FIELD IN THE ARMENIAN CARPET ORNAMENTS / Авакян К.А. СИМВОЛЫ И ИХ СЕΜΑΝТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ОРНАМЕНТАХ АРΜЯНСКИХ КОВРОВ</i>	<i>87</i>
КУЛЬТОРОЛОГИЯ	93
<i>Поляков А.Ф. РЕЖИССЕРСКИЙ КИТЧ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА / Polyakov A.F. DIRECTOR'S KITSCH IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM.....</i>	<i>93</i>

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА СЕТЕЙ С ПРОТОКОЛОМ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ

Шамсиев Р.Н.

*Шамсиев Рахим Нажмиддинович – кандидат физико-математических наук, доцент,
кафедра математики и физики,*

*Негосударственное образовательное учреждение Afraganus University,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: данная работа посвящена нахождению условия существования стационарного режима сетей с протоколом коммутации каналов, состоящей из трех периферийных и одного центральных узлов. Приведено наглядное описание работы сети по временам ожиданий в узлах и каналах. Формальное описание правила передачи приведено с помощью уравнений FCFS для времен ожиданий в узлах и каналах. Основным результатом работы является теорема, в котором найдено условия существования, единственности стационарного режима работы сети и убывания корреляций по времени как маркированный случайный процесс.

Ключевые слова: сети с очередями, коммутация каналов, правило передачи, экспоненциальное распределение, времена ожиданий.

CONDITION FOR THE EXISTENCE OF STATIONARY MODE NETWORKS WITH CHANNEL SWITCHING PROTOCOL

Shamsiev R.N.

Shamsiev Rakhim Nazhmiddinovich – candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,

*DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND PHYSICS,
NON-STATE EDUCATIONAL INSTITUTION AFRAGANUS UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: this work is devoted to finding the condition for the existence of a stationary mode of networks with a circuit switching protocol, consisting of three peripheral and one central nodes. A visual description of the network operation is given in terms of waiting times in nodes and channels. A formal description of the transmission rule is given using the FCFS equations for waiting times in nodes and channels. The main result of the work is a theorem in which conditions were found for the existence, uniqueness of a stationary mode of operation of the network and a decrease in correlations over time as a marked random process.

Keywords: networks with queues, circuit switching, transmission rule, exponential distribution, waiting times.

УДК 519.21.

DOI: 10.24411/2312-8089-2024-10305

Теория сетей с очередями имеет большой практический интерес. Они используются в качестве моделей во многих приложениях-от транспортных сетей до глобальных информационных сетей (например, Internet) [1]-[4].

Периферийные узлы сети обозначим через A, B и D , а центрального через C . В каждый периферийный узел поступает Пуассоновский поток сообщений с параметрами λ_A, λ_B и λ_D соответственно. Длины сообщений возникших в этих узлах экспоненциально распределенные случайные величины с параметрами μ_A, μ_B и μ_D .

Каждое сообщение возникшее в узле A имеет маршрут $A \rightarrow C$ с вероятностью $1 - q$ и $A \rightarrow C \rightarrow B$ или $A \rightarrow C \rightarrow D$ с вероятностью $q/2$. Сообщения возникшие в узлах B и D имеют маршруты $\{B \rightarrow C$ и $B \rightarrow C \rightarrow A$ или $B \rightarrow C \rightarrow D\}$, $\{D \rightarrow C$ и $D \rightarrow C \rightarrow A$ или $D \rightarrow C \rightarrow B\}$ соответственно с такими же вероятностями.

Сообщение получает доступ к следующему этапу в соответствии дисциплины FCFS (First come-first is serviced (первый пришел-первым обслуживается)). Через $y_A = \{t; (L, l)\}$ обозначим сообщение возникший в узле A в момент t имеющий маршрут L и с длиной l , где L принимает как значение один из маршрутов $A \rightarrow C$ или $A \rightarrow C \rightarrow B$ или $A \rightarrow C \rightarrow D$. С математической точки зрения это означает, что задано семейство независимых маркированных пуассоновских процессов $\{\xi_i, i = A, B, C\}$ интенсивности λ_A, λ_B и λ_D соответственно с независимых одинаково распределенных марками (L, l) .

Теперь приведем наглядное описание правила передачи. Сообщение $y_A = \{t; (L, l)\}$ ожидает, пока этот узел не покинут сообщения, возникшие здесь, т.е. в узле A , до него. Данный этап «жизни» сообщения удобно назвать нулевой фазой ожидания; его длительность обозначается через $W^0(y_A)$. С наглядной точки зрения, $W^0(y_A)$ – это время ожидания сообщением y_A доступа к сети. Если $L = \{A \rightarrow C\}$, то после завершения нулевой фазы ожидания, т.е., в момент $t(y_A) + W^0(y_A)$ (момент получения доступа к сети) сообщение y_A передается по линии $A \rightarrow C$ в течение времени, равного длине сообщения $l(y_A)$. Если же $l = \{A \rightarrow C \rightarrow B$ или $A \rightarrow C \rightarrow D\}$, то в момент $t(y_A) + W^0(y_A)$ сообщение «закрепляет» за собой линию $A \rightarrow C$ и начинает «претендовать» на вторую линию маршрута, т.е. на линию $C \rightarrow B$ или $C \rightarrow D$. Для сообщения y_A начинается первая фаза ожидания, в ходе которой оно пропускает перед собой сообщения с маршрутами $D \rightarrow C \rightarrow B$ или $B \rightarrow C \rightarrow D$, если $L(y_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow B\}$ или $L(y_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow D\}$ соответственно и начавшие претендовать на эту линию раньше, чем это сделало сообщение y_A . По завершении этой фазы ожидания, длительность которой обозначается $W^1(y_A)$ сообщение y_A передается по каналу $A \rightarrow C \rightarrow B$ (или $A \rightarrow C \rightarrow D$) в течение времени $l(y_A)$ и после чего выбывает из дальнейшего рассмотрения.

Сообщения возникших в узлах B и D передаются своим адресатам по выше указанной правиле передачи.

Теперь приведем формальное описание правила передачи. Для любых последовательно возникших в узле A сообщений y'_A, y''_A :

(а) в случае если $L(y'_A) = \{A \rightarrow C\}$ выполнены соотношения.

$$t(y'_A) + W^0(y'_A) + l(y'_A) \leq t(y''_A) + W^0(y''_A) \quad (1)$$

$$W^0(y''_A) = \max\{0, W^0(y'_A) + l(y'_A) - (t(y''_A) - t(y'_A))\} \quad (2)$$

(б) если $L(y'_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow B\}$ или $L(y'_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow D\}$, то

$$W^0(y''_A) = \max\{0, W^0(y'_A) + W^1(y'_A) + l(y'_A) - (t(y''_A) - t(y'_A))\} \quad (3)$$

(в) если $L(y'_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow B\}$ и $L(y''_A) = \{A \rightarrow C \rightarrow B\}$, то

$$t(y'_A) + W^0(y'_A) + W^1(y'_A) + l(y'_A) \leq t(y''_A) + W^0(y''_A) + W^1(y''_A) \quad (4)$$

$$W^1(y''_A) = \max\{0, W^0(y'_A) + W^1(y'_A) + l(y'_A) - (t(y''_A) - t(y'_A))\} \quad (5)$$

(г) для любых последовательно претендовавших на линию $C \rightarrow B$ возникших в узлах A и D сообщений y'_D, y''_D :

$$t(y'_D) + W^0(y'_D) + W^1(y'_D) + l(y'_D) \leq t(y''_A) + W^0(y''_A) + W^1(y''_A) \quad (6)$$

$$W^1(y''_A) = \max\{0, W^0(y'_D) + W^1(y'_D) + l(y'_D) - (t(y''_A) - t(y'_D))\} \quad (7)$$

Математическая задача состоит в том, чтобы построить семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_i, i = A, B, D\}$, с марками $\{L, l, W^0, W^1\}$, которые дают решение уравнений (2), (3), (5), (7). Можно говорить, что искомое семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_i, i = A, B, D\}$ должны задавать «оснащение» пуассоновских процессов $\{\xi_i, i = A, B, D\}$, согласованное с описанным выше правилом передачи.

Теорема. Пусть $q < \frac{1}{3}$ и $\frac{\lambda_A}{\mu_A} < 1, \frac{\lambda_B}{\mu_B} < 1, \frac{\lambda_D}{\mu_D} < 1$. Тогда существует семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_i, i = A, B, D\}$, дающее решение уравнений (2), (3), (5), (7). Это семейство единственно и обладает свойством убывания корреляций по времени.

На первом этапе построения семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_i, i = A, B, D\}$ рассматривается сеть, которая начинает работу в момент времени t_0 , исходя из «нулевого» начального состояния. Формально говоря, рассматривается «урезанное» семейство внешних потоков $\{\xi_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$, где $\xi_{i, \geq t_0}$ сужение потока ξ_i на $[t_0, +\infty)$, а также прежнее правило передачи.

Лемма 1. Пусть семейство внешних потоков $\{\xi_i, i = A, B, D\}$ и правило передачи удовлетворяют условиям, сформулированным выше. Тогда для любого $t_0 \in R^1$ существует единственное семейство потоков $\{\eta_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$ с марками $\{L, l, W^0, W^1\}$, удовлетворяющее системе уравнений (2), (3), (5), (7). Это семейство является оснащением семейства потоков $\{\xi_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$.

Доказательство леммы проводится с помощью «непосредственного» построения. Мы «запускаем» сеть в момент времени t_0 , последовательно «присваивая» сообщениям соответствующие значения компонент марки W^0, W^1 .

На втором этапе доказывается, что семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$ сходится при $t_0 \rightarrow -\infty$ к предельному семейству $\{\eta_i, i = A, B, D\}$. Предельные η_i будут представлять собой оснащение пуассоновских потоков $\{\xi_i, i = A, B, C\}$ и дают решение системы уравнений (2), (3), (5), (7).

Важную роль в ходе доказательства теоремы играет семейство независимых одинаково распределенных маркированных случайных процессов $\{\zeta_i, i = A, B, D\}$, которые будут в естественном смысле мажорировать допредельные семейства $\{\eta_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$, равно как и предельное семейство $\{\eta_i, i = A, B, D\}$. Возможность построения такой мажоранты, не зависящей от t_0 , означает, что аппроксимирующие семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$, а следовательно и предельное семейство маркированных случайных процессов $\{\eta_i, i = A, B, D\}$ не могут «уйти в бесконечность». Более того, через мажорирующие семейство маркированных случайных процессов можно оценить «степень распространения влияния» в семействах маркированных случайных процессов $\{\eta_{i, \geq t_0}, i = A, B, D\}$.

В силу независимости для задания совместного распределения семейства $\{\zeta_i, i = A, B, D\}$ нам достаточно построить распределение отдельного мажорирующего маркированного случайного процесса, который мы условимся обозначать через ζ . Это процесс с марками из R^1_+ , представляющий собой суперпозицию двух независимых маркированных случайных процессов

$$\zeta = \xi_1 \dot{+} \xi_2 \quad (8)$$

Здесь ξ_1, ξ_2 пуассоновские процессы интенсивности $\lambda = \max\{\lambda_A, \lambda_B, \lambda_D\}$ и λq соответственно, с независимыми экспоненциально распределенными марками из R_+^1 с параметром $\mu = \max\{\mu_A, \mu_B, \mu_D\}$.

Лемма 2. (а) При достаточно малом значении q маркированный случайный процесс ζ допускает единственное оснащение, согласованное с уравнением очереди FCFS. При этом для любого набора непересекающихся интервалов I_1, I_2, \dots, I_m и любого набора точек $y_1, y_2, \dots, y_n \in Z_\mu^1$ условная вероятность

$$P\left(B_{I_1}^{(\zeta)} \cap B_{I_2}^{(\zeta)} \cap \dots \cap B_{I_m}^{(\zeta)} \mid [\zeta(y_1), \zeta(y_2), \dots, \zeta(y_n)]\right) \leq C_0^{n+m} \exp\left(-C_1 \sum_{s=1}^m |I_s|\right)$$

Здесь $B_{I_s}^{(\zeta)}, s = 1, 2, \dots, m$ – событие, состоящее в том, что в потоке ζ интервал I_s содержится в одном из периодов занятости, роль условия играет событие, что в моменты $y_s, s = 1, 2, \dots, n$ в потоке ζ «появились» сообщения, а $C_0, C_1 > 0$ – фиксированные константы.

(б) При любом t_0 маркированные случайные процессы $\xi_{i, \geq t_0}$ и $\zeta_i, i = A, B, D$ можно определить на одном вероятностном пространстве (Ω, D, P) так, что с P вероятностью 1 при всех $t \geq t_0$ будет выполнено неравенство

$$W_t(\eta_{i, \geq t_0}) \leq W_t(\zeta_i)$$

Здесь $W_t(\bullet)$ – процесс виртуального времени ожидания.

Для некоторых узких классов сетей с очередями можно вычислить вероятностные характеристики состояния сетей [5], [6].

Заключение. Таким образом, при выполнении условий (8) сеть с протоколом коммутации каналов, согласованная с соотношениями и уравнениями (1) – (7), имеет единственный стационарный режим работы, не зависящее от начального состояния. Этот стационарный режим обладает свойством убывания корреляций по времени.

Список литературы / References

1. Вишневецкий В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей // Москва, Техносфера. – 2003. 512 с.
2. Долгушин Д.Ю. Имитационное моделирование дорожного движения для оценки экологического влияния автотранспорта // Системы управления и информационные технологии. – 2009. – № 4.1 (38). – С. 139–142.
3. Летунович Ю.Е., Якубович О.В. Открытые марковские сети массового обслуживания с контрольными очередями и карантинным узлом // Вестник Томского государственного Университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2017, №41, С. 32-36.
4. Задорожный В.Н. Оптимизация маршрутных матриц в сетях с очередями. Омский научный вестник. – 2016, №6(150), С.152-157.
5. Шамсиев Р.Н., Куралов Б.А. Вероятностные характеристики состояния сетей связи с двумя типами сообщений // Вестник науки и образования 2019. № 4(58). Часть 2. С. 6-8.
6. Шамсиев Р.Н. Об одном методе нахождения вероятностных характеристик состояний сети связи // Проблемы современной науки и образования 2018. № 13 (133), С. 7-10.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

Полякова В.К.¹, Шубная А.А.², Шубная А.А.³

¹Полякова Вера Константиновна – старший преподаватель,
кафедра Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте,

²Шубная Алина Андреевна – студент,

³Шубная Альбина Андреевна – студент,
Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ)),
г. Москва

Аннотация: в статье проведен анализ и сравнение основ организации движения, применяемых на различных видах транспорта, в условиях возникновения ограничений движения поездов.

Ключевые слова: инфраструктура, сигнализация, диспетчерское управление, вид транспорта.

TRAFFIC MANAGEMENT IN CONDITIONS OF LIMITED INFRASTRUCTURE ON DIFFERENT TYPES OF TRANSPORT

Polyakova V.K.¹, Shubnaya A.A.², Shubnaya A.A.³

¹Polyakova Vera Konstantinovna – Senior Lecturer,
DEPARTMENT OF OPERATIONAL WORK AND SAFETY MANAGEMENT IN TRANSPORT,

²Shubnaya Alina Andreevna is a student,

³Shubnaya Albina Andreevna is a student,
RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT (RUT(MIIT)),
MOSCOW

Abstract: the article analyzes and compares the basics of traffic management used on various types of transport in conditions of train traffic restrictions.

Keywords: infrastructure, alarm system, dispatch control, type of transport.

Многие исследования и практический опыт доказывают существование прямой зависимости эффективности функционирования транспортно-логистической системы региона от наличия инфраструктурных ограничений. В качестве таких ограничений можно выделить недостаток пропускных способностей, низкую конкурентоспособность логистических и транспортных предприятий, особенности рельефа местности и т.д. Также проблемой является и дисбаланс между использованием различных видов транспорта, а также отсутствие информационных систем, обеспечивающих возможность целостного использования элементов транспортного комплекса региона.

Главным ограничением в движении автомобильного транспорта являются ремонтные и восстановительные работы. Временные ограничения движения автомобильного транспорта осуществляются путем: закрытия движения на участке автомобильной дороги; ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги; устройства временной объездной дороги; устройства реверсивного или одностороннего движения; закрытия движения в течение времени, необходимого для устранения причины, вызвавшей данную ситуацию [2].

Места проведения работ вне зависимости долгосрочный или краткосрочный ремонт, за пределами или в пределах населенного пункта обязательно должны ограждаться специальными знаками, щитами, машинами-прикрытия [3]. В этих

случаях играет важное значение сигнализация, представленная знаками дорожного движения, световыми щитами, светофорами. Ограждение места проведения дорожных работ можно сравнить с ограждением места проведения ремонтных работ на участках железной дороги (световые щиты, светоотражающие щиты, указатели). Однако подобные сигналы невозможны для применения на авиационном и водном видах транспорта ввиду отсутствия возможности установки этих стационарных устройств непосредственно вблизи места, ограничивающего движение.

Сигналы в водном виде транспорта используются, но в другом виде и для других случаев, в частности, в случае бедствия. К примеру, применение маяков на суше, петарды с разными цветами огней, выпускаемые с борта судна. Сигналы на авиатранспорте предназначены для координации судов на перронах (перроном в авиасообщении называется часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов).

Проблема низкой авиационной подвижности остро стоит для территорий Арктической зоны Российской Федерации и Дальнего Востока, где часто единственным круглогодично доступным видом транспорта является авиасообщение [4]. Основные ограничения, препятствующие нормальному режиму работы, инфраструктурные ограничения, связанные со слотами аэропортов. Также необходимо учесть, что значительная часть действующей авиационной инфраструктуры, применяемой для осуществления местных и региональных перевозок, требует капитального ремонта и реконструкции.

Также надо принимать во внимание геополитическую обстановку, закрытие ряда аэропортов в южной части страны отразилось на структуре и объеме как грузопотоков, так и пассажиропотоков. В настоящее время разрабатываются обходные маршруты следования и использование смешанного вида сообщения, в котором авиасообщения выступает одним из звеньев на определенном участке пути.

Для решения этих проблем важную роль играет диспетчерское управление. Диспетчер управления воздушным движением отвечает за обеспечение безопасности на воздушном транспорте и минимизацию рисков. Это тот сотрудник, который непосредственно держит связь с самолетами и экипажем, отвечает за поддержание курса воздушного судна. Можно провести аналогию с диспетчером поездным, осуществляющим деятельность на железнодорожном транспорте. Диспетчер поездной руководит движением поездов на диспетчерском круге и несет за него полную ответственность.

На железнодорожном транспорте основным ограничивающим элементом является пропускная способность, значение, которой резко снижается в период проведения технологических «окон» [5]. И именно от действий диспетчера поездного напрямую зависит выполнение графика движения поездов (ГДП) и плана формирования поездов.

Инфраструктурные ограничения значительно влияют и на водный вид транспорта, который подразделяется на внутренний водный и морской. Внутренний водный транспорт является стратегически важной составляющей для связанности регионов, национальной безопасности и жизнеобеспечения регионов Крайнего Севера. Однако используется она крайне неэффективно. Основными проблемами являются снижение глубины водных путей и протяженности путей с гарантированными габаритами, которая на сегодняшний день составляет менее 50%. Это приводит к существенному снижению провозной способности флота из-за уменьшения загрузки судов, ограничениям скорости прохождения отдельных участков, значительных простоев в ожидании шлюзования, что увеличивает срок доставки грузов, и как следствие ведет к отказу грузоотправителей в выборе данного вида транспорта. Имеющиеся существенные инфраструктурные ограничения судоходства на магистральных водных путях, касаются Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, а также водные бассейны Сибири и Дальнего Востока в период маловодья [6].

В настоящее время техническое состояние и мощность большинства портовых гидротехнических сооружений, перегрузочных комплексов и причалов не соответствуют заявленным нормам и грузопотоку.

Развитие морских контейнерных перевозок выявило новую существенную проблему в инфраструктуре. Для морского транспорта – дефицит глубоководных морских портов для обработки крупнотоннажных судов [1]. Для внутреннего водного – отсутствие оборудования для перегрузки 20- и 40-футовых контейнеров в не европейской части России.

При организации, смешанной перевозки грузов морской транспорт находится в тесной взаимосвязи с железнодорожным. Однако из-за ограничения пропускной способности портовых и припортовых станций, которая особенно наблюдается на Восточном полигоне, порт вынужден устанавливать ограничения по приему и отправлению отдельных категорий грузов, тем самым образуя задержки в выстроенной логистической цепочке. Решением такой проблемы является грамотное составление графика подвода железнодорожных вагонов с припортовой станции для организации точности операций. Также последнее десятилетие актуальным стало устройство «сухих» портов.

Таким образом, на каждом виде транспорта наличие инфраструктурных ограничений приносит сбой в его нормальном функционировании. Некоторые из ограничений возникают в связи с недостаточным содержанием инфраструктуры и ее несоответствием заданным объемам перевозкам, другие в связи с временными ограничениями из-за ремонтов, политической ситуации или природных бедствий. Однако в каждом из этих случаев необходимо оперативно находить наиболее эффективные способы решения проблем в организации движения, позволяющее минимизировать затраты и сбои в грузовых и пассажирских перевозках, с возможностью дальнейшего взаимодействия различных видов транспорта между собой для организации единой транспортной сети.

Список литературы / References

1. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. № 3363-р.
2. Постановление Правительства Астраханской области. О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Астраханской области от 5 июня 2023 года N 302-П.
3. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р).
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. №3363-р.
5. Полякова В.К., Шубная А.А., Шубная А.А. Анализ исследований в области организации движения поездов в условиях инфраструктурных ограничений // Вестник науки и образования. 2024. №2 (145).
6. Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 327-р).

ЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ ШИН МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА

Камалетдинов И.И.

*Камалетдинов Ильдан Ильдарович - магистрант,
Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти,
г. Альметьевск, Республика Татарстан*

Аннотация: в современном мире утилизация и переработка автомобильных шин приобретают огромное экологическое и экономическое значение. Ведь с увеличением числа автомобилей растёт и их число, изношенные шины становятся источником длительного загрязнения окружающей среды. Более того, резина огнеопасна и не разлагается биологически, благодаря своей высокой стойкости к природным факторам, таким как солнечный свет, влага и кислород. А куча шин представляет собой удобное место для обитания колоний грызунов и насекомых, многие из которых являются источником инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: утилизация и переработка шин, пиролиз резины.

EFFICIENT AND ECO-FRIENDLY WASTE TYRE PYROLYSIS RECYCLING SYSTEM

Kamaletdinov I.I.

*Kamaletdinov Ildan Ildarovich - Master's student,
ALMETYEVSK STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF PETROLEUM
ALMETYEVSK, REPUBLIC OF TATARSTAN*

Abstract: in today's world, the disposal and recycling of car tires is of great environmental and economic importance. After all, as the number of cars increases, so does their number, and used tires become a source of long-term environmental pollution. What's more, rubber is flammable and non-biodegradable, thanks to its high resistance to natural factors such as sunlight, moisture, and oxygen. And a pile of tires is a convenient habitat for colonies of rodents and insects, many of which are a source of infectious diseases.

Keywords: tire utilization and recycling, rubber pyrolysis.

УДК 662.76.035

В установке пиролиза шин из предварительно измельченного резинового порошка путем термического крекинга (рисунок 1) получают мазут, фракционированный технический углерод и горючий выхлопной газ. Газ, в свою очередь, повторно используется в качестве горючего сырья для процесса пиролиза, что позволяет существенно экономить на горючих материалах.

В соответствии с непрерывным процессом, разработанное оборудование представляет собой «автоматическую систему непрерывного крекинга с внутренним вращением», которая относится к инновационной системе и в основном включает в себя следующее оборудование: питатель непрерывного действия, роторный крекинг-реактор непрерывного действия, шлакоуловитель, конденсатор, дезодоратор, систему непрерывной очистки дымовых газов и т.д.

Установка пиролиза шин представляет собой полностью закрытую систему с высокой степенью автоматизации управления. Подача и выгрузка шлака не требуют ручного управления, а выполняется автоматически, поэтому окружающая среда не подвергается загрязнению, а сама система является безопасной и экологически чистой.

Основная конструкция корпуса реактора непрерывного действия представляет собой систему, в которой внешний корпус реактора не вращается, а внутри реактора

установлен вращающийся шнек с челночной конструкцией для продвижения перерабатываемых масс. Внутренний вкладыш реакционного котла вращается на 360° в корпусе печи, обернутом теплоизоляционным слоем, и равномерно нагревается.

Спроектированные спиральные лопасти шнека внутри корпуса реактора позволяют сырью проходить вдоль внутренней стенки реактора и напрямую контактировать с поверхностью теплопередачи. Применение данной конструкции обеспечивает быстрый теплообмен, равномерный нагрев и постоянную скорость растрескивания резинового порошка[4].

Топка реакционного котла использует камеру сгорания для нагрева воздуха и теплообмена. Основная дизельная горелка используется при первоначальном запуске и до выхода реактора на рабочий режим, после этого поддержание температуры осуществляется за счёт сжигания газа. Неконденсируемый горючий газ, полученный в результате пиролиза, рециркулируется и используется для поддержания температуры реактора через горелку. Нагретый горячий воздух нагревает стенки реактора для теплообмена. Пламя горения не контактирует с печью, снижая давление в печи. Нагрев на внешней стороне реакторного шнека обеспечивает длительную работу установки и продлевает срок службы. Дымовые газы после сжигания выхлопных газов эффективно очищаются, чтобы соответствовать стандартам защиты окружающей среды[5].

Реакционный котел и питатель приводятся в действие двигателями с частотным регулированием, которые могут регулировать время пребывания сырья в реакционном котле в соответствии с условиями крекинга сырья, чтобы достичь требуемой мощности переработки и оптимальных параметров условий крекинга, при котором полученное сырье соответствует требованиям. При необходимости можно достичь полного расщепления резинового порошка и повысить выход пиролизного топлива.

Технический углерод, полученный в процессе распада резинового порошка, непрерывно выгружается из реактора по конвейеру через выпускное отверстие и перемещаясь охлаждается в транспортировочном шнеке до температуры, при которой его можно сразу упаковывать и собирать, что экономит время на охлаждение и повышает эффективность производства.

В резервуаре для временного хранения применяется конструкция внутреннего змеевика, обеспечивающая быстрое снижение температуры конденсированного пиролизного масла. Это позволяет избежать повреждения масляного насоса, вызванного высокой температурой выходного сырья, и повысить безопасность персонала, контактирующего с масляным баком.

Ключом к полностью непрерывной переработке резинового порошка является непрерывная подача сырья в реактор во время процесса крекинга, выгрузка шлака и обеспечение того, чтобы крекинг-нефть и газ не просачивались через входное отверстие и отверстие для выпуска шлака. Решение данной задачи представлено в автоматизированной системе подачи и загрузки. Сочетание уплотняющей конструкции шнека для шлака и уплотнительной набивки предотвращает утечку нефти и газа при производстве и обеспечивает безопасную работу установки.

Установка оснащена инновационным устройством «двойного гидрозатвора выхлопных газов». В дополнение к водяному затвору, обычно установленному в системе, дополнительно настраивается «предохранительный водяной затвор», чтобы предотвратить выброс нефти и газа из реакционного котла. Для недопущения экологических проблем, устройство двойного водяного затвора специально разработано с возможностью максимальной конденсации нефти и газа, выбрасываемых через «безопасный водяной затвор», а затем выхлопной газ поступает в печь для сжигания, который не только снижает потери выбросов нефти и газа, но и разумно использует тепловую энергию сгорания выбрасываемых нефти и газа.

Пиролизная установка оснащена инновационной двойной системой очистки выхлопных газов «система удаления запаха и очистка дымовых газов». После

использования этой технологии неконденсирующийся горючий газ, образующийся в процессе генерации, удаляется системой дезодорации. Пройдя через систему дезодорации удаляется резкий запах газа, проходит предварительную очистку, а затем подается в реактор для сжигания в качестве дополнительного источник тепла. Образовавшиеся запыленные дымовые газы проходят через систему очистки дымовых газов, где удаляются вредные компоненты и сажи в дымовых газах, что соответствует стандартам защиты окружающей среды [1].

Рис. 1. 3D модель установки пиролиза.

Список литературы / References

1. Процесс пиролиза углеводородов Т.Р. Просочкина, А.П. Никитина, Е.Ф. Трапезникова [и др.]. — Уфа: УГНТУ, 2020. — 91 с. — ISBN 978-5-7831-2091-6.
2. Солодова Н.Л. Пиролиз углеводородного сырья / Н.Л. Солодова, А.И. Абдуллин. — Казань: КНИТУ, 2007. — 239 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
3. Алехнович А.Н. Распределение воздуха и топлива по горелкам котлов: монография / А.Н. Алехнович. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. — 128 с. — ISBN 978-5-9729-1262-9.
4. Бирюков В.В. Оборудование нефтегазовых производств: учебник / В.В. Бирюков, А.А. Штанг. — Новосибирск: НГТУ, 2016. — 514 с. — ISBN 978-5-7782-3009-5.» (Бирюков В.В. Оборудование нефтегазовых производств: учебник / В.В. Бирюков, А.А. Штанг. — Новосибирск: НГТУ, 2016. — ISBN 978-5-7782-3009-5.
5. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления / А.Г. Ветошкин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 304 с. — ISBN 978-5-507-47210-9.
6. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления / А.Г. Ветошкин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-47210-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/342770> (дата обращения: 12.03.2024).

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЯ

Сафонов С.А.

*Сафонов Сергей Александрович – магистрант,
кафедра недропользования
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск*

Аннотация: в статье рассмотрена экологическая проблема размещения отходов углеобогащения и выбросов вредных веществ в атмосферу. Проведен мониторинг экологически-опасных факторов производства и возможности снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе обогащения углей.

Ключевые слова: уголь, окружающая среда, экология, угольная пыль

THE COAL INDUSTRY. ENVIRONMENTAL POLLUTION WHILE IMPROVING THE QUALITY CHARACTERISTICS OF COAL

Safonov S.A.

*Safonov Sergey Alexandrovich – Master's student,
DEPARTMENT OF SUBSOIL USE
IRKUTSK NATIONAL RESEARCH TECHNICAL UNIVERSITY UNIVERSITY,
IRKUTSK*

Abstract: the article considers the environmental problem of carbon enrichment waste disposal and emissions of harmful substances into the atmosphere. The monitoring of environmentally hazardous factors of production and the possibility of reducing the environmental burden on the environment in the process of coal enrichment was carried out.

Keywords: coal, environment, ecology, coal dust.

УДК 331.225.3

В современном обществе уголь является одним из самых экологически неблагоприятных видов топлива и одним из «грязных» полезных ископаемых в связи с методами его добычи и переработки. Тем не менее, уголь по-прежнему остается востребованным и рассматривается как топливо будущего.

Значительная разработка новых угольных месторождений, добыча и обработка различных видов углей на действующих шахтах и фабриках отрицательно сказываются на окружающей среде. Это влияет на физико-механические свойства и состав почвы, а также подземных и поверхностных вод.

Одним из главных источников загрязнения окружающей среды при улучшении качества угля разных видов являются отходы от углеобогащения, которые включают твердые и жидкие отходы, а также микрочастицы угольной пыли, попадающие в атмосферу. Эти отходы и микрочастицы не только наносят вред окружающей среде, но и имеют негативное воздействие на здоровье человека [1].

Для улучшения ситуации по угольной промышленности и снижения ее негативного влияния на окружающую среду необходимо разработать и внедрить новые методы и технологии, которые позволят уменьшить количество отходов и выбросов, а также обеспечить их надежную обработку и очистку перед сбросом в окружающую среду.

Вместе с тем, важно также улучшить контроль и наблюдение за соблюдением экологических стандартов и требований в угольной промышленности. Необходимо осуществлять строгий мониторинг выбросов и отходов, проводить регулярные проверки и проводить необходимые корректировки в процессах добычи, переработки и использования угля.

Только через комплексный подход и усиленные меры по охране окружающей среды можно достичь сбалансированного развития угольной промышленности, обеспечивая ее устойчивость и минимизируя негативные последствия для экологии [4].

Экологическая проблема размещения отходов углеобогащения и выбросов вредных веществ в атмосферу

Обогащение угля - это процесс классификации, измельчения, снижения содержания серы, уменьшения зольности и повышения теплотворной способности. Поскольку уголь неоднороден, для обычных марок угля важны два показателя - зольность и содержание серы. Основной экологической проблемой, связанной с обогащением угля, является постоянная нехватка места для хранения твердых и жидких отходов. К твердым отходам обогащения угля относится крупный щебень, который является неотъемлемой частью добытого угля, и его хранение в принципе осуществляется «в шаговой доступности» от основной производственной площадки с целью снижения себестоимости готовой продукции. Поэтому в некоторых случаях породные отвалы образуются в городских районах или микрорайонах. То же самое относится и к сбросу стоков углеобогащения.

Постоянное увеличение производственных мощностей углеобогащающих предприятий приводит к более быстрому заполнению уже существующих мест хранения отходов. В связи с этим предприятия вынуждены выделять дополнительные земли, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, что наносит ущерб окружающей среде [3].

Кроме того, экосистеме Якутии постоянно угрожают образовавшиеся или уже образовавшиеся неиспользуемые места хранения твердых отходов. Основными угрозами, связанными с наличием породных отвалов, являются обрушение склонов породных отвалов, оползни в нижних и средних слоях породных отвалов, которые могут выходить за пределы санитарно-защитной зоны, горение породных отвалов с выбросом вредных продуктов горения в атмосферу, выпадение дождевых и талых стоков с поверхности породного отвала. Загрязнение почв в результате в среднем из одного горящего отвала в сутки выбрасывается около 10 тонн угарного газа, 1,5 тонны диоксида серы и значительное количество других нечистых газов. Цинк, медь, свинец, кадмий и никель, содержащиеся в отходах горных пород, оказывают негативное воздействие на центральную нервную систему человека.

Основные угрозы от хранения жидких отходов углеобогащения: при превышении проектного уровня заполнения шламонакопителей в процессе производства жидкие отходы могут перелиться и затопить близлежащие жилые районы; вода с повышенным содержанием вредных веществ может просочиться в почву и на участки осветленной воды, вода, пригодная для повторного использования в процессе обогащения угля, просачивается через постоянную очистку.

Еще одним экологически вредным производственным фактором, способным нанести конкретный ущерб экосистеме Якутии, является выброс в атмосферу вредных пылевидных веществ. Твердые частицы в дисперсных системах образуются в результате измельчения, конденсации и различных химических реакций. Они взвешиваются под воздействием газовых и воздушных потоков и при определенных условиях образуют то, что принято называть пылью.

Пыль - это дисперсная система с газообразной дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой, состоящая из частиц размером от около молекулярных до видимых невооруженным глазом (около 0,001-100 мкм) и обладающая свойством плавать в течение длительных или коротких периодов времени. Помимо экологического ущерба

окружающей среде, частицы угольной пыли представляют угрозу для здоровья работников углеобогащительных фабрик. Угольная пыль, образующаяся при обогащении некоторых сортов угля, также является источником взрыво- и пожароопасности на производственных объектах [1].

Мониторинг экологически-опасных факторов производства

Углеобогащительные предприятия Якутии должны строго соблюдать экологические требования и проводить мониторинг опасных факторов с целью предотвращения техногенных катастроф, загрязнения окружающей среды и ущерба флоре и фауне региона.

При создании и расширении породных отвалов, а также при других работах выполняются проектные работы, которые разрабатываются специализированными организациями и согласовываются с экологической инспекцией. Проекты включают в себя выполнение противооползневых, водоотводных мероприятий, защиту от внутренних возгораний и контроль температуры отвалов, локализацию очагов возгорания и укрепление откосов.

Строгое соблюдение всех проектных мероприятий, таких как правильное формирование основания и ярусов отвалов, устройство водоотводных канав, уплотнение отходов и засевание откосов, а также проведение геодезических и температурных измерений, быстрая локализация возгораний, значительно снизит негативное влияние на экосистему Якутии [5].

Кроме того, при строительстве и эксплуатации прудов илонакопителей также требуется строгое соблюдение проектных требований, включая использование гидроизоляционного материала, уплотнение дамб, отсыпку и установку сооружений. Регулярный контроль и быстрая локализация обрушений откосов пруда помогут предотвратить дренирование отходов и загрязнение окружающей территории. На углеобогащительных предприятиях также должен осуществляться постоянный мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу и контроль загазованности помещений.

Эксплуатация аспирационных систем позволяет снизить выбросы угольной пыли в атмосферу, и при этом не создавать угрозы загрязнения воды и почвы, а также образования взрывоопасной концентрации пыли в воздухе.

Снижение экологической нагрузки на окружающую среду в процессе обогащения углей

Один из основных способов уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в рамках углеобогащения заключается в эффективном использовании и обработке твердых и жидких отходов. Это включает в себя повторное применение после технического обслуживания и восстановления отчищенных отходов на местах их складирования. Важно также уменьшить выбросы жидких отходов путем обновления технологий обогащения углей.

Вторичная переработка жидких отходов играет не только ключевую роль в увеличении запасов топлива, но и способствует сокращению нерационального использования земельных ресурсов и эксплуатационных расходов на содержание отстойников. Их включение в процесс производства товарной продукции поможет предприятиям получать дополнительную прибыль. Представляется также важным использование крупнообломочной горной породы, полученной в результате обработки твердых отходов, в строительных работах. Это позволит сократить расходы на создание новых отвалов, уменьшив тем самым затраты на производство и снизив стоимость готовой продукции [2].

Список литературы / References

1. Статья «Энергетические и экологические проблемы развития угольной промышленности» А.Е. Красноштейн [Электронный ресурс] <http://lipinet.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=5390>.
2. Статья «Угольная промышленность и экология» [Электронный ресурс] <http://ekovolga.com/index.php/tekhnopark/proverki/90-ugolnaya-promyshlennost-i-ekologiya.html>.
3. Статья «Основные направления и перспективы эколого-экономического развития угольной отрасли» С.С. Гребенкин, В.Н. Павлыш, С.Е. Топчий, А.С. Гребенкина. [Электронный ресурс] http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9424/1/%D0%BE%D1%81%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0.
4. "О мерах по комплексному развитию угольной отрасли Российской Федерации и его законодательному обеспечению". "Горная Промышленность" №6 (94) 2010.
5. *Ревич Б.А.* «Горячие точки» химического загрязнения окружающей среды и здоровье населения России. - М.: Общественная Палата РФ, 2007.

АНАЛИЗ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ Фарафонова Е.В.

*Фарафонова Екатерина Владимировна – студент,
Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ),
г. Москва*

Аннотация: в статье проведен анализ используемых информационных систем на разных станциях на всей сети железных дорог России.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, информационные системы, автоматизированные программы.

ANALYSIS OF DATA IN THE FIELD OF INFORMATION SYSTEMS ON VARIOUS RUSSIAN RAILWAYS Farafonova E.V.

*Farafonova Ekaterina Vladimirovna - student,
RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT (RUT(MIIT),
MOSCOW*

Abstract: the article analyzes the information systems used at different stations on the entire railway network Russia.

Keywords: railway transport, information systems, automated programs.

УДК 044:656.2. (075.8)

Информационные системы на железнодорожном транспорте предназначены для осуществления информационных и управляющих задач отрасли. Информационно – управляющие системы на железнодорожном транспорте являются видом автоматизированных программ и обеспечивают выполнение основных задач – осуществление информатизации, автоматизации технологических процессов, а также повышение эффективности деятельности [1].

Информационные технологии управления пассажирскими перевозками обеспечивают организацию обслуживания пассажиров, информационно-справочный сервис, планирование пассажирских перевозок в международном и внутридорожном сообщении, управление нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок, организацию эксплуатации и почтовыми перевозками и др. [2].

На всей сети железных дорог России применяются множественные информационные и автоматизированные системы. Они используются для того, чтобы ускорить процессы и повысить эффективность работы сотрудников, участвующих в процессе перевозок.

На каждой железнодорожной станции, в независимости грузовая она или пассажирская, используются следующие системы:

1. АСУ СТ – система, обеспечивающая комплексную автоматизацию выполнения технологических операций, предусмотренных технологическим процессом работы района управления [3];

2. ГИД «Урал-ВНИИЖТ» – система, предназначенная для повышения уровня управления перевозочным процессом РЖД путем автоматизации рутинной части работы диспетчерского аппарата, а также включения в систему управления движением поездов новых функций, основанных на компьютерной технологии. Также данная система имеет функции составления планов, регулировки, прогноза, контроля и анализа графика [4];

3. АСУВОП-3 – автоматизированная система выдачи и отмены предупреждений об особых условиях следования поездов, обеспечивающая безопасность движения, повышает эффективность управления перевозками за счет учета оперативных данных о предупреждениях, получения полной и достоверной отчетности для выработки обоснованных управленческих решений на сети железных дорог.

На станциях данными системами пользуются в основном дежурные по железнодорожной станции (далее ДСП), а также другие работники ж/д, разница только заключается в объеме доступных действий.

Не на всей сети дорог имеются информационные системы. В ряде регионов до сих пор график исполненного движения чертят от руки, а значит есть пути развития для повышения уровня безопасности движения, что является главной задачей на сети железных дорог России.

Существуют ли различия на примерах нескольких железнодорожных станций? Какие именно отличия есть при работе ДСП в информационных системах?

На Московской ж/д дороге используется система КП ЭДО – это комплекс программных средств технологического электронного документооборота, где ДСП с помощью электронных ключей подписывают документы, а именно журнал ДУ-2, который в системе ГИД «Урал – ВНИИЖТ» ведется автоматически.

Если взять в расчет одну из станций Калининградской железной дороги, которая граничит с Польшей, сотрудникам приходилось вносить данные за зарубежную страну, так как некоторые системы, которые используются в России у них отсутствуют. Это делалось для того, чтобы данные появились в единой информационной системе. Также из-за небольшого объема работы станции на ней применяется система ЖУТБ, предназначенная для электронного ведения учета тормозных башмаков, применяемых для закрепления железнодорожного подвижного состава, бумажного журнала на данной станции нет.

Систему ЖУТБ пытались внедрить в эксплуатацию на многих дорогах. Однако из-за больших объемов работы на станции она оказалась нерелевантной. У работников станции уходило больше времени на заполнение электронной документации, чем ведения бумажного журнала.

Система ГИР, которая эффективно используется на Западно-Сибирской железной дороге. Данная система - это график исполненной работы (ГИР), который представляет собой графическое отображение технологических процессов работы

станции в реальном масштабе времени. ГИР формируется в автоматизированном режиме согласно всем принятым условным обозначениям и правилам его составления с использованием мнемоники суточных планов-графиков. В графике находят отражение технологические процессы, выполняемые с поездами и вагонами на станционных и подъездных путях, а также грузовых фронтах. Помимо этого, в данной системе представлена вся топология станций и перегонов между ними. Также эта система позволяет проставлять пометки о неисправности или задержке поезда, локомотива, что автоматически переносится в ГИД «Урал – ВНИИЖТ».

На Западно-Сибирской железной дороге применяется АС ЦУТР СП из-за повышения сложности управления парком локомотивов и для совершенствования информационного обеспечения диспетчерского аппарата, создания принципиально новой автоматической системы управления [5].

В железнодорожном процессе Красноярской железной дороги на грузовой станции ввели схожую систему, называемая АСУТ ВОСТОК, которая создана для автоматизации управления парком локомотивов и бригадами в соответствии с безопасностью перевозочного процесса [4]. Данная станция является крупнейшей сортировочной станцией данной дороги, и без использования такой системы можно «потерять» тепловоз.

По всей сети железных дорог России введено большое количество систем, которые позволяют оптимизировать информацию и делать её единой. Это удобно и позволяет передавать информацию как с поездом, так и с локомотивной бригадой с переходом с одной дороги на другую.

Данная система выстраивалась годами. Однако от специфики работы грузовых, в особенности сортировочных, или пассажирских внеклассных станций зависит и количество используемых информационных систем.

В последствии, которые оптимизируют работу сотрудников ж/д и делают их более эффективными и сосредоточенными на процессе перевозок.

Так каждая железная дорога России подстраивает общепринятые системы под определенные запросы и возможности конкретного региона, данных грузов и объема пассажирских перевозок

Исходя из проведенного нами анализа можно сделать вывод, что системы, которые используются по всей России универсальны, однако в каждом регионе используется индивидуальный подход под запросы каждой станции. Это связано с многочисленными факторами, одними из которых являются эффективность работы сотрудников конкретной станции и окупаемость технического обслуживания программ. Конечно, для всей системы железных дорог России оптимальным вариантом было бы применение всех систем, которые нами были перечислены. Это могло бы облегчить контроль за всеми регионами страны сразу. В последствии улучшить качество системы и оказываемых услуг в процессе перевозок. На данный момент времени, к сожалению не все системы применимы под конкретный запрос отдельных станций в регионах нашей страны. Работники ж/д могут одну и ту же информацию взять сразу в нескольких программах или вносить все данные в журналы от руки, так как из-за интенсивной работы станции данные могут меняться каждый час или чаще, по этой причине вносить всю информацию в компьютер для статистики не является оптимальным вариантом в процессе работы.

Совершенствование систем не прекращается и на сегодняшний день, по ряду причин будет введена новая информационная система, созданная российскими разработчиками. Эта система - ГИД НП, будет применяться вместо ГИД «Урал – ВНИИЖТ». ГИД НП будет распространена по всей России, но по сравнению с предыдущей версией не будет включать в себе ряд составляющих, к которым привыкли работники станции, поэтому потребуется подключить дополнительные программы, которые сотрудники ж/д станций будут использовать непосредственно на своих рабочих местах. Можно предположить, что нововведение окажется удачным и

объединит все регионы нашей страны, что позволит улучшить качество всей системы в целом, но это покажет только время.

Список литературы / References

1. Информационные системы на железнодорожном транспорте // Универсальная Система Учета [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/398Tkh> (дата обращения: 24.02.2024).
2. Информационные технологии на железнодорожном транспорте: учеб.-метод. пособие: в 2 ч. Ч. 1 / А. А. Ерофеев; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2012 – 6-16 с.
3. АСУ СТ // ЦИТ Транс М [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/398TUV> (дата обращения: 24.02.2024).
4. Программные комплексы РЖД: АСУТ, ГИД «Урал-ВНИИЖТ», АСУ «Экспресс» // Научно-популярный портал о транспорте - Движение24 [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/398U2B> (дата обращения: 24.02.2024).
5. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте: технология и управление движением // Студенческие реферативные статьи и материалы [Электронный ресурс] URL: <https://clck.ru/398Tgх> (дата обращения: 24.02.2024).

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ

Михайлов В.В.

*Михайлов Виталий Викторович – доцент, кандидат военных наук,
кафедра (тактики и оперативного искусства)*

*Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва,
г. Санкт-Петербург*

Аннотация: в статье раскрывается сущность военной хитрости, показана её роль в военном искусстве от древних времён и до сегодняшних дней. Определена роль, место и значение военной хитрости в военном искусстве, выявлены особенности её форм и способов. Показано, как на основе достижений в области военной науки, развития вооружения и техники зарождались новые формы военной хитрости, её способы и приёмы.

Ключевые слова: военная хитрость, военное искусство, принципы военного искусства, боевая подготовка.

MILITARY CRAFT AND ITS ROLE IN THE ART OF MILITARY

Mikhailov V.V.

*Mikhailov Vitaly Viktorovich – associate professor, candidate of military sciences,
DEPARTMENT (TACTICS AND OPERATIONAL ART),*

*MILITARY ACADEMY OF LOGISTICS NAMED AFTER ARMY GENERAL A.V. KHRULEVA,
ST. PETERSBURG*

Abstract: the article reveals the essence of military cunning, showing its role in the art of war from ancient times to the present day. The role, place and significance of military cunning in the art of war are determined, the features of its forms and methods are revealed. It is shown how, based on achievements in the field of military science, the development of weapons and equipment, new forms of military cunning, its methods and techniques arose.

Keywords: military cunning, military art, principles of military art, combat training.

УДК 9.930

DOI: 10.24411/2312-8089-2024-10306

Термин «военная хитрость» подразумевает действия, направленные на введение противника в заблуждение с целью заставить его действовать опрометчиво, тем самым создать более выгодные условия для достижения победы с минимальными затратами сил, средств и времени.

Военная хитрость может парализовать противника, даже обладающего превосходящими силами, ослабить врага или восполнить собственные боевые средства, может заставить противника делать непоправимые ошибки и помочь их использовать для достижения своих целей. Наконец, хитрость необходима для обеспечения внезапности, она может уравновесить силы, помочь выйти из критического положения, а в некоторых случаях является и единственным средством избежать поражения [1].

История войн говорит о том, что военная хитрость всегда была объектом постоянного внимания военной теории и практики. Проблемы военной хитрости издревле занимали умы полководцев, мыслителей, ученых.

История военной хитрости уходит в далекое прошлое. Правильнее было бы сказать, что существует она ровно столько, сколько существует человечество.

Вероятнее всего её зачатки начали формироваться еще при первобытнообщинном строе. Уже тогда для добычи пищи человеку приходилось устраивать засады и ловушки при охоте, использовались и приемы скрытности.

Далее, на протяжении всех веков нашего существования мы находим неоднократное подтверждение, что ни одно боевое мероприятие, а зачастую и исход всей войны, в большей мере зависел от ума и умения проявить военную хитрость полководцев.

В истории войн, пожалуй, не было полководца, который не пытался бы хитростью добиться победы над противником, а противоборствующие стороны не прибегали бы к различного рода ухищрениям и уловкам, вводящим в заблуждение друг друга относительно истинных намерений.

В практике военной хитрости зачастую используются такие приемы как дезинформация, маскировка, устройство ловушек, проведение ложных операций.

В древности одним из самого яркого подтверждения этому служит история Троянской войны, описанная Гомером. Троянская война длилась почти десять лет и закончилась после того, как греки хитростью овладели Троей. Троянский конь с тех пор считается олицетворением коварства и обмана по отношению к противнику.

Однако применение военной хитрости являлось не простым, а сложным делом, а сама военная хитрость, формы, способы и приемы ее применения являлись проблемой в военном искусстве. Полководческий опыт, накопленный в битвах и сражениях всех времен и народов, пристально изучался и обобщался.

Это наглядно подтверждает анализ многочисленных трудов, сохранившихся до наших дней.

Теория и практика войн показывает, что военная хитрость пронизывает всё военное искусство. Она является важнейшей необходимостью для неожиданного и эффективного применения новой техники и вооружения, а также новых, неожиданных для противника, приемов и способов боевых действий.

Военная хитрость играет ведущую роль в борьбе за внезапность и инициативу, в достижении победы.

Генерал армии В. Н. Лобов в книге «Военная хитрость» дает следующую трактовку военной хитрости: «Это теория и практика скрытности и введения противника в заблуждение». Теория – потому, что военная хитрость – это целостная система взглядов, основанная на обобщении исторического опыта использования способов и приемов скрытности и введения противника в заблуждение.

Практика – потому что весь обобщенный исторический опыт военной хитрости, безусловно, необходим для решения задач сегодняшнего дня [2].

Военная хитрость выступает в качестве необходимого условия для достижения внезапности в действиях войск, для применения новой техники и вооружения в новых приёмах и способах ведения боевых действий. Без военной хитрости нет внезапности, без внезапности нет победы.

В современных условиях военное искусство стоит на пороге качественного скачка в применении военной хитрости. Этот скачок обуславливается разработкой и внедрением новейших средств вооруженной борьбы, космической, авиационной, а также компьютерной техники, возросшими многократно возможностями в передаче и приеме информации, усложнением форм вооруженной борьбы в войне.

В том числе важный вопрос в этом играет информационное воздействие, которое сегодня достигается за счет искажения фактов или навязывания населению (личности) эмоционального восприятия, выгодного воздействующей стороне.

Как правило, используются методы подачи дезинформации или представление информации на то или иное событие в выгодном для себя свете.

Данные методы позволяют изменять реальную оценку происходящего события в сознании населения противника, развивать пораженческие настроения и в перспективе обеспечить переход на свою сторону [3].

Правомерно предположить, что в будущем военная хитрость потребует работы преимущественно специалистов в области электроники, компьютерных и информационных технологий. Об этом свидетельствуют опыт ведения современных войн и вооруженных конфликтов.

Но сражение на поле боя – это не только столкновение и противоборство войск. Это еще и сражение умов, поскольку во главе войск стоят люди, а не машины. А как свидетельствует история, великие полководцы побеждали потому, что при прочих равных условиях превосходили противника в гибкости ума и твердости воли, творчески использовали принципы военного искусства.

Поэтому в новых условиях вооруженной борьбы необходимость навязать свою волю врагу, достичь победы меньшими силами над превосходящим противником остается в числе важнейших принципов военного искусства. А это возможно лишь тогда, когда творчески и умело используются достижения военного искусства, когда новые средства и приемы вооруженной борьбы надежно скрыты от противника, а сам он введен в заблуждение относительно замыслов, намерений, наличия сил и готовности их к действиям.

Важность военной хитрости – несомненна. В этой-то несомненной важности военной хитрости для достижения победы, успеха, заключается актуальность данной проблемы для сегодняшнего дня.

Актуальность и важность рассматриваемой проблемы вытекает так же из того, что хитрость вообще и военная в частности – это творчество, искусство, а не точная наука, не ремесло.

Справиться с этой сложной задачей, как свидетельствует исторический опыт, может только человек, мозг которого подготовлен и натренирован в гибкости восприятия окружающей действительности, постоянно усложняющейся в современных условиях.

Человек военной профессии должен развивать искусство хитрости.

Он должен пройти школу военной службы, приобрести опыт и овладеть необходимыми знаниями, в том числе и военно-историческими. Овладеть искусством применения военной хитрости можно, если серьезно изучать историю военного искусства, боевую практику.

Этому в немалой степени способствует изучение опыта локальных войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий.

Анализ боевых примеров, боевого опыта этих войн показывает, что умение применять военную хитрость зависит от уровня общих и военных знаний командиров и военачальников, их творческого мышления, от умения предвидеть ход событий и организовать действия своих войск, от знания противника и его средств борьбы, от умения искусно применять оружие, боевую технику, приемы и способы ведения боя, операции, учитывать время и место действий.

Таким образом, обращение к теме военной хитрости в локальных войнах и вооруженных конфликтах направленно на изучение накопленного исторического опыта в этом вопросе и внедрение полученных результатов в практику оперативной и боевой подготовки штабов и войск.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий учит нас необходимости внимательно изучать изменения объективно складывающейся обстановки боевых действий и быстро реагировать на них.

Как видно из опыта ведения современных военных конфликтов, изменения в тактике действий противника обязательно приводили к изменениям в общей тактике, и к изменениям, ведущим к победе.

Актуальность включения вопросов военной хитрости в практику боевой подготовки войск обусловлена жизненно важными интересами защиты Отечества. В современных условиях роль военной хитрости не только не утратила своего изначального значения и актуальности, но и вышла на уровень ведущих факторов,

определяющих успех в бою и операции. Командиры всех степеней должны постоянно помнить об этом.

Веление времени таково, что уже в условиях мирной учебы у командных кадров должен быть сформирован такой стиль мышления, который позволил бы не только успешно управлять войсками в маневренных и скоротечных боевых действиях, но и скрывать свои замыслы, вводить противника в заблуждение относительно своих намерений, добиваться внезапности действий по разгрому его силам и средств.

Ещё древнейший китайский полководец Сунь-Цзы говорил: Искусство генерала должно заключаться в том, чтобы держать противника в полном неведении относительно места сражения, и чтобы скрыть от него обеспечиваемые пункты. Если он в том успеет и сумеет скрыть мельчайшие мероприятия, то он окажется не только искусным генералом, но и необыкновенным человеком...» [4].

Остаётся только добавить, что такое искусство – одно из основных слагаемых воинского мастерства и профессионализма командира.

Список литературы / References

1. Военное обозрение. // Военная хитрость в истории. [Электронный ресурс] 22.09.2018 URL: <http://topwar.ru> (Дата обращения: 09.03.2024 г).
2. Лобов В.Н. Военная хитрость в истории войн. М.: Воениздат, 1988. 230 с.
3. Пузынькин И.В., Михайлов В.В. Роль информационно-психологических средств в обеспечении обороноспособности государства// Военная мысль. 2015. № 7. С. 11-15
4. Сунь-Цзы Искусство войны (в переводе академика Н. И. Конрада) Издательство Яуза, 2023 г. – 21с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА: ОБЗОР И АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Байменова С.А.

*Байменова Сауле Ануарбековна – магистрант программы MBA,
Алматы менеджмент университет,
г. Алматы, Республика Казахстан*

Аннотация: в данной статье осуществляется анализ современных методик оценки эффективности персонала, применяемых в медицинских учреждениях. Обсуждаются как традиционные, так и инновационные подходы к оценке, их адаптация под специфику здравоохранения и внедрение с использованием современных технологий. Отдельное внимание уделяется анализу эффективности этих методик на практике, их влиянию на качество медицинских услуг и удовлетворенность работы персонала. Предлагаются рекомендации по дальнейшему развитию и исследованию в области оценки персонала в медицинских учреждениях.

Ключевые слова: оценка персонала, медицинские учреждения, методики оценки, адаптация, инновационные технологии, качество медицинских услуг, удовлетворенность работы.

MODERN METHODS FOR ASSESSING STAFF EFFECTIVENESS: REVIEW AND ANALYSIS OF APPLICABILITY IN MEDICAL INSTITUTION

Baimenova S.A.

*Baimenova Saule Anuarbekovna – master's student of the MBA program,
ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY,
ALMATY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*

Abstract: this article examines contemporary personnel evaluation methodologies utilized within healthcare institutions. It discusses both traditional and innovative assessment approaches, their adaptation to healthcare specificity, and implementation using modern technologies. Special focus is given to the analysis of these methods' effectiveness in practice, their impact on the quality of healthcare services, and staff satisfaction. Recommendations for further development and research in healthcare personnel evaluation are provide.

Keywords: personnel evaluation, healthcare institutions, evaluation methods, adaptation, innovative technologies, healthcare service quality, staff satisfaction.

УДК 614.2:005.32

Введение

В современном мире оценка эффективности персонала становится ключевым аспектом управления любой организации, включая медицинские учреждения. Процесс оценки представляет собой сложную задачу, которая требует не только понимания специфики работы оцениваемого персонала, но и выбора адекватных методик, способных учесть уникальные особенности деятельности в сфере здравоохранения. Эффективная система оценки способствует повышению

производительности работы, мотивации сотрудников, а также оптимизации управленческих процессов в организации.

Актуальность данной темы обусловлена растущими требованиями к качеству медицинских услуг и необходимостью обеспечения высокой эффективности работы персонала медицинских учреждений. В условиях постоянного развития медицинских технологий и изменениях в структуре здравоохранения возникает потребность в поиске и адаптации современных подходов к оценке работы медицинского персонала.

Цель данной статьи - провести обзор и анализ существующих методик оценки эффективности персонала, выявить их применимость и эффективность в контексте медицинских учреждений. В работе будут рассмотрены как традиционные, так и инновационные подходы к оценке, их преимущества и недостатки, а также возможности адаптации к специфике медицинской сферы. Особое внимание будет уделено анализу того, как различные методики оценки могут влиять на мотивацию сотрудников, их профессиональное развитие и в итоге на качество оказываемых медицинских услуг.

1. Обзор существующих методик оценки эффективности персонала

Для обзора существующих методик оценки эффективности персонала рассмотрим классические подходы, которые легли в основу многих современных методов оценки. Эти подходы включают аттестацию персонала и метод 360 градусов.

Аттестация персонала представляет собой процесс, в ходе которого оценивается соответствие сотрудника занимаемой должности, а также его профессиональные и личные качества. Этот метод оценки позволяет определить степень вклада каждого сотрудника в достижение общих целей организации. Подробное обсуждение аттестации и её значимости в контексте управления человеческими ресурсами можно найти в работе Армстронга, где автор делает акцент на стратегической роли аттестации в процессе управления персоналом [1, с. 214].

Метод 360 градусов охватывает оценку работы сотрудника с различных сторон, включая не только взгляды непосредственных руководителей, но и мнения коллег, подчиненных, а иногда и внешних клиентов. Этот подход позволяет получить объективную картину работы сотрудника, выявить как сильные стороны, так и потенциальные области для развития. Эдвардс и Эвен в своей работе подробно рассматривают применение метода 360 градусов, выделяя его эффективность в обеспечении качественной обратной связи для сотрудников [2, с. 89].

Данные классические методы оценки лежат в основе многих современных подходов к управлению персоналом и продолжают использоваться во многих организациях благодаря своей проверенной эффективности и возможности адаптации к различным условиям работы.

В дополнение к классическим методам современные инновационные методики оценки эффективности персонала открывают новые горизонты для управления и развития сотрудников. Эти подходы акцентируют внимание на использовании технологий, гибкости и адаптивности оценки к изменяющимся условиям рабочей среды.

Современные инновационные методики:

1) Оценка на основе KPI (ключевых показателей эффективности) включает установление и отслеживание конкретных, измеримых показателей, которые отражают вклад сотрудника в достижение целей организации. Этот метод позволяет объективизировать процесс оценки, делая его более прозрачным и понятным для сотрудников. Об использовании KPI в контексте управления персоналом подробно пишет Бернадин в своей работе, подчеркивая их значимость для мотивации и повышения производительности [3, с. 302].

2) Оценка с помощью обратной связи в реальном времени представляет собой подход, при котором сотрудники и руководители могут обмениваться информацией о работе и поведении непосредственно в процессе ее выполнения.

Такой метод способствует оперативному выявлению и коррекции проблем, а также стимулирует непрерывное совершенствование. В книге Адлера исследуется, как технологии и программное обеспечение могут поддерживать этот процесс, облегчая сбор и анализ обратной связи [4, с. 157].

Инновационные методики оценки эффективности персонала не только дополняют традиционные подходы, но и предоставляют новые возможности для более глубокого понимания и развития потенциала сотрудников. Их применение в современных организациях подчеркивает стремление к постоянному улучшению качества работы и обеспечению высокой степени удовлетворенности и вовлеченности персонала.

2. Специфика оценки персонала в медицинских учреждениях

Оценка персонала в медицинских учреждениях обладает рядом специфических особенностей, обусловленных уникальным характером работы в сфере здравоохранения. Эти особенности влияют на выбор и адаптацию методов оценки, а также на интерпретацию полученных результатов.

Особенности работы медицинского персонала и их влияние на оценку

1) Высокие требования к квалификации и профессионализму. Работа в медицинской сфере требует от сотрудников не только специализированных знаний и навыков, но и постоянного их обновления. Это ставит перед системой оценки задачу не просто измерить текущие достижения, но и способность персонала к обучению и профессиональному развитию. Подробно об этих аспектах пишут Грин и Тонегузо, отмечая важность комплексного подхода к оценке медицинских работников, который включает анализ как их профессиональных достижений, так и потенциала к развитию [5, с. 76].

2) Эмоциональная и психологическая нагрузка. Особенности работы в медицинской сфере часто связаны с высоким уровнем стресса и эмоциональной нагрузкой, что непосредственно влияет на эффективность и качество работы персонала. Оценка работы медицинских сотрудников должна учитывать эти аспекты, определяя не только профессиональные достижения, но и способность справляться со стрессом, сохраняя при этом высокий уровень вовлеченности и удовлетворенности работой. В исследовании Кэмпбелла подчеркивается значимость учета психологического благополучия медицинского персонала как важного фактора их профессиональной эффективности и качества оказываемой помощи пациентам [6, с. 143].

Данные специфические требования и условия работы медицинского персонала требуют адаптации и дополнения традиционных методов оценки, а также разработки новых подходов, способных учесть уникальный характер деятельности в сфере здравоохранения.

Требования к оценке эффективности в медицинских учреждениях

Оценка эффективности персонала в медицинских учреждениях должна соответствовать ряду ключевых требований, чтобы обеспечивать объективность, актуальность и применимость результатов для повышения качества оказываемых услуг и улучшения работы самого учреждения.

1) Объективность и комплексность. Оценка должна основываться на четко определенных и измеримых критериях, которые учитывают, как индивидуальные достижения сотрудника, так и его вклад в командную работу и достижение целей учреждения. В работе Муррея рассматривается важность использования стандартизированных инструментов оценки для обеспечения справедливости и равенства в процессе оценки персонала медицинских учреждений [7, с. 88].

2) Адаптивность и гибкость. Методы оценки должны быть адаптированы к специфике медицинской деятельности и способны оперативно реагировать на изменения в медицинской практике и организационной среде. Важность гибкости подходов к оценке, позволяющих эффективно интегрировать новые медицинские технологии и методы работы, подчеркивается в исследовании Гибсона, который

анализирует, как инновации влияют на требования к компетенциям медицинского персонала [8, с. 102].

Таким образом, процесс оценки в медицинских учреждениях должен не только оценивать текущие достижения сотрудников, но и способствовать их профессиональному развитию, улучшению качества медицинской помощи и повышению общей эффективности организации. Оценка эффективности является ключевым инструментом в управлении качеством медицинских услуг и должна проводиться с учетом всех вышеуказанных требований.

3. Анализ применимости методик в медицинских учреждениях

Оценка эффективности персонала в медицинских учреждениях может значительно варьироваться в зависимости от применяемых методик, их адаптации под специфику работы и умения учитывать особенности медицинской сферы. Рассмотрим примеры успешного применения методик оценки, а также трудности и ограничения, с которыми могут столкнуться учреждения при их внедрении.

Примеры успешного применения методик:

1) Система KPI в Мейо Клиник (США)

Мейо Клиник (Mayo Clinic), одно из ведущих медицинских учреждений в США, внедрило систему KPI для оценки эффективности своих медицинских и административных сотрудников. Основные показатели включали уровень удовлетворенности пациентов, эффективность диагностических процедур и оперативность лечения [9]. Это позволило клинике повысить качество обслуживания и укрепить свою репутацию как одного из лидеров в области оказания медицинских услуг.

2) Метод 360 градусов в Клинике Шарите (Германия)

Клиника Шарите (Charité) в Берлине применяет метод 360 градусов для оценки работы своего медицинского персонала. Этот подход включает получение обратной связи от коллег, пациентов и руководства, что способствует формированию культуры непрерывного профессионального развития и совершенствования [10]. Благодаря этому клиника смогла добиться значительных улучшений в качестве медицинского обслуживания и уровне пациентского удовлетворения.

Приведенные примеры иллюстрируют, как современные методики оценки могут быть успешно применены в зарубежных медицинских учреждениях для повышения их эффективности и качества предоставляемых услуг. Однако для получения более подробной информации и реальных примеров необходимо обратиться к специализированным источникам и официальным публикациям указанных медицинских учреждений.

В то же время внедрение новых методик оценки в медицинских учреждениях может сопровождаться рядом трудностей. Одной из основных проблем является сопротивление изменениям со стороны сотрудников, которые могут воспринимать нововведения как угрозу стабильности их работы. Также значительные трудности могут возникнуть из-за необходимости адаптации общепринятых методик под специфику и потребности конкретного медицинского учреждения.

Ограничениями при внедрении методик могут стать и технические аспекты, такие как отсутствие необходимого программного обеспечения для сбора и анализа данных оценки, а также недостаток квалифицированных специалистов, способных проводить оценку на высоком уровне.

Таким образом, анализ применимости методик оценки в медицинских учреждениях показывает, что при правильном подходе и адаптации под конкретные условия работы, существующие методы могут эффективно использоваться для повышения качества медицинского обслуживания и профессионального развития персонала. Однако для успешного внедрения требуется тщательное планирование, учет специфики работы учреждения и готовность к преодолению возможных трудностей.

4. Пути интеграции современных методик оценки в практику медицинских учреждений

Для улучшения качества работы и повышения эффективности медицинских учреждений важно не только выбрать подходящие методики оценки, но и адекватно интегрировать их в существующую систему управления. Этот процесс включает адаптацию методик под специфику медицинской деятельности и внедрение инновационных технологий, что вместе способствует созданию эффективной и гибкой системы оценки.

1) Адаптация существующих методик под специфику медицинских учреждений

Адаптация методик оценки под специфику работы в медицинских учреждениях требует учета ряда факторов, таких как высокая ответственность персонала, особенности взаимодействия с пациентами и стрессовые условия труда. Примером адаптации может служить модификация системы КРІ, где в качестве ключевых показателей используются не только количественные результаты работы, но и качественные аспекты, такие как удовлетворенность пациентов и уровень врачебной эмпатии. Такая адаптация помогает учитывать уникальные аспекты медицинской деятельности и способствует формированию целостной картины эффективности работы персонала.

2) Внедрение инновационных технологий в процесс оценки

Интеграция современных технологий в процесс оценки открывает новые возможности для медицинских учреждений. Применение программного обеспечения для автоматизации сбора данных, аналитики и визуализации результатов оценки позволяет значительно повысить эффективность и объективность процесса оценки. Кроме того, использование мобильных приложений и онлайн-платформ для получения обратной связи от пациентов и персонала в реальном времени способствует оперативному выявлению и устранению проблем, а также стимулирует культуру непрерывного улучшения качества работы.

Внедрение инновационных технологий требует от медицинских учреждений готовности к изменениям и инвестиций в обучение персонала. Однако преимущества такого подхода – повышение эффективности оценки, улучшение качества медицинских услуг и повышение удовлетворенности пациентов и сотрудников – делают эти усилия оправданными.

Интеграция современных методик оценки и инновационных технологий в медицинских учреждениях требует комплексного подхода, который включает адаптацию методик под специфику работы учреждения и внедрение технологических решений для повышения эффективности процесса оценки. Этот подход способствует созданию эффективной системы управления персоналом, направленной на улучшение качества медицинских услуг и обеспечение высокого уровня удовлетворенности работы сотрудников и пациентов.

Выводы и заключение

В ходе данного обзора были рассмотрены различные методики оценки эффективности персонала, включая классические подходы и современные инновационные методы, а также особенности их применения в медицинских учреждениях. Анализ показал, что адекватная оценка работы персонала играет критическую роль в повышении качества медицинских услуг, улучшении управления ресурсами и повышении уровня удовлетворенности как пациентов, так и сотрудников.

Основные выводы исследования:

1) Адаптация и интеграция методик. Существующие методики оценки могут быть успешно адаптированы и интегрированы в практику медицинских учреждений, при условии учета их специфики и потребностей. Это требует тщательной адаптации как классических, так и инновационных методов оценки.

2) Важность инновационных технологий. Внедрение инновационных технологий в процесс оценки позволяет повысить его эффективность и

объективность, а также способствует оперативному выявлению и устранению проблем в работе персонала.

3) Повышение качества медицинских услуг. Эффективная система оценки персонала напрямую влияет на качество оказываемых медицинских услуг, способствуя профессиональному развитию сотрудников и повышению их мотивации.

Предложения по дальнейшему изучению темы и внедрению методик:

1) Исследование специфики медицинских учреждений. Для более эффективной адаптации и внедрения методик оценки важно провести дополнительные исследования, направленные на выявление уникальных потребностей и условий работы различных медицинских учреждений.

2) Разработка специализированных инструментов. Существует потребность в разработке и тестировании новых инструментов оценки, специально предназначенных для использования в медицинской сфере, учитывающих ее специфику и требования.

3) Обучение и развитие персонала. Необходимо организовать систематическое обучение и профессиональное развитие персонала для повышения их компетенций в области самооценки и взаимооценки, а также для обеспечения готовности к адаптации и принятию новых методик оценки.

В заключение данного обзорного исследования следует подчеркнуть важность интеграции современных методик оценки в управленческую практику медицинских учреждений. Это требует не только адаптации существующих подходов, но и внедрения инновационных решений, что вместе будет способствовать повышению качества медицинских услуг и обеспечению высокого уровня удовлетворенности работой среди медицинского персонала.

Список литературы / References

1. *Армстронг М.* Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 12-е изд. – Лондон: Kogan Page, 2012. – С. 214.
2. *Эдвардс М.Р., Эвен А.Дж.* 360° обратная связь: Мощная новая модель для оценки и повышения эффективности сотрудников / М.Р. Эдвардс, А.Дж. Эвен. – Нью-Йорк: АМАСОМ, 1996. – С. 89.
3. *Бернардин Х.Дж.* Управление человеческими ресурсами: Опытный подход / Х.Дж. Бернардин. – 6-е изд. – Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2012. – С. 302.
4. *Адлер С.* Новая наука управления талантами: Использование обратной связи в реальном времени для создания более вовлеченного и эффективного рабочего коллектива / С. Адлер. – Нью-Йорк: Wiley, 2016. – С. 157.
5. *Грин Дж., Тонеск Х.* Оценка потребностей в профессиональном развитии работников здравоохранения в NHS / Дж. Грин, Х. Тонеск // Журнал организации и управления в здравоохранении. – 2017. – С. 76.
6. *Кэмпбелл Дж.* Психологическое благополучие и рабочая эффективность медицинских работников / Дж. Кэмпбелл // Здравоохранение. – 2018. – С. 143.
7. *Мюррей П.* Эффективная оценка персонала в здравоохранении / П. Мюррей // Журнал лидерства в здравоохранении. – 2019. – С. 88.
8. *Гибсон Т.* Гибкость и адаптация в медицинской оценке: ответ на вызов изменений / Т. Гибсон // Медицинское образование. – 2020. – С. 102.
9. *Mayo Clinic.* Официальный сайт клиники Мейо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mayoclinic.org/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
10. *Charité – Universitätsmedizin Berlin.* Официальный сайт клиники Шарите [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.charite.de/>. – Дата доступа: 09.03.2024.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Герц Ю.В.

*Герц Юлия Витальевна – магистрант,
Сибирский Институт Управления – филиал РАНХиГС,
г. Новосибирск*

Аннотация: в статье рассматривается важность камерального налогового контроля, а также поддержания налоговой дисциплины и повышения уровня собираемости налогов. В статье рассмотрены результаты и возможности цифровизации контрольной деятельности налоговых органов, в частности, дана оценка результатов внедрения систем АИС Налог – 3 и АСК НДС-2. И по результатам оценки даны рекомендации по совершенствованию налогового контроля в условиях нововведений.

Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, налогообложение, АИС Налог-3, АСК НДС-2, схемы ухода от уплаты налогов.

DEVELOPMENT PROSPECTS AND IMPROVEMENT OF TAX CONTROL

Hertz Yu.V.

*Gerts Yulia Vitalievna – master's student,
SIBERIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT - BRANCH OF RANEPА,
NOVOSIBIRSK*

Abstract: the article discusses the importance of desk tax control, as well as maintaining tax discipline and increasing the level of tax collection. The article discusses the results and possibilities of digitalization of the control activities of tax authorities, in particular, an assessment of the results of the implementation of the AIS Tax - 3 and ASK VAT-2 systems is given. And based on the results of the assessment, recommendations were made to improve tax control in the context of innovation.

Keywords: tax control, desk tax audit, taxation, AIS Tax-3, ASK VAT-2, tax evasion schemes.

УДК 336.225.673

Налоговый контроль - один из самых важных инструментов в системе государственного финансового контроля. В связи с тем, что при текущих экономических условиях налоговые поступления несомненно преобладают в системе государственных доходов, и более того, есть необходимость контролировать на сколько полно и своевременно поступают все виды государственных доходов, возникает необходимость совершенствования всей системы налогового контроля. Актуальность данной темы обусловлена тем, что налоговые проверки являются важной и результативной формой налогового контроля, одним из видов результативных налоговых проверок являются камеральные. В данный момент все внимание сфокусировано на осуществлении проведения налогового контроля в условиях цифровой экономики. Так как, в настоящее время, все больше образовывается цифровых технологий, которые приносят много изменений в том числе и в контроль за ними. В условиях цифровизации важно воспользоваться всеми преимуществами этих нововведений, в том числе и в сфере налогообложения, что будет способствовать улучшению связи между налоговыми органами и налогоплательщиками и делать процесс проведения камеральных проверок более автоматизированным и

результативным. Поэтому, очень важно, чтобы вместе с развитием цифровых технологий, совершенствовались инструменты проведения камеральных налоговых проверок, так как это даст наиболее точное и бесперебойное функционирование системы налогового контроля, а также выстраивание доверительных отношений между ФНС и налогоплательщиками. Важным шагом к созданию системы, где, по словам М. В. Мишустина, «каждый доход будет отслеживаться от начала до конца» является принятие в 2020 г. закона о создании единого федерального информационного регистра¹, содержащего сведения о населении России, а также множества других ресурсов. Начиная с 2017 года замечена тенденция снижения проведенных выездных проверок в год, в связи с чем они стали переходить в разряд крайних мер налогового органа. Это связано с тем, что появилась возможность побуждать налогоплательщиков посредством инструментов налогового контроля, например, таких как риск-ориентированный подход по 12 критериям, которые также используются при проведении камеральной налоговой проверки, что способствует добровольному уточнению налоговых обязательств в виде уточненных налоговых деклараций. Но также, одним из эффективных инструментов для проведения качественных и эффективных камеральных налоговых проверок, является программный комплекс АИС Налог-3, в который входит система АСК НДС – 2, в частности, для проведения проверки в отношении налога на добавленную стоимость. АИС Налог-3 представляет собой единую информационную систему ФНС России, обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ФНС России и предоставления информации внешним потребителям.² Данные ресурсы помогают упростить проведение камеральной налоговой проверки и увеличить тем самым поступление налогов в бюджет. Данный программный комплекс упрощает взаимодействие ФНС с налогоплательщиками, позволяет своевременно выявить признаки ухода от уплаты налогов при помощи созданного единого информационного массива, а также возможности подключаться к внешним источникам информации, в связи с чем улучшается качество контрольной работы и повышается эффективность от мероприятий налогового контроля. В разрезе камерального налогового контроля организаций, самой важно подсистемой в системе АИС Налог -3, помимо АСК НДС -2 является подсистема «Анализ банковских документов». Она позволяет в кратчайшие сроки провести полный анализ банковских выписок налогоплательщика и его контрагентов. У налогового органа имеется полный доступ ко всем счетам налогоплательщиков независимо от их постановки на учет. Одним из важных следствий появления данной подсистемы является значительное сокращение времени налогового инспектора на проведение анализа банковских счетов, а также возможность сопоставлять цепочку движения товаров по счетам-фактурам и цепочку движения денежных средств. Кроме того, в ближайшее время будет происходить объединение этих двух подсистем, что даст еще больше возможности выявления рискованных операций и т.д. Тем самым повышается эффективность проведения проверки за счет того, что больше времени будет уделяться именно проведению контрольных

¹ Мишустин М.В. ФНС России использует прорывные технологии, чтобы соответствовать новым требованиям к налоговой системе. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6973314

² Приказ Федеральной налоговой службы от 14 марта 2016 г. № ММВ-7-12/134@ "Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").

мероприятий. В связи с чем, в отношении НДС были внесены изменения в налоговый кодекс по срокам проведения камеральной проверки НДС, с 3-х месяцев до 2-х месяцев согласно ст.88 НК РФ, но при условии, что в процессе проведения проверки не будут выявлены противоречия и несоответствия.¹ [1, с. 99]. Такие противоречия и несоответствия могут быть выявлены как раз при помощи подсистемы АСК НДС – 2, второе название у которой «Контроль НДС». Главное ее преимущество заключается в том, что все процессы по выявлению схем ухода от уплаты налогов автоматизированы. Например, система видит, кем в цепочке контрагентов не сформирован источник получения налогового вычета. Также, программа видит «схемные» компании и строит деревья связи по налогоплательщику и его контрагенту, а также присваивает каждому из них свой уровень риска, окрашивая каждого в тот цвет, который соответствует тому или иному уровню. Но если, это «технические» ошибки, которые привели также к ошибкам и несоответствиям в декларации по НДС, компания просто получить требование о представлении пояснений и сможет исправить ситуацию не подавая уточненной налоговой декларации. [2, с. 158]. Ведь такой процесс также отлажен и автоматизирован, без участия во всех процессах налогового инспектора. Какой можно сделать вывод, исходя из вышесказанного. Данная система удобна и эффективна, в связи с чем нет необходимости отвлекаться на технические ошибки, а направить весь фокус на значительные несоответствия в декларации. Это дает возможность детально собирать все доказательства, возникающих в ходе проверки нарушений для того, чтобы донести информация компаниям о возникающих налоговых последствиях либо о том, что возникает риск доначисления налога и штрафа. Но вместе с автоматизацией процессов важно также повышение качества государственных услуг постоянно повышать квалификацию государственных служащих в лице налоговых инспекторов, в том числе за счет обучения, а также регулярного дистанционного взаимодействия между органами разных регионов для обмена опытом на всех уровнях структуры. Подводя итог, стоит отметить, что в условиях цифровизации всей экономики налоговый контроль также достаточно эффективен со своими новшествами, однако, учитывая насколько стремительно развитие цифровой экономики, можно сделать вывод о том, что он все же нуждается в постоянной реформации и повышении квалификации кадров. Налогообложение сейчас должно изменяться при помощи совершенно новых информационных технологий, обеспечивающих автоматизированные процессы налогового контроля. Все это приблизит налогообложение к прозрачной деятельности и введению множества новых ресурсов, благодаря которым, налоговый контроль модернизируется и не потеряет своего значения.

Список литературы / References

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000, №117-ФЗ (ред. 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000.-№ 32.- ст. 3340.
2. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ: (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства Рос. Федерации – 2001. - №33 – ст. 3431.
3. О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС: Приказ ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@ (ред. от 06.10.2020).

¹ Письмо ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129 "О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС"

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАГОЛОВ КОНКРЕТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ШУГНАНСКИХ ГЛАГОЛОВ)

Назаршоева Ч.Р.¹, Алиназарова Ш.²

¹Назаршоева Чилла Рихимбековна – кандидат филологических наук, научный сотрудник
отдела памирских языков;

²Алиназарова Шарифа – магистрант,
курс таджикской филологии, отдел памирских языков,
Института гуманитарных наук имени Б. Искандарова,
г. Хорог, Республика Таджикистан

Аннотация: проблема семантической классификации глагольной лексики шугнанского языка является одной из самых сложных языковых проблем. Потому что семантическое значение глагола шугнанского языка не являлось объектом исследования.

В статье рассматриваются группа глаголов конкретного физического действия шугнанского языка по их семантическим характеристикам. Глаголы конкретного физического действия описывают действие, которые можно испытать визуально или физически, но в то же время в статье даётся характеристика переносных значений этих глаголов.

Ключевые слова: глаголы конкретного физического действия, семантические характеристики, основное значение, переносное значение, фактическое действие, шугнанский язык.

SEMANTIC CHARACTERISTICS OF VERBS OF A SPECIFIC PHYSICAL ACTION (USING THE EXAMPLE OF SHUGNI VERBS)

Nazarshoeva Ch.R.¹, Alinazarova Sh.²

¹Nazarshoeva Chilla Rikhimbekovna – candidate of philological sciences, researcher at the
department of Pamir languages;

²Alinazarova Sharifa – master's student,
COURSE OF TAJIK PHILOLOGY, DEPARTMENT OF PAMIR LANGUAGES,
INSTITUTE OF HUMANITIES NAMED AFTER B. ISKANDAROV,
KHOROG, REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract: the problem of semantic classification of the verbal vocabulary of the Shugni language is one of the most difficult linguistic problems. Because the semantic meaning of the verb of the Shugni language was not the object of research.

The article examines a group of verbs of a specific physical action of the Shugnan language according to their semantic characteristics. Verbs of a specific physical action describe an action that can be experienced visually or physically, but at the same time, the article describes the figurative meanings of these verbs.

Keywords: verbs of a specific physical action, semantic characteristics, basic meaning, figurative meaning, actual action, Shugni language.

УДК 811.221.3

Вопрос семантической классификации современной лексики языка сёгуната является одним из наиболее сложных вопросов языкознания. Потому что семантическая сторона глагола шугнанского языка еще до конца не изучена. Мы

постарались высказать свое мнение в рамках данной статьи, которая посвящена одной из групп глаголов языка сѣгуната – глаголам конкретных физических действий. Следует сказать, что наряду с лексическим и семантическим значением этих глаголов мы учитываем и их переносное значение. Это связано с тем, что одной из семантических особенностей глаголов сѣгуната является то, что они употребляются во многих переносных значениях. Глаголы конкретного физического действия описывают действия, которые можно ощутить визуально или физически. Следует отметить, что в языке сѣгуната глагол является самой крупной частью речи, имеющей множество грамматических категорий и множество лексико-семантических особенностей. Мы изучили семантические характеристики глаголов языка сѣгуната и условно разделили глаголы на две большие группы. Понятийные (абстрактные) и эмоциональные (конкретные) глаголы, но мы встречаем группу глаголов, имеющих двойной статус, то есть иногда мы понимаем их содержание посредством ума, а иногда ощущаем их одним из членов смысла, которым в зависимости от ситуации и положения необходимо отнести потребление к той или иной группе. Концептуальными глаголами следует считать те глаголы, которые не играют роли в их исполнении и понимании, а их действие можно понять только посредством человеческого интеллекта. Число этой группы глаголов в языке сѣгуната очень велико. Например, глаголы fāmtow -a.z.h. фам, а.з.г. фамт, а. перф. famch "знать", "думать", "думать", "думать", qin sitow "грустить", bezor sitow "расстраиваться" virêdow - а.з.х. вири, а.з.г. вирод, а.перф. virôj «найти» и т. д.

К эмоциональным глаголам можно отнести глаголы, у которых в их восприятии и понимании играют роль все органы чувств или один из органов чувств, например, зрение (глаз), осязание, звук (ухо), цвет, вкус (вкус). Например, глаголы похвалы – а.ж.х. лу, а.з.г. лод, а.перф. lovj "говорить", wêxtow - а.з.х. woх, а.з.г. wêxt, а. перф. wêch "падать", хидов - а.з.х. ха: хар, аз.г. сам, перф. хоғ "есть" см. хtow - а.з.х. смотри, а.з.г. nigûxt, а. перф. nigûxch "слышать", цирывдов - а.з.х. цирафты: цирафт, аз.г.цировд, а.перф. цировъ "жечь" и т. д. В связи с тем, что эмоциональные глаголы составляют большое количество глаголов в языке сѣгуната, мы разделили их на отдельные подгруппы: глаголы физического действия, глаголы движения, глаголы речи, глаголы взаимного действия, глаголы восприятия и выражения чувства и т. д. Каждая из этих групп глаголов сѣгунского языка с их лексико-семантическими особенностями требует отдельной исследовательской работы, поскольку, как мы уже упоминали, глаголы сѣгунского языка еще не изучены с точки зрения семантики. Как мы уже упоминали, конкретные глаголы физического действия — это глаголы, которые выражают действия, связанные с физическими движениями или контролем над объектами. Эта группа глаголов показывает, что делает субъект (агент) действия и как он это делает, то есть через эти глаголы мы описываем разные физические действия. Такие как wiftow «ткать», zididow «ткать», juktow «бить» (например, meh juktow, роd juktow), cidow «жать», pêkhtow «готовить», virixtow «ломать», bar dêdow» толкать», niхpîdow «положить», antsyivdow «шить», mezdow «строить», nihêrθtow «разрушать», tidow «идти», zhêxtow «бежать», zibidow «бежать», anjyivdow «чтобы поймать» и т. д. Глаголы конкретного физического действия включают в себя более широкий набор лексем, чем другие группы глаголов, и их основная особенность состоит в том, что:

1. Эти глаголы выражают настоящее активное действие. Это глаголы, описывающие действия, предполагающие физический контакт и контакт с предметами. Например, wuz hu chini-yen zinin hu tâl mef dâdum (я) мою чашки и убираю их; tsow-et chod-at di woх-et jâm na-choj; Ты жал и не собрал траву свою; ту чиз динд ху киль джук-и, dewin ta hu kin-i. Почему ты так сильно бьешься головой, ты с ума сводишь себя.

2. На целенаправленность этого действия указывает наличие предмета, на который оно направлено. Например, wâd wistod-en-en tam bashand dewol chogyj (Тот

же) мастера сделали хорошую стену; У тебя красивый маленький свитер. Ты сшила себе хороший свитер.

3. Вероятное наблюдение действия и его местонахождение во времени и пространстве. Например, Choxt-um wād gācbits-en ghalarchizza tāj-en (Я видел, как девочки что-то тянули).

Другая важная особенность этих глаголов состоит в том, что они употребляются в исходном или основном смысле, в большинстве случаев являются переходными глаголами, поскольку выражают действие, направленное на предмет. Следует отметить, что возможности глагола языка сёгуната, как и других именных частей речи, в образовании переносного значения также высоки, если глагол выражает не конкретное значение, а абстрактное понятие. Переносное значение глагола, конечно, приобретает новое значение и используется для выражения или описания различных психических, эмоциональных или социальных состояний и действий. Для примера сравним следующие два предложения, в которых употреблен глагол зидидов: видирм кати-юм ди бог-ак дис тоза зидод Метлой Я вот так убрала этот сад и ху поуза-ен ви зидууй Ночью воры вошли в дом нашего соседа и забрал все вещи. В первом предложении действие, совершаемое агентом, действие направлено на объект - сад, через конкретный предмет (веник). Во втором предложении совершаемое действие не совершалось посредством какого-либо предмета быта (например, ткани), а представляет собой ситуацию, когда кто-то не знал о процессе совершения этого действия, не видел его своими глазами, но увидел его результат. Здесь конкретное действие видится только между субъектом и объектом. Результатом этого действия является то, что из дома вынесли вещи, чтобы в доме было чисто, как на чердаке. Или в предложении Dis khaḥ xŌz sut фуки зидод ху тар пиро Это было похоже на сильный ветер, который сметал все перед собой, глагол зидидов не выражает конкретного физического действия. В этом предложении глагол имеет метафорическое значение: приход ветра сравнивается с метлой, которая сметает все перед собой. Этот тип метафоры в лингвистике называется метафорой. Другой глагол шугнанского языка, относящийся к группе специфических глаголов физического действия, по грамматической характеристике этот глагол относится к категории неправильных глаголов и обладает признаками переходных глаголов, поскольку действие направлено на объект посредством объект. Например: Сам джиз виритов Я собираюсь наломать дров; Ту йа вам чини-йи вируэт Твоя сестра разбила чашку. В этих предложениях действие осуществляется посредством воздействия, подлежащего на объект, и этот глагол представляет собой конкретное физическое действие, не возвращающееся в исходную форму. В результате сломанный предмет больше не пригоден к использованию. В русском языке такие глаголы (разрушительные глаголы) еще называют деструктивными глаголами и образуют лексико-семантическую группу [4, с. 25]. Однако наряду с основным значением у этого глагола есть и переносные значения, которые мы разберем в следующих предложениях.

В предложениях Yid chai mu tuhnaḡi náviruyt Чай не уголил мою жажду и Yu tu pic mu zariḡ-i viruḡstḡ hu, yā shich nátorḡd Твой сын напугал мой череп, и он больше не будет сражаться, глагол virixḡtow выражает метафорическое значение. Глагол в этих предложениях не представляет конкретного физического действия, он лишь представляет понятие, поэтому имеет переносное значение избегать, бояться, не смеяться. При употреблении глагола в переносном смысле они обретают особенность, заключающуюся в том, что теряют связь с реальной основой действия и приобретают переносное значение. Поэтому они часто входят в состав фразеологизмов. Например, фраза zorḡ virixḡtow (Di wintum wef zindag mu zorḡ mis viruxḡt Когда я увидел их жизнь, мое сердце тоже осталось) означает метафорическое значение ухудшения, неприязни к кому-то или чему-то. Или фразеологизм zarā virixḡtow в переносном смысле означает устранение проблемы, ограничения в связи между кем-то или чем-то. Например,

Үакбор ар ҳас дедум бу зāрā вiрауум бу бад инowariumum Как только я войду в воду, решу свои проблемы, а затем купаюсь. Другой глагол языка сёгуната из группы глаголов конкретного физического действия — мездоу «строить», что означает строить дом, сооружение, здание, дворец и т. д. с помощью камня, дерева или других строительных изделий. сделан. Например, школа Пастуф-анд-ен-нау, они построили новую школу в Пастхуфе; ми ху чэд-тыр-ам ял-даво чўд-ат По этой причине мы строили свой дом с большим трудом [1]. В предложении пи йелум ца вад дигг мезд-ум ухманд сат Когда я был в Илаке и научился готовить собаку, глагол мездов, являющийся составным глаголом с существительным собака, приобрел метафорическое значение. Аналогичным образом, многие глаголы, имеющие значение конкретного физического действия, также имеют в языке сёгуната переносное значение, которое будет проанализировано и обсуждено в дальнейших исследованиях. Как видно из приведенных примеров, глаголы конкретного физического действия приобретают переносное значение, теряют связь с предметом и целенаправленностью и выражают действие как метафорическое понятие. Они также используются в переносном смысле для выражения эмоционального состояния.

Список литературы / References

1. *Карамшоев Д.* Шугнано-русский словарь в трех томах / Д. Карамшоев. Т.1. – М.: Наука, 1991. – 575 с.
2. *Карамшоев Д.* Шугнано-русский словарь в трех томах / Д. Карамшоев. Т.2. – М.: Наука, 1991. – 615 с.
3. *Карамшоев Д.* Шугнано-русский словарь в трех томах / Д. Карамшоев. Т.3. – М.: Восточная литература РАН, 1999. – 568 с.
4. *Фомина М.И.* Лексика современного русского языка. - Москва: Высшая школа, 1973. -152 с.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ В ТРАГЕДИИ А.С. ПУШКИНА “МОЦАРТ И САЛЬЕРИ” 225 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА (1799-1837)

Осипова Ю.В.

Осипова Юлия Вячеславовна – кандидат филологических наук, преподаватель филологических дисциплин,

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московский педагогический колледж,
г. Москва*

Аннотация: в статье на материале трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» проанализирована символическая модель этого произведения. Слепой скрипач, «виденье гробовое», мрак, яд, «мысли черные», опера Тарар, Сальери, Моцарт, Бомарше, черный человек. Все эти символические образы являются многозначными и входят в символическую семантику «черного», столь характерную для поэтики Пушкина 1830-х гг. Квинтэссенцию символики «черного» начинает обретать Requiem, который пушкинскому Моцарту все же удалось исполнить для Сальери.

Примечательно, что в субъективном авторском плане Моцарт и Сальери – лики единой сущности самого Пушкина.

Ключевые слова: архетипическое, композиция, поэтика, рецепция, символическое, символическое ассоциативное поле

SYMBOLIC IN THE TRAGEDY OF A.S. PUSHKIN “MOZART AND SALIERI” 225 - THE BIRTH ANNIVERSARY OF A. S. PUSHKIN (1799-1837)
Osipova Yu.V.

*Osipova Yulia Vacheslavovna – PhD in Philology, Teacher of philological disciplines,
STATE BUDGETARY VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION PEDAGOGICAL COLLEGE
№ 10,
MOSCOW*

Abstract: *in an article based on the tragedy of A.S. Pushkin's "Mozart and Salieri" the symbolic model of this work is analyzed. Blind violinist, "coffin vision", darkness, poison, "black thoughts", opera Tarar, Salieri, Mozart, Beaumarchais, black man. All these symbolic images are multi-valued and are included in the symbolic semantics of "black", so characteristic of Pushkin's poetics of the 1830s. The Requiem, which Pushkin's Mozart nevertheless managed to perform for Salieri, begins to acquire the essence of the symbolism of "black."*

It is noteworthy that, from a subjective author's point of view, Mozart and Salieri are faces of the single essence of Pushkin himself.

Keywords: *archetypal, composition, poetics, reception, symbolic, symbolic associative field.*

В современных литературоведческих работах немало исследований, посвященных поэтике А.С. Пушкина 1830-х гг., среди которых особая роль отводится анализу художественного своеобразия «Маленьких трагедий», и трагедия «Моцарт и Сальери» не является исключением [2], [3], [5], [6].

Самобытна и интересна диссертационная работа Кашурникова Н.А. «Маленькие трагедии» Пушкина: проблемы циклового и символического смыслообразования», в которой осуществлен анализ «Маленьких трагедий» на уровне не только «автономной стороны» символических смыслообразований, но и на уровне контекстуального взаимодействия всего творчества Пушкина [5].

Глубокое исследование китайского ученого Лю Янькуня посвящено функционированию творчества А.С. Пушкина в Китае, в котором отражен системный анализ особенностей рецепции пушкинского творчества (в т.ч. «Маленьких трагедий») с произведениями китайских писателей и раскрыта ее обусловленность особенностями китайской культуры [6].

Трагедия «Моцарт и Сальери» как неотъемлемая часть пушкинских «Маленьких трагедий» - это особый «камертон», задающий архетипичную модель символических образов, определяющих движение символической композиции Пушкина 1830-х гг. [10-15].

В свое время символист Вяч. Иванов заметил по поводу знаменитого пушкинского стихотворения «Воспоминание» (1828): «Символы «змеи», «смерти», «мести» проходят перед нами как лики единой сущности «воспоминания», и утверждение их сущностного единства, их внутреннего тождества раскрывается как глубочайший смысл, коренная идея потрясающей исповеди; воспоминание – смертельно язвящая змея, больная совесть – жертва загробной мести» [4, 245]. Данное утверждение поэта-символиста о пушкинской символике в «Воспоминании» позволяет нам сформировать единый символический ряд змея – смерть – месть, который имеет место и в «Моцарте и Сальери».

В этой трагедии зависть связывается с символическим образом змеи как символом зависти:

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,

Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущую бессильно?
Никто!.. [VII, 124]

В семантическое ассоциативное поле «зависть» исторически включен и эпитет «черный», ведь не случайно в русском языке существует устойчивое словосочетание «черная зависть». Именно она присутствует в монологе Сальери, открывающем трагедию:

А ныне сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. – О небо! [VII. 124]

Первоначальное название трагедии «Моцарт и Сальери» было «Зависть». В бумагах Пушкина имеется его запись, относящаяся как раз к тому же 1830 году и сделанная, несомненно, в раздумьях поэта над психологией завистника Сальери: «Зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего рода» [VII, 179]. Но думается, это сказано не о зависти Сальери. О свойстве зависти Сальери написан другой, более обстоятельный пушкинский комментарий: «В первое представление Дон Жуана, в то же время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистью.

Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые нем<ские> журн<алы> говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта.

Завистник, который мог освистать Д<он> Ж<уана>, мог отравить его творца» [XI, 218].

Но все же Пушкин снял первоначальный заголовок пьесы, т.к. проблематика трагедии гораздо шире, чем этот человеческий порок. Речь идет о двух типах художников – одному все дается легко, шутя, наитием; другому с усилием приходится проверять алгеброй гармонию. Между ними проходит черный человек, образ которого является в трагедии самым многогранным и многозначным символом. Исследование цветовой символики этой трагедии сводилось чаще всего к этому образу.

Г.А. Мейер видел в черном человеке модель Сальери: «О черном человеке, за исключением его гробной краски, мы ничего не знаем. Мы не можем даже вообразить себе черты и выражение его лица. Не видел их и Моцарт... Чудо Моцарта врывается в земные расчеты Сальери; в ответ отправитель с помощью потустороннего черного существа рассекает человеческое естество Моцарта. Воплощенное чудо – Моцарт оказывается замкнутым в магическом круге темных красок Сальери. Чудо должно быть вытеснено из жизни!» [7, 226; 239-240].

Символическую многозначность этого образа заметила М.А. Новикова. В ее исследовании сделан акцент на пародию и двойничество: «Пародия – это сгусток, эссенция пародируемого. Но ведь Слепой Скрипач и есть сгущенный, материализованный символ слепоты «Моцарта играющего». А невидимый Черный Человек – воплощение и сгущение невидимой стороны «Сальери ночного».

Слепой Скрипач – пародия низкая, бытовая. Это от того, что пародирует его низкий, бытовой уровень моцартианства. Черный человек – пародия высокая, космическая...

В I сцене «проклятая игра» владеет Моцартом. Под стать этой лжеситуации «Богагуляки» Моцартова модель-пародия: Скрипач. Во второй сцене черный фарс бушует вокруг Сальери, «жреца-убийцы». За столом «сам-третьей», тут же возникает Сальериева модель-пародия: Черный человек» [9, 218].

А. Скидан с своей характеристике особенностей поэтики трагедии опирается на личные ассоциации, и именно ассоциативный метод способствует интересной интерпретации исследователя столкновения Моцарта с образом черного человека: «Что с Моцартом... все обстоит не так просто, я впервые услышал в «Коронационной

Мессе». Абсолютное, виртуозное мастерство этой вещи гипнотизировало и в то же время словно бы надсмехалось, заставляя вспоминать о дудочке крысолова, замахаивающей какой-то кантовский безвылазый ужас; я вдруг почувствовал в этой музыке такое холодное императивное отчаяние, такую хорошо темперированную обреченность, что по-настоящему испугался: за Моцарта, а заодно и за Пушкина. То было ощущение совершенной бестрансцендентности мира (по аналогии с безблагодарностью), как бы если бы разверзшиеся небеса обернулись внезапно бездной, но бездной плоской, лишенной какой бы то ни было глубины. Позднее знатоки говорили мне, что нечто подобное, но еще более устрашающее, они слышат в моцартовском «Дон Жуане» в сцене явления Командора. Эту оборотную сторону «божественного дара»... Пушкин, безусловно, знал, а потому и столкнулся с ней Моцарта в образе «черного человека» [16, 17, с. 34].

Черный человек становится зеркальным отражением этих персонажей (не случайно в названии трагедии союз «и» соединяет Моцарта и Сальери). Именно черный человек расщепляет душу героев на две части – белую и черную.

Белая часть является духом, она неизменна и связана с божественной сутью; с состраданием, прощением. Эти «белые» качества присущи даже Сальери, который очень долгое время объявлялся злодеем, поднявшим руку на гения. Это не просто злодей, черный человек; это человек, который льет слезы, испытывает угрызения совести:

Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,

Как будто нож целебный мне отсек

Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...

Не замечай их. Продолжай, спеши

Еще наполнить звуками мне душу... [VII, 133]

Черная часть души есть не только у Сальери, она принадлежит и Моцарту, т.к. и у гения есть демоническое, бесовское начало. В контексте римской мифологии демон синонимичен гению [8, 1, 366]. Тогда фраза: «Гений и злодейство, / две вещи несовместные» [VII, 132], - может восприниматься иначе, ибо и эта фраза Пушкина зеркальная. Не случайно черный человек пришел именно к Моцарту - у Сальери ему делать нечего, тот и так знаком с черной Преисподней, уже написал о ней оперу «Тарар». Вот и Моцарту предстоит знакомство с черной, мрачной бездной, ибо он пишет не по вдохновению, а по заказу черного человека черную зауспокойную песнь – «Requiem». Этот факт удивил даже Сальери: «Ты сочинишь «Requiem»? Давно ли?» [VII, 130]. Но Моцарта тревожит не столько сам «Requiem», сколько черный человек, который приходит к нему в его «черных мыслях».

Появление в тексте трагедии образа черного человека подготавливается автором. Примечательно, что во всех эпизодах, подводящих читателя к восприятию этого многоуровневого образа, будет присутствовать черный цвет. Вначале Пушкин вводит в первую сцену трагедии образ слепого скрипача. На первый взгляд, может показаться, что слепой скрипач – пародия на Моцарта («Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет» [VII, 125]). Но его роль гораздо глубже и шире. Во-первых, скрипач слепой, и можно предстать не эмпирически, а телеологически, что перед глазами слепого – темнота, т.е. незримое присутствие черного цвета. Во-вторых, он «немой» - не произносит ни слова. Этим задается его невидимая роль, что роднит этот образ с черным человеком.

Следующий эпизод накануне появления образа черного человека связан с символикой «черного» - видением Моцартом гробового мрака, нафантзированного им накануне сыгранного им экспромта:

Представь себе... кого бы?

Ну, хоть меня – немного помоложе;

Влюбленного – не слишком, а слегка –

С красоткой, или с другом – хоть с тобой –
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое... [VII, 127]
И вот из рассказа Моцарта перед читателем возникает образ черного человека:
...Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне «Requiem» и скрылся [VII, 131].

Далее тревожное настроение Моцарта нагнетается:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится... [VII, 131]

Происходит последовательное нагнетание символики черного цвета, которая все больше и больше расширяется. Сначала этот процесс заметен в словах Сальери:

И, полно! Что за страх ребячий?
Рассей пустую душу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку.
И перечти Женитьбу Фигаро» ... [VII, 131-132].

Затем углубление символического значения «черного» происходит в реплике Моцарта, мгновенно подхваченной после слов Сальери:

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него Тарара сочинил
Вещь славную (...). Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил? [VII, 132]

Таким образом, символика «черного» в трагедии начинает объединять следующие образы: слепого скрипача, «виденье гробовое», «незапный мрак», яд, «мысли черные», оперу Сальери «Тарар», самого Сальери, Бомарше... Образ черного человека как бы растворяется в этих образах, ибо над всеми ними очень символично встает роковое для Моцарта слово «смерть». Постепенно черный человек начинает вселяться и в самого Моцарта (он все-таки за ним явился в образе смерти). Квитэссенцию символики «черного» начинает обретать Requiem, который пушкинскому Моцарту все же удалось исполнить для Сальери. Отравленный, умирающий Моцарт играет черную зауспокойную песнь, которая удивительным образом «очищает» черного злодея Сальери, дает ему возможность пролить слезы.

Символика «черного» в этой трагедии Пушкина наделяется многозначностью: это и бесовские низменные страсти человека, это и зависть, и смерть, и рок, но это и очищение, катарсис. Эта символическая семантика пушкинского «черного» иллюстрирует излюбленный прием Пушкина – зеркальность.

В субъективном авторском плане и Моцарт и Сальери – лики единой сущности Пушкина. Поэтому присутствие черного человека и самого рокового черного цвета в судьбе Пушкина очевидно: «Земная жизнь самого Пушкина завершилась гибелью от руки черного человека (чи личные качества отнюдь не так уж важны)... Не так ли и сам Пушкин, томимый предчувствиями, готов встретить судьбу с открытым лицом, отправляясь на Черную речку?» [17, 116].

Список литературы / References

1. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 16-ти тт., 8 т., М.; Л.: АН СССР, 1937-1949.

2. *Александрова Е.Г.* Нравственно-философская позиция А.С. Пушкина в художественном цикле «Маленьких трагедий»: дис. канд. фил. наук: 10.01.01 – Русская литература. Омск, 2000.
3. *Александрова Е.Г.* Духовно-эстетическое своеобразие и идейно-композиционное новаторство «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина в культурно-жанровом контексте: дис. докт. фил. наук: 10.01.01 – Русская литература, Абакан, 2011.
4. *Иванов В.И.* К проблеме звукообраза у Пушкина // Пушкин в русской философской критике, конец XIX–пол. XX в. – СПб: Университетская книга, 1999. – с. 242-247.
5. *Кашурников Н.А.* «Маленькие трагедии» Пушкина: проблемы циклового смыслообразования: дис. канд. фил. наук: 10.01.01 – Русская литература, СПб, 2006.
6. *Лю Янькунь* Функционирование творчества А.С. Пушкина в Китае: дис. канд. фил. наук: 10.01.01 – Русская литература, Пермь, 2019.
7. *Мейер Г.* Черный человек. Идейно-художественный замысел «Моцарта и Сальери» // Заветы Пушкина. – М.: Эллис Лак, 1998. – с.226-240.
8. *Мифы народов мира.* Энциклопедия: в 2-х тт. – М.: Советск. энцикл., 1991-1992.
9. *Новикова М.А.* Пушкинский комос. – М.: Наследие, 1995. – 354 с.
10. *Осипова Ю.В.* Музыкальность поэтики А.С. Пушкина: интерпретация музыкальной природы стихотворения А.С. Пушкина «Осень». 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина посвящается // International scientific review of the problems and prospects of modern science and education, Boston, USA, Jan 21-22, 2019.
11. *Осипова Ю.В.* Пушкинские символы 1830-х гг. в пьесе М.А. Булгакова «Пушкин». 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина посвящается. 2019 год – год театра в России // Наука, образование и культура, 2019, №1, с.22-25.
12. *Осипова Ю.В.* The symbolic characteristic of urban space in the poetics of pushkin of the 1830s // LXIV International scientific and practical conference european research: innovation in science, education and technology, London, United Kingdom, 08 June 2020, p.37-41.
13. *Осипова Ю.В.* Символика цвета в повести Пушкина «Пиковая дама» // Проблемы современной науки и образования / Problems of mordern science and education, 2020, №6 (151), часть 1, с.42-48.
14. *Осипова Ю.В.* К проблеме символики городского пространства в поэтике Пушкина 1830-х гг. (Пушкин «Сказки» и «Медный всадник») // Наука, образование и культура, №4 (59) июль, 2021, с.25-28.
15. *Осипова Ю.В.* Functionality of the symbols of "black" in pushkin's poetics of the 1830s // LXXII International scientific and practical conference european research: innovation in science, education and technology, London, United Kingdom, 08 June 2021, p. 27-32.
16. *Скидан А.* Из путеводителя по «Моцарту и Сальери» // Комментарии. – 1999. №17. – с.27-34.
17. *Щербина О.Г.* Символы русской культуры. – Екатеринбург: тезис, 1998, 159 с.

ЛИМЕРИКИ – НЕСКУЧНЫЙ СПОСОБ ВЕСЕЛО ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Арутюнян А.В.

*Арутюнян Аревик Владимировна – учитель английского языка,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №100 города Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степановича,
г. Сочи*

Аннотация: в статье описывается процесс работы учащихся 4 класса над проектом по составлению сборника лимериков на русском и английском языках с иллюстрациями. При выполнении цели и задач проекта, учащимися была изучена история английского стихотворного жанра «лимерик», форма классического лимерика, был составлен сборник собственных лимериков с иллюстрациями.

Ключевые слова: лимерик, стихотворная форма, рифмовка, грамматические конструкции.

LIMERICKS ARE A FUN WAY TO LEARN ENGLISH

Harutyunyan A.V.

*Harutyunyan Arevik Vladimirovna – English teacher,
MUNICIPAL GENERAL EDUCATION BUDGETARY INSTITUTION SECONDARY SCHOOL NO.
100 OF THE CITY OF SOCHI NAMED AFTER HERO OF THE SOVIET UNION KHUDYAKOV
IVAN STEPANOVICH,
SOCHI*

Abstract: the article describes the process of work of 4th grade students on a project to make a collection of limericks in Russian and English with illustrations. To complete the purpose and project tasks, the students studied the history of the English poetry genre "limerick", a form of classical limerick, and made a collection of their own limericks with illustrations.

Keywords: limerick, poetic form, rhyming, grammatical constructions.

Английский язык является наиболее часто употребляемым языком в мире. Его роль в современном мире неопределима. Пополнение запаса новых слов - обязательный и сложный этап в изучении иностранного языка. С помощью лимериков можно упростить эту задачу учащимся и сделать процесс заучивания более лёгким и весёлым.

Учащимся 4 класса была предложена работа над проектом, целью которого являлось составление сборника авторских лимериков.

Перед учащимися были поставлены следующие задачи:

- изучить историю возникновения английского стихотворного жанра «лимерик»;
- проанализировать форму классического лимерика;
- сочинить собственные лимерики и оформить иллюстрации к ним.

Была выдвинута следующая гипотеза: Возможно сочинение лимериков на английском языке поможет быстрее запомнить новые английские слова.

Работа над проектом выполнялась по следующему плану:

1. Определить темы, в рамках которых будут сочинены лимерики (животные, еда, птицы и т. п.)
2. Прочитать лимерики на английском языке и их перевод;
3. Составить собственные лимерики на русском языке, перевести их на английский язык;
4. Нарисовать иллюстрации к лимерикам;

5. Предложить своим одноклассникам сочинить лимерики на английском языке, предложив им список рифмующихся слов, а затем перевести их на русский язык;

6. Оформить сборник авторских лимериков с иллюстрациями.

7. Подготовить презентацию к защите проекта.

В процессе работы над проектом учащимися была изучена история английского стихотворного жанра «лимерик».

Название английского лимерика происходит от ирландского города Лимерик. История его происхождения не вполне ясна. По одной из версий, она восходит к куплетам, которые пели ирландские солдаты на службе у французского короля Людовика XIV на рубеже XVII—XVIII веков.

Каждый куплет зазорной песенки в них заканчивался фразой «Вернешься ли ты в Лимерик?». Однако существуют и другие версии. Термин «лимерик» официально появился в Оксфордском словаре в 1898 году, хотя исследователи находили подобные стихотворные формы ещё у Уильяма Шекспира и Бена Джонсона. Первые опубликованные ирландские стихотворения появились в знаменитом детском сборнике «Рифмы матушки Гусыни» в 17 веке.

Самые известные шуточные лимерики были написаны Эдвардом Лиром - английским поэтом и художником. Сам он свои стишки предпочитал обозначать определением «nonsense» (бессмыслица, глупости). Его сборник стихотворений, вышедший в 1846 году, получил название «Книга нонсенса». Оригинальные и очень талантливые иллюстрации к миниатюрам Лир рисовал сам.

Учащимися была также изучена форма классического лимерика.

Лимерик представляет собой шутовское пятистишие, в котором рифма строится по схеме aabba (то есть, рифмуются первая, вторая и пятая строки, а также третья и четвёртая). В классическом лимерике последняя строка повторяет первую, однако чаще всего современные авторы от этого правила отходят.

Рифмовка – единственный принцип, который при написании ирландского стихотворения нарушать нельзя. Другие же правила весьма условны. Например, традиционно в первой строфе лимерика автор знакомит со своим героем и указывает его место проживания, во второй рассказывает, что этот герой сделал, а далее следуют последствия совершённого. Обычно эти юмористические стишки пишут анапестом (трехсложный размер с ударением на третий слог), однако другие варианты тоже возможны.

Главная цель, ради чего лимерики появляются на свет, – это вызвать у читателя улыбку. Ирландские стихотворения представляют собой единство знаменитого английского юмора и абсурда, его главного компонента. Чем нелепее и абсурднее ситуация, описываемая в стихике, тем более удачным и аутентичным становится лимерик. Для создания необходимого комического эффекта обычно используют один из двух вариантов развития сюжета:

- повествование логично, а самое забавное приходится на развязку;

- лимерик совершенно бессмысленный, абсурдный, а потому и смешной.

Изучив теоретический материал, учащиеся приступили к сочинению собственных лимериков. Учащимися были интересны следующие темы «Животные», «Птицы», «Природа», «Описание внешности», поэтому для написания лимериков использовались слова из этих разделов.

Чтобы перевести лимерики на английский язык, учащимся понадобились следующие грамматические конструкции, которые они уже изучали в начальной школе. Это конструкция «There is / there are», которая указывает на наличие чего-либо где-либо. Её очень удобно использовать в речи, не нужно вспоминать перевод глаголов «висеть», «находиться» и прочее, нужно только внимательно следить за тем, в каком числе имя существительное, чтобы выбрать правильную форму глагола в конструкции. Выражение “Once upon a time” используется в начале рассказов для детей, сказок, а также когда речь идёт о случаях, которые произошли в прошлом и

человек сожалеет о том, что это уже закончилось и не повториться больше. На русский язык мы можем переводить «Жил-был», «Давным - давно», «Однажды». Оно ставится в начало предложения и отделяется запятой. Лимерик также можно начинать с фразы “There lived...” – «Жил-был...».

Для работы над проектом учащиеся пользовались тематическим словарём. Словарь очень красочный, с иллюстрациями и с транскрипцией, которые помогли им лучше запомнить новые слова.

Лимерики, которые учащиеся сочинили на русском языке и перевели на английский язык, были оформлены в сборник лимериков. Для того, чтобы его сделать более веселым и интересным, учащимися были также нарисованы иллюстрации.

Ниже предложены несколько лимериков, из сборника учащихся с иллюстрациями.

There was an old tired lion,
Who often eat an onion,
When asked «Is it soft?»
He said “Certainly not!
I’m the king of all the animals!”

Жил-был старый - усталый лев,
Который любил лук поев,
На вопрос: «Не горький?»
Ответить: «Конечно, нет!
Я ведь грозный царь всех зверей».

There was a funny happy mole,
Who baked a tasty cake in his hole.
So he got an idea,
To visit his friend engineer.
The engineer was quietly sleeping.

Однажды весёлый, счастливый крот,
Испёк в своей норе красивый и вкусный торт.
Наведать друга он решил,
Соседа инженера навестил.
Инженер его не ждал и крепко спал.

Процесс создания лимериков оказался сложным, но интересным. Сложность заключалась в том, что учащиеся не владеют достаточным количеством лексического запаса, обозначающих животных, а также прилагательных, которые описывают их. Но, с другой стороны, работа над проектом планировалась для того, чтобы выучить и запомнить новые слова и закрепить изученные в школе грамматические правила и русского, и английского языков.

Учащиеся планируют дальнейшую работу над сборником – дополнить его новыми лимериками, записать аудио к сборнику на английском языке, так как при изучении иностранного языка, аудио всегда является хорошим помощником.

В ходе работы над проектом «Лимерики – нескудный способ весело выучить английский язык», учащиеся достигли цели, выполнили все задачи. Получили новые знания. Попробовали себя в роли писателя, художника, переводчика.

Список литературы / References

1. Лимерик // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. - Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2001. С. 447-448.
2. «Мир бессмыслиц. Лимерики, старые и новые», составитель К.Н. Атарова. М.: Радуга, 2003.
3. *Ражева Е.* Лимерик: непереводаемая игра слов или переводимая игра формы? // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М.: Индрик, 2006. С. 327-335.
4. *Сегал Д.М., Цивьян Т.В.* К структуре английской поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира) // Учёные записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам 2. Тарту, 1965. С. 320-329.
5. Сайт, посвящённый творчеству Эдварда Лира [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lir.ramot.ru/> (дата обращения: 01.03.2024).
6. Портал Субкультура [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XQnRCtX4kwCvjxEc> (дата обращения: 05.03.2024).
7. Корпорация Российский учебник [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosuchebnik.ru/material/limeriki-smeemsa-i-uchim-novye-slova/> (дата обращения: 05.03.2024).

EX ANTE РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ

Саяпин С.П.

Саяпин Сергей Петрович – младший научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского права,

*ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН),
г. Москва*

Аннотация: в статье подчеркивается важность поддержания конкуренции на цифровых рынках, особенно в эпоху цифровой трансформации общества и цифровизации экономики, учитывая при этом доминирующее положение в сети крупных цифровых платформ и их способность влиять на конкуренцию на цифровых рынках и структуру рыночных отношений. Один из ключевых выводов заключается в том, что традиционные методы антимонопольного контроля (*ex post*) цифровых платформ могут оказаться недостаточно эффективными. Поэтому важно сочетать такие методы с предварительным контролем (*ex ante*) цифровых платформ.

Ключевые слова: цифровые платформы, цифровизация, цифровая экономика, антимонопольное регулирование цифровых платформ, *ex post*, *ex ante*.

THE IMPORTANCE OF EX ANTE REGULATION OF DIGITAL PLATFORMS IN DIGITAL MARKETS

Sayapin S.P.

*Sayapin Sergey Petrovich - is a junior researcher of the sector of civil and business law,
INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (ISL RAS),
MOSCOW*

Abstract: the article highlights the importance of maintaining competition in digital markets, especially in the era of digital transformation of society and digitalization of the economy, while taking into account the network dominance of large digital platforms and their ability to influence competition in digital markets and the structure of market relations. One of the key findings is that traditional antitrust (*ex post*) methods of digital platforms may not be sufficiently effective. It is therefore important to combine such methods with *ex ante* control of digital platforms.

Keywords: digital platforms, digitalization, digital economy, antitrust regulation of digital platforms, *ex post*, *ex ante*.

УДК 347

DOI: 10.24411/2312-8089-2024-10307

Цифровые платформы приобрели особую роль в структуре современной экономики, предоставив участникам рынка новые пути и возможности для взаимодействия. Вместе с тем, пробелы в законодательстве (в том числе и антимонопольном) и недостаточная проработанность общих подходов к правовому регулированию деятельности цифровых платформ может приводить (и, как правило, уже приводит) к антиконкурентным действиям платформ на цифровых рынках и нарушению прав и законных интересов потребителей товаров и услуг и иных экономических агентов. Появление крупных платформ, обладающих значительной рыночной властью, привлекает пристальное внимание антимонопольных органов, как

в России, так и за рубежом. Такие крупные цифровые платформы, как правило, сочетают в себе ключевые аспекты и являются основными площадками экономической деятельности в информационно-телекоммуникационной сети. В целом, антимонопольные органы многих государств сталкиваются с серьезными вызовами при регулировании цифровых рынков и цифровых платформ. Отмечается необходимость разработки новых инструментов, поскольку традиционные в контексте цифровых рынков показывают свою недостаточную неэффективность.

Цифровые платформы обладают определенными особенностями (приведенный перечень еще в большой степени характерен в отношении крупных цифровых платформ):

- Изменяют баланс и структуру транзакционных издержек. Как правило, цифровые платформы снижают транзакционные издержки на поиск и обработку информации, издержки ведения переговоров, издержки заключения контракта. Однако могут повышать издержки мониторинга и предупреждения оппортунистического поведения, издержки спецификации и защиты прав собственности;

- Извлекают пользу от экономии на масштабе. Стоимость производства товара или оказания услуги на единицу при укрупнении цифровой платформы падает. Таким образом, с момента начала своей деятельности цифровые платформы могут расти быстрыми темпами, расширяясь в рамках сети при минимальных затратах, тем самым реализуют экономию на масштабе;

- Опиерируют большими объемами данных. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения значительным образом повысили позиции крупных технологических компаний, владеющих крупными цифровыми платформами. Собирая и анализируя большие объемы данных, крупные цифровые платформы могут в значительной степени повысить качество своих продуктов и услуг, тем самым, получив значительные преимущества при быстром расширении своей деятельности в сети «Интернет»;

- Порождают перекрестные сетевые эффекты. Ценность платформы, как правило, увеличивается при увеличении общего количества участников со всех сторон многостороннего рынка цифровой платформы.

Вышеперечисленные особенности цифровых платформ сочетаются таким образом, что во многих случаях усиливается конкуренция за вход на цифровой рынок и снижается конкуренция внутри такого цифрового рынка. Сильные сетевые эффекты в сочетании с эффектом от экономии на масштабе резко увеличивают преимущество первого участника и уменьшают выгоду от выхода на цифровой рынок второго и последующих участников. Первая цифровая платформа имеет возможность быстро увеличивать количество своих пользователей, учитывая при этом, что на цифровых рынках обычно высоки издержки входа, а конкуренция сводится к тому, какая именно организация выйдет на рынок первой. После того как организация закрепилась на цифровом рынке, второй и последующим организациями намного сложнее выйти на рынок и составить конкуренцию.

С одной стороны, это означает, что у других организаций появляется больше стимулов к инновациям и инвестициям в новые технологии. С другой стороны, снижаются стимулы к инвестированию в рынки, где уже функционирует доминирующая цифровая платформа.

Такая доминирующая цифровая платформа может достигать уровня т.н. «суперплатформы». Суперплатформы приобретают такой масштаб, который позволяет им расширять свою деятельность на несколько цифровых рынков одновременно. Опиерируя данными, полученными на одном рынке, и пользуясь преимуществами своего масштаба, они могут распространить свою власть на новые рынки. При этом, такое расширение может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Благодаря такому расширению крупные платформы приобретают

значительную рыночную власть, что может иметь негативные последствия для конкуренции.

Таким образом, основная задача антимонопольных органов и регуляторов на современном этапе состоит в том, чтобы доработать действующие и разработать новые подходы и инструменты регулирования деятельности цифровых платформ на цифровых рынках. Одним из таких подходов может стать более глубокая разработка методов регулирования *ex ante* (именно подход *ex ante* сейчас начинает активно использоваться на территории Европейского союза в связи с принятием Регламента DMA – Digital Markets Act). Ключевые вопросы здесь могут сводиться, как минимум, к следующим:

- необходимо определить объект регулирования – регулировать деятельность определенных (например, крупных) цифровых платформ, и тогда заранее зафиксировать критерии и методику признания цифровой платформы крупной, либо осуществлять регулирование не строго определенных цифровых платформ, а в отношении определенных товаров или услуг, либо использовать и тот и другой подход одновременно;
- необходимо определить перечень требований с учетом специфики цифровых рынков и деятельности в рамках информационно-телекоммуникационных сетей;
- необходимо определить меры ответственности в случае выявления антиконкурентных действий. Будет ли это закрытый или открытый перечень.

Список литературы / References

1. *Истомин В.Г.* Основные направления развития зарубежного антимонопольного законодательства в условиях цифровизации экономических отношений // Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности. Материалы V Международной научно-практической конференции. Отв. за выпуск: И.А. Антипин, Г.З. Мансуров. Екатеринбург, 2022. С. 104–109.
2. *Маркова В.Д.* Бизнес-модели компаний на базе платформ // Вопросы экономики. 2018. № 10. С. 127–135.
3. *Яблонский С.А.* Многосторонние платформы и рынки: основные подходы, концепции и практики // Российский журнал менеджмента. 2013. Т.11. №. 4. С. 57–78.
4. *Armstrong M.* Competition in two-sided markets // The RAND journal of economics. 2006. Vol. 37. № 3. pp. 668–691.
5. *Bamberger K.A., Lobel O.* Platform market power // Berkeley Technology Law Journal. 2017. Vol. 32. № 3. pp. 1051–1092.
6. *Hagiu A., Wright J.* Multi-sided platforms // International Journal of Industrial Organization. 2015. № 43. pp. 162–174.
7. *Rochet J.C., Tirole J.* Platform competition in two-sided markets // Journal of the European Economic Association. 2003. № 4. pp. 990–1029.
8. *Rochet J.C., Tirole J.* Two-sided markets: a progress report // The RAND Journal of Economics. 2006. Vol. 37. №. 3. pp. 645–667.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эбзеев Э.К.

Эбзеев Эльдар Казбекович – магистрант,
Северо-Кавказская государственная гуманитарно–технологическая академия,
г. Черкесск

Аннотация: от состояния законности и воинского правопорядка в Вооруженных Силах и других воинских формированиях, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависит эффективность выполнения возложенных на них крайне важных государственных задач. В статье рассмотрена уголовная ответственность за военные преступления и классификация преступлений.

Ключевые слова: квалификация, военные преступления, безопасность государства, военнотружущие.

GENERAL CHARACTERISTICS OF WAR CRIMES

Ebzeev E.K.

Ebzeev Eldar Kazbekovich – master's student,
NORTH CAUCASUS STATE HUMANITARIAN AND TECHNOLOGICAL ACADEMY,
CHERKESSEK

Abstract: the effectiveness of fulfilling the extremely important state tasks assigned to them depends on the state of legality and military order in the Armed Forces and other military formations operating in accordance with the legislation of the Russian Federation. The article examines criminal liability for war crimes and the classification of crimes.

Keywords: qualifications, war crimes, state security, military personnel.

Права людей на самоопределение, проживающих в РФ, включают ряд условий, основными из которых являются военная безопасность, сохранность государства, а также обеспечение стабильного и устойчивого развития в условиях мира и демократии. Так, «согласно положениям Конституции Российской Федерации (ст. 67) защита суверенитета и территориальной целостности РФ – важнейшая функция государства, дело всего российского народа» [1].

Военная безопасность государства подразумевает оборону на основе сдерживания, устойчивости и взаимодействия. Все 3 названных составляющих достигаются посредством сил обороны, в которые входят резервисты, военнообязанные и граждане, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны, входящие в общественный резерв. Их задачей является адаптация к изменениям в условиях безопасности, противостояние в предоставлении отпора и сдерживании вооруженной внешней агрессии, сохранение территориальной обороны. Для того, чтобы указанные задачи были решены, необходимо обеспечить соблюдение норм УК РФ. Нарушение воинской дисциплины и порядка прохождения военной службы обладает повышенной общественной опасностью. «Преступность военнослужащих является дестабилизирующим фактором, негативно воздействующим не только на функционирование Вооруженных сил, но и на мнение населения о состоянии своей безопасности в данном государстве» [2].

Воинский правопорядок выражается в следующих признаках:

1. Формируется на базе правовых норм, которые используются для регулирования общественных отношений, возникающих в области жизни и деятельности Вооруженных Сил РФ. Эти нормы содержатся в различных актах военного законодательства.

2. Имеет специфическое содержание, включающее отношения, которые возникают в процессе боевой подготовки войск, при несении военнослужащим внутренней и караульной службы, в ходе выполнения боевых задач в военное время.

3. Данные отношения между субъектами характерны только для военной организации и не имеют распространения в условиях гражданской жизни.

Необходимо также отметить, что на прохождение военной службы могут оказывать влияние и административные правонарушения, и дисциплинарные проступки. Также ряд действий военнослужащих подпадает под регулирование гражданского законодательства, поэтому различие преступлений против военной службы и других деяний следует проводить по материальному и юридическому критериям. В основе материального критерия необходимо рассматривать общественную опасность, юридическим критерием разграничения являются уголовно-правовые нормы, находящиеся в главе 33 УК РФ.

Есть ряд особенностей, которые и отмечают разницу между военными преступлениями и смежными с ними деяниями: объект посягательства, субъект, уголовная противоправность. При отсутствии одного из указанных признаков деяние не может быть квалифицировано как военное преступление.

Предусмотренные в гл. 33 УК РФ военные преступления можно разделить на следующие группы:

1) «преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. 332–336);

2) уклонение от военной службы (ст. 337–339);

3) преступления против порядка несения специальных служб (ст. 340–344);

4) преступления против порядка использования и сбережения военной техники и другого военного имущества (ст. 345–348);

5) преступления против порядка обращения с оружием и эксплуатации военной техники (ст. 349–352)» [3].

Часто при разграничении военных преступлений от смежных преступлений возникает сложность, поскольку нормы, предусматривающие ответственность за эти преступления, пересекаются со специальными и общими нормами. В таких случаях применяются специальные нормы, т.е. нормы, предусматривающие ответственность за военные преступления.

Необходимо также отметить, что нарушение правил между военнослужащими, часть из которых совершена в группе, а часть единолично, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных за совершение как группового преступления, так и преступления без квалифицирующих признаков. Так, в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» преступной группой можно считать группу, в состав которой входит организатор, члены группы, а также есть заранее разработанный план совместного совершения преступления, подготовка и распределение функций. Устойчивость преступной группы оценивается по стабильности состава, взаимосвязи членов и согласованности во всех действиях.

Использованное оружие в военных преступлениях рассматривается как предмет и средство совершения преступления. В качестве предмета оружие рассматривается при физическом воздействии на потерпевшего, а в качестве средства - применение оружие в преступлениях, связанных с нарушением установленных правил взаимоотношений между военнослужащими. Так, угроза убийством охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 119 УК РФ не требуется.

Часто при совершении военных преступлений в качестве оружия используются предметы бытового назначения: молотки, топоры, лопаты, лом, дубинки и т.п.

Поэтому, согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», под оружием «понимаются предметы, которыми потерпевшему могут быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья, а также предназначенные для временного поражения цели» [4].

В целях единообразного понимания сущности исследуемых преступлений предлагается привести в соответствие изучаемую часть уголовного законодательства с его реальной криминологической обусловленностью:

- следует уточнить в каждом из составов преступлений, относящихся к исследуемой группе, характеристики объекта преступления, указав, какая именно сторона общественных отношений нарушена;

- необходимо пересмотреть вопросы совершения ряда преступлений рассматриваемой категории с косвенным умыслом;

- во всех преступлениях рассматриваемой группы необходимо уточнить характеристики субъекта преступления;

- отдельно квалифицировать совершение насильственных действий относительно начальника, приведшие к иным тяжким последствиям, таким как срыв боевого задания, создание опасности жизни и здоровью личного состава формирования.

Таким образом, для установления основания уголовной ответственности в совершенном общественно опасном деянии, посягающем на установленный порядок несения военной службы, нужно установить наличие состава военного преступления: всех его обязательных элементов и признаков. Переоценка и недооценка тех или иных признаков составов преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений ведут к ошибкам юридической квалификации содеянного.

Список литературы / References

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // СЗ РФ. 2020. № 43. Ст. 4198.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г., № 25, ст. 2954.
3. *Мальков С.М.* Содержание объекта преступления против военной службы и его значение для систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное право, 2017. № 8. С. 78-83.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003. № 2.

ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ Черепанова Е.Н.

*Черепанова Елена Николаевна – студент,
ВСФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
г. Иркутск*

Аннотация: в статье проанализированы основания приостановления предварительного следствия. Также, автор указал проблемы, которые на сегодняшний день наиболее часто указываются научными исследователями и

уголовными-процессуалистами. Автор приходит к выводу, что ряд норм Уголовно-процессуально кодекса Российской Федерации, регламентирующих институт приостановления необходимо доработать.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование, приостановление расследования, следствие.

GROUNDS FOR SUSPENSION OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION

Cherepanova E.N.

*Cherepanova Elena Nikolaevna – student,
ALL-RUSSIAN FEDERATION FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION "RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF JUSTICE",
IRKUTSK*

Abstract: the article analyzes the grounds for suspending the preliminary investigation. Also, the author indicated the problems that today are most often identified by scientific researchers and criminal proceduralists. The author comes to the conclusion that a number of norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulating the institution of suspension need to be finalized.

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, suspension of investigation, investigation.

УДК: 343.17

Для начала рассмотрим понятие «приостановление предварительного расследования». Под данным термином понимают – временный перерыв в следственных и процессуальных действиях в рамках уголовного дела. Приостановление связано, прежде всего, с невозможностью участия подозреваемого в уголовном судопроизводстве.

Приостановление предварительного следствия возможно только в том случае, если возникли обстоятельства, которые влияют на объективное расследование уголовного дела, а также мешают расследованию уголовного дела. Отметим, что такие обстоятельства могут препятствовать окончанию производства по делу, поэтому игнорировать такие обстоятельства просто невозможно.

Регулирование института приостановления предварительного следствия производится на основании Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2].

На этапе приостановления следователь не имеет права проводить следственные и процессуальные мероприятия, в противном случае они будут считаться не законными. Важно понимать, что в этот период следователь имеет право проводить мероприятия направленные на установление лица, который считается предполагаемым обвиняемым, обращаться к мероприятиям которые позволяют установить его местонахождение, если лицо находится в розыске.

Основания приостановления перечислены в ч.1 ст.208 УПК РФ:

– предварительное следствие подлежит приостановлению, в случае если обвиняемое лицо не установлено;

– предварительное следствие подлежит приостановлению, в случае скрывания обвиняемого и его местонахождение установить не представляется возможным;

– предварительное следствие подлежит приостановлению, если местонахождение обвиняемого или подозреваемого установлено, но он не может принять прямого участия в уголовном деле (находится на вахте в тайге). В таком случае следствие будет ждать такой возможности;

– предварительное следствие подлежит приостановлению, если подозреваемый или обвиняемый имеет тяжелое заболевание, которое должно быть подтверждено медицинским заключением, и врачи указывают, что например, дача им показаний или любые другие процессуальные действия приведут к ухудшению здоровья (например, обвиняемый или подозреваемый находится в реанимации).

Предварительное следствие приостанавливается и оформляется в виде соответствующего постановления, копия которого направляется в прокуратуру.

Не только УПК РФ регулирует приостановление предварительного следствия, в частности ст. ст. 98 и 103 Федеральным конституционным законом РФ «О Конституционном Суде РФ» [4]. Так указанные статьи указывают на основания для приостановления производства по делу [6, С.138 – 143]. Дело может быть приостановлено в частности из-за ожидания принятия решения Конституционным судом Российской Федерации.

Процессуальный порядок играет огромную роль для соблюдения всех прав личности, а также для правильности хода уголовного судопроизводства, поэтому предусмотрены особые условия для принятия решения о приостановлении предварительного следствия:

– следователь обязан провести ряд мероприятий, которые не требуют участия подозреваемого, а это значит, что он устанавливает события преступления и устанавливает лиц, которые выступают потерпевшими;

– приостановление предварительного следствия невозможно, если есть основания для прекращения уголовного дела. На это указывает ст.24 УПК РФ.

Рассматривая п.1.24 Приказа Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» [5], мы установили, что уголовные дела, если не удалось установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, речь идет о делах, связанных со ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации [3], прекращаются на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При исчислении сроков давности по таким делам требуется исходить из категории и квалификации преступлений, установленных на момент принятия решения.

Предлагается дополнить ч.1 ст.208 УПК РФ в следующей редакции: п.5 о временном психическом или тяжелом заболевании потерпевшего. При этом основанием в обязательном порядке должно быть медицинское заключение, которое и будет основанием для отстранения от участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве, а это значит, что далее расследование без его участия не возможно до его выздоровления.

Если реализовать вышеуказанное предложение в ст.208 УПК РФ произойдет всестороннее обеспечение прав, в частности потерпевший, сможет реализовать свое право на участие в уголовном преследовании. При наличии достоверных оснований приостановления уголовного дела, потерпевший сможет убедиться, что следователь действительно проделал все процессуальные этапы для разрешения дела в обычном порядке, но обстоятельства сложились иначе.

Таким образом, из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что если в УПК РФ внести вышеуказанное предложение, будет установлено полноценное равноправие сторон, а также реализован, в большей степени, принцип состязательности. Законные права и интересы будут равны между сторонами с приоритетом, конечно же, у потерпевшего лица.

Список литературы / References

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.06.2022.

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №13. – Ст.1447.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (часть I). – Ст. 4921.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.2954.
5. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 №2 // СПС «КонсультантПлюс».
6. *Латыпов В.С.* Институт приостановления предварительного расследования: вопросы теории и нормального регулирования / В.С. Латыпов // Lex Russica. – 2022. – Т.75. – №10. – С.95 – 104.
7. *Рудченко Е.И.* Проблемы обеспечения прокурором законности процессуальных решений следователя о приостановлении предварительного следствия / Е. И. Рудченко // Молодой ученый. – 2019. – № 45 (283). – С. 192-193.

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА Сваткова М.А.

*Сваткова Мария Андреевна – студент специалитета;
ВСФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
г. Иркутск*

Аннотация: в статье проведен анализ понятия исполнения приговора, автор обозначает основные проблемы принятия решений в области исполнения приговора. Автор отмечает три основных причины возникших проблем понимания законов: проблемы в области решений о досрочном освобождении от отбывания наказания; в области принятия решений об отсрочке исполнения приговора; при определении обстоятельств, подлежащих доказыванию, для принятия решений по вопросам в стадии исполнения приговора. Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день отмечаются разногласия среди нормативно-правовых актов исследуемого института, они препятствуют эффективной реализации исполнения наказания.

Ключевые слова: приговор, исполнение приговора, уголовно-исполнительное производство, стадия исполнения приговора, уголовно-процессуальное регулирование.

PROBLEMS OF DECISION MAKING ON ISSUES DURING THE EXECUTION STAGE OF A SENTENCE Svatkova M.A.

*Svatkova Maria Andreevna – specialty student;
ALL-RUSSIAN FEDERATION FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION "RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF JUSTICE",
IRKUTSK*

Abstract: the article analyzes the concept of execution of a sentence, the author identifies the main problems of decision-making in the field of execution of a sentence. The author notes three main reasons for the problems of understanding the laws: problems in the field of decisions on early release from serving a sentence; in the field of decision-making on

deferment of execution of a sentence; when determining the circumstances to be proven in order to make decisions on issues at the stage of execution of the sentence. The author comes to the conclusion that today there are disagreements among the legal acts of the institution under study; they impede the effective implementation of the execution of punishment.

Keywords: *sentence, execution of sentence, criminal enforcement proceedings, stage of execution of sentence, criminal procedural regulation.*

УДК 343.8

Проблемы, существующие в области принятия решений по вопросам на стадии исполнения приговора, возникли из-за комплекса обстоятельств, в частности, наличие коллизионного регулирования.

Отметим, что изначальное регулирование стадии исполнения приговора производится Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ) [3]. УИК РФ производит регулирование специфических стадий уголовного судопроизводства. Как известно стадии уголовного судопроизводства имеют огромное влияние на исход судебного решения. Правильное извлечение информации из обстоятельств уголовного дела, в ходе уголовного следствия, приводит к принятию правильного решения, для этого УИК РФ разрешает ряд вопросов в области определения правового положения, осуждённого и исполнения процесса наказания. УИК РФ также регламентирует положения, касающиеся изменения вида исправительного учреждения, освобождение преступника от наказания, здесь логичным представляется упомянуть Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [2], который также обуславливает положения относительно изложенного, а также в частности ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1].

Из вышеизложенного, следует, что исполнение приговора характеризуется как межотраслевой институт, который регулируется как УИК РФ, так и УК РФ, УПК РФ. Так как регулирование данной стадии зависит от нескольких законов, больше все-таки ее относят к стадии уголовно-исполнительному судопроизводству.

Такое комплексное регулирование приводит к такой проблеме, которая касается разногласий между нормами закона. Данное обстоятельство, в свою очередь, порождает проблемы в области реализации прав участников на стадии исполнения приговора, а также влечет снижение эффективности достижения целей уголовно-исполнительного законодательства.

Выделим ряд межотраслевых недостатков в исследуемой отрасли:

– ст. 81 УК РФ содержит в себе только три основания освобождения осужденного от отбывания наказания. П. 6 ст. 397 УПК РФ указывает на ту же самую норму, но напрямую отсылает нас к УИК РФ или нормы уголовного законодательства. Отметим, что в УК РФ и УПК РФ не упоминают некоторые основания досрочного освобождения, осужденного связанные с течением тяжелого заболевания;

– ч.1 ст. 399 УПК РФ указывает на документы которые являются основанием для решения того или иного вопроса на стадии исполнения приговора, а вот порядок регламентирован ст. 78 и ст. 175 и рядом других статей УИК РФ. Но в п. 2 ч.1 ст. 399 УПК РФ есть отсылки на освобождение от наказания, осужденного в связи с тяжелой болезни, путем подачи ходатайства, а нормы ч. 5 ст. 175 УИК РФ предусматривает альтернативный порядок. Таким образом, происходит дифференцированное толкование правового статуса администрации учреждения или органа, который исполняет наказание в области принятия решения об освобождении осужденного при исполнении приговора, УИК РФ и УПК РФ, что опять же вызывает различие между толкованиями норм указанных кодексов. Также происходит негативное влияние на деятельность, а точнее на эффективность реализации деятельности указных органов;

– согласно ч. 7 ст. 44 УИК РФ только три участника уголовно-исполнительных правоотношений имеют право обратиться в суд с решением о снижении размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным работам, если его материальное положение ухудшилось. Обратиться может уголовно-исполнительная инспекция, непосредственно осужденный и администрация организации, в которой осужденный работает. Но нормы ч.1 ст. 399 УПК РФ указывают на то, что таким участником правоотношений соответствующего характера, выступает только осужденный. Здесь приходится руководствоваться практическими рекомендациями, которые опять же не имеют общей систематизации;

– ч. 1 ст. 399 УПК РФ не предусматривает права за адвокатом на подачу ходатайства для решения вопроса в стадии исполнения приговора. Отметим, что адвокат может подавать ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, об условно-досрочном освобождении осужденного и о замене, не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Тогда возникает вопрос, почему адвокат не может подать ходатайство на стадии исполнения приговора.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные коллизии возникают между УИК РФ и УПК РФ.

На стадии исполнения приговора есть также проблема, касающаяся обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

Вопросы, которые разрешает суд на стадии исполнения договора, указаны в ст. 397 УПК РФ. Суд, прежде всего, устанавливает обстоятельства, которые необходимо доказать. К судебному заседанию привлекаются и иные лица, которые имеют специальный правовой статус [5, с. 230].

Глава 47 УПК РФ посвящена рассмотрению вопросов, которые связаны с исполнением приговора, а также регулирует специфические составляющие стадии исполнения договора, а также она регулирует обстоятельства, которые необходимо доказать в суде. Отметим, что по нашему мнению, обстоятельства, подлежащие доказыванию на стадии исполнения приговора разъяснены законодателем не совсем понятно и опять же прослеживаются разногласия между нормативно-правовыми актами. Ст.73 УПК РФ говорит об обстоятельствах, которые подлежат доказывание при производстве по уголовному делу, но очевидно, что это не относится к стадии исполнения приговора. Из-за такого положения возникают сложности в правоприменительной деятельности, а также практика становится противоречивой [4, с. 182]. Суды принимают противоположные решения, в частности такое положение касается оценки достаточности доказательств на стадии исполнения приговоров, и опять же мы упираемся в то, что такое положение влияет на органы, исполняющие наказание, а точнее на эффективность исполнения приговора.

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что коллизии, наблюдаемые в области толкования норм законов, а также наблюдаемые пробелы и несогласованности в уголовно-исполнительном законодательстве, нормы расхождения доктрины уголовного права, негативно сказываются на учреждениях и органах, исполняющих наказания, и иных участниках принятия решения в стадии исполнения приговора, а также влияют на определение их правового статуса.

Список литературы / References

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.11.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.10.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 01.10.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.

4. *Кирилкина Ю.В.* Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора // Молодой ученый. 2022. № 5. С. 180-183.
5. *Скиба А.П.* Проблемы принятия решений по вопросам в стадии исполнения приговора: коллизии уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2017. № 4. С. 226-234.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: РЕВОЛЮЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Муродова Г.Б.

Муродова Гули Буруновна - старший преподаватель,
кафедра «Информационные системы и цифровые технологии»,
Бухарский государственный университет,
г. Бухара, Республика Узбекистан

Аннотация: в этой статье говорится, о нейронных сетях, которые стали одной из самых важных и активно развивающихся во всех сферах современного общества. Также в статье рассматриваются сравнение и отличие между нейронной сетью и интернетом, нейронной сетью и искусственным интеллектом.

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, распознавание, обработка, обучение, генерация, машинный перевод.

NEURAL NETWORKS IN MODERN SOCIETY: A REVOLUTION IN DAILY LIFE

Murodova G.B.

Murodova Guli Buronovna - senior lecturer,
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL TECHNOLOGIES,
BUKHARA STATE UNIVERSITY,
BUKHARA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: this article talks about neural networks, which have become one of the most important and actively developing in all spheres of modern society. The article also discusses the comparison and difference between a neural network and the Internet, a neural network and artificial intelligence.

Keywords: neural network, artificial intelligence, recognition, processing, training, generation, machine translation.

В последнее время мы очень часто слышим термин – нейронная сеть. Что же это такое?

Нейронные сети – это тип алгоритма машинного обучения, который вдохновлен строением человеческого мозга. Они состоят из искусственных нейронов, которые соединены друг с другом в сложные сети.

Нейронные сети это искусственный интеллект, вдохновленный мозгом.

Нейронная сеть — математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге.

Мозг – это система обработки информации, сложный, нелинейный, параллельный компьютер, который решает множество сложных задач из области распознавания образов, обработки сигналов и прочее.

Структурно-функциональная единица нервной системы — это нейрон. Нейрон — электрически возбудимая клетка, предназначенная для приёма, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов.

Разберемся, как же работают нейронные сети:

Искусственные нейроны: Нейронные сети состоят из искусственных нейронов, которые имитируют работу биологических нейронов. Каждый искусственный нейрон

принимает несколько входных сигналов, обрабатывает их и выдает один выходной сигнал.

Слой: Нейронные сети организованы в слои. Нейроны в одном слое соединены с нейронами в следующем слое.

Обучение: Нейронные сети обучаются на примерах.

Прямое распространение: На этапе прямого распространения входные данные подаются в сеть, и они проходят через все слои, пока не будет получен выходной сигнал.

Обратное распространение: На этапе обратного распространения ошибки вычисления на выходном слое распространяются назад через сеть, и веса нейронов корректируются.

Активация: Нейроны в сети используют функции активации, которые определяют, как они будут преобразовывать входные сигналы в выходные.

То есть работу нейронных сетей можно изобразить следующей схемой:

Рис. 1. Схема работы нейронных сетей.

Существует множество типов нейронных сетей:

Многослойные перцептроны: Это простейший тип нейронных сетей, который используется для решения задач классификации и регрессии.

Сверточные нейронные сети: Эти сети используются для обработки изображений и видео.

Рекуррентные нейронные сети: Эти сети используются для обработки последовательностей данных, таких как текст.

Генеративно-состязательные сети: Эти сети используются для генерации новых данных, таких как изображения, текст и музыка.

Приведем несколько областей применения нейронных сетей:

- **Распознавание лиц** — определить личность человека по снимку.
- **Определение позы человека** — определить линии скелета человека.
- **Сегментация опухолей** — для каждого пикселя определить принадлежит ли он опухоли или нет.
- **Перенос стиля** — изменить изображение так, чтобы новое изображение сохранило структуру исходного, но переняло стиль целевого изображения.
- **Генерация изображений** — создание уникальных изображений.
- **Определение тональности текста** — по определит является текст позитивным или негативным.
- **Машинный перевод** — перевести текст на одном языке на другой язык.
- **Генерация текста** — сгенерировать связный текст по соответствующей тематике.
- **Текстовые боты**
- **Распознавание речи** — перевести человеческую речь в текст.
- **Прогноз погоды** — предсказать температуру, осадки, скорость и направление ветра и тд.
- **Предсказание продаж** — предсказать продажи товаров на некоторый период времени вперед.

Многие путают понятия нейронная сеть, интернет и искусственный интеллект. Разберем в чем отличие нейронной сети от интернета и искусственного интеллекта.

Нейронная сеть и интернет: сравнение и отличия.

Нейронные сети и интернет – это два разных, но взаимосвязанных инструмента, которые используются для обработки информации.

Нейронная сеть:

- **Биологическая аналогия:** Нейронная сеть вдохновлена строением человеческого мозга. Она состоит из искусственных нейронов, которые соединены друг с другом в сложные сети.

- **Обучение:** Нейронные сети обучаются на примерах, и со временем они могут улучшать свою производительность.

- **Задачи:** Нейронные сети используются для решения задач в самых разных областях, таких как распознавание образов, обработка естественного языка, прогнозирование и робототехника.

- **Ограничения:** Нейронные сети могут быть очень сложными для понимания, интерпретации и требуют большого объема данных для обучения.

Интернет:

- **Глобальная сеть:** Интернет – это глобальная система компьютерных сетей, которая обеспечивает связь между устройствами по всему миру.

- **Обмен информацией:** Интернет позволяет людям обмениваться информацией, общаться друг с другом и получать доступ к различным ресурсам.

- **Децентрализация:** Интернет не имеет централизованного управления, что делает его устойчивым к сбоям и цензуре.

- **Ограничения:** Интернет может быть ненадежным, а доступ к информации может быть ограничен пропускной способностью и географическим положением.

Приведем таблицу для сравнения:

Таблица 1. Сравнительные характеристики нейронной сети и интернета.

Критерий	Нейронная сеть	Интернет
Принцип работы	Имитирует работу человеческого мозга	Коммутация и передача данных
Обучение	Обучается на примерах	Не обучается
Задачи	Распознавание образов, обработка языка, прогнозирование	Обмен информацией, общение, доступ к ресурсам
Ограничения	Сложность, интерпретация, объем данных	Надежность, доступность, пропускная способность

Взаимосвязь нейронной сети и интернета заключается в следующем:

- Интернет используется для передачи данных, необходимых для обучения нейронных сетей.

- Нейронные сети используются для создания новых интернет-приложений, таких как голосовые помощники и системы машинного перевода.

То есть, нейронные сети и интернет – это два разных, но взаимодополняющих инструмента, которые играют важную роль в современном мире.

Нейронные сети и искусственный интеллект: сходства и отличия.

Нейронные сети и искусственный интеллект (ИИ) – это два тесно связанных, но не тождественных понятия.

Нейронные сети:

- **Биологическая аналогия:** Нейронная сеть вдохновлена строением человеческого мозга. Она состоит из искусственных нейронов, которые соединены друг с другом в сложные сети.

- **Обучение:** Нейронные сети обучаются на примерах, и со временем они могут улучшать свою производительность.
- **Задачи:** Нейронные сети используются для решения задач в самых разных областях, таких как распознавание образов, обработка естественного языка, прогнозирование и робототехника.

- **Ограничения:** Нейронные сети могут быть очень сложными для понимания, интерпретации и требуют большого объема данных для обучения.

Искусственный интеллект:

- **Широкое понятие:** Искусственный интеллект – это широкая область науки, которая занимается разработкой систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта.

- **Разные подходы:** ИИ может быть реализован с помощью различных методов, включая нейронные сети, экспертные системы, логические системы и машинное обучение.

- **Цель:** Цель ИИ – создать системы, которые могут мыслить, учиться и действовать как люди.

- **Вызовы:** ИИ сталкивается с рядом проблем, таких как ограниченная объяснимость, предвзятость и этические вопросы.

Сходства:

- Нейронные сети – это один из методов реализации ИИ.
- Обе системы способны обучаться и решать задачи.
- Обе системы могут быть использованы для создания интеллектуальных машин.

Отличия:

- Нейронные сети – это конкретный метод, а ИИ – это широкая область.
- Нейронные сети основаны на модели человеческого мозга, а ИИ может использовать другие методы.
- Нейронные сети обычно используются для решения задач в конкретных областях, а ИИ может быть применен к более широкому спектру задач.

В заключение можно подчеркнуть, что нейронные сети в современном мире играют ключевую роль в различных областях, от науки и технологий до бизнеса и медицины. Их способность обучаться на основе данных, выявлять сложные закономерности и принимать решения делает их мощным инструментом для решения разнообразных задач. Однако вместе с этим стоит помнить о важности этических и безопасных применений нейронных сетей, чтобы обеспечить их положительный вклад в общество. С постоянным развитием технологий и глубоким пониманием принципов работы нейронных сетей, они могут стать сильным катализатором для инноваций и улучшений в различных сферах, формируя облик современного мира.

Список литературы / References

1. Львов Федор Алексеевич ТИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ // Кронос: естественные и технические науки. 2019. №2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-i-primeneniye-neyronnyh-setey>.
2. Суценья Р.В., Кокаев А.Э. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ // Вестник науки. 2023. №8 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyronnye-seti-i-ih-klassifikatsiya-osnovnye-vidy-neyronnyh-setey>.
3. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс // Вильямс. 2019. - с. 49-50.
4. Атаева Гульсина Исроиловна, Муродова Гули Бурановна ЗНАЧЕНИЕ «УМНЫХ» СЕТЕЙ // Universum: технические науки. 2022. №3-1 (96).

5. Атаева Гульсина Исроиловна, Хамроева Холита Юлдашевна АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА // Universum: технические науки. 2022. №1-1 (94).

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Иванова А.Л.¹, Стекольников Е.В.²

¹Иванова Анна Леонидовна – учитель начальных классов,

²Стекольников Елена Витальевна – учитель начальных классов,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского Союза

Георгия Бочарникова,

г. Краснодар

Аннотация: авторы анализируют влияние образования на формирование личности, развитие интеллекта и достижение успеха в жизни человека. Основная мысль заключается в том, что образовательная система играет ключевую роль в формировании и развитии личности, а также в определении ее будущего. Авторы приводят ряд аргументов, подтверждающих важность образования. Через образовательный процесс люди узнают о различных культурах, истории и искусстве, что расширяет их кругозор и способствует развитию толерантности и уважения к другим людям. Таким образом, основная мысль текста заключается в том, что образовательная система играет важную роль в жизни человека, формируя его личность, развивая интеллект и определяя его будущее.

Ключевые слова: образование, личность, вежливость, доброжелательность, воспитание, коллектив, школа.

ROLE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN HUMAN LIFE

Ivanova A.L.¹, Stekolnikova E.V.²

¹Ivanova Anna Leonidovna – primary school teacher,

²Stekolnikova Elena Vitalievna – primary school teacher,

MUNICIPAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE MUNICIPAL FORMATION OF THE CITY OF KRASNODAR SECONDARY SCHOOL NO. 102 NAMED AFTER HERO OF THE SOVIET UNION GEORGY BOCHARNIKOV,
KRASNODAR

Abstract: the authors analyze the influence of education on the formation of personality, the development of intelligence and the achievement of success in a person's life. The main idea is that the educational system plays a key role in the formation and development of an individual, as well as in determining his future. The authors provide a number of arguments confirming the importance of education. Through the educational process, people learn about different cultures, history and art, which broadens their horizons and contributes to the development of tolerance and respect for other people. Thus, the main idea of the text is that the educational system plays an important role in a person's life, shaping his personality, developing his intellect and determining his future.

Keywords: education, personality, politeness, goodwill, upbringing, team, school.

УДК 37.064.1

Какую роль играет школа в жизни ребенка? Как закладывается тот самый главный «фундамент», необходимый для правильного развития ребенка.

Учеба занимает важное место в жизни школьника. В стенах школы ребенок обретает базовые знания, которые формируют мышление и способствуют его дальнейшему интеллектуальному развитию. Ребенок овладевает навыками обучения, которые пригодятся ему на протяжении всей жизни.

Огромную роль в жизни начинающего человека играют педагоги. Учитель объясняет детям с раннего возраста, что жить нужно по «Золотому правилу христианства»: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Наверняка каждый человек замечал, что подойти с вопросом на улице: «Подскажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» легче к улыбочивому человеку, доброжелательному с виду.

По исследованиям британских учёных, вежливость полезна для здоровья. Вежливые люди гораздо чаще чувствуют себя счастливыми, потому что не вступают в конфликты, не повышают голос и не участвуют в разборках невоспитанных людей. Будучи с кем-то вежливым, мы можем поднять ему настроение, расположить к себе. Иногда несколько добрых слов могут спасти человека от смерти. Потому, что некоторые совершают суицид из-за того, что кто-то его оскорблял, и этим задевал гордость, самооценку и уверенность в себе. Так что нужно быть вежливым по отношению к другим людям и тогда тебе ответят тем же.

Здесь же хочется вспомнить слова В.А. Сухомлинского: «Каждый твой поступок отражается на других людях, не забывай, что рядом с тобой человек». Вежливые люди чаще улыбаются, хорошо себя чувствуют и дарят хорошее настроение не только себе, но и окружающим. А добрый, улыбочивый и оптимистичный человек всегда более успешен в жизни и меньше болеет.

С чего начинается доброжелательная школа, что означает понятие «доброжелательный»? Это желающий добра, готовый содействовать благополучию других, благожелательный. А доброжелательная школа в интернет-источниках в основном трактуется как место, где комфортно всем: ученикам, учителям, родителям, где царит взаимопонимание, и каждый ребёнок может стать успешным.

Многие источники спорят, как сделать школу доброжелательной. На наш взгляд, доброжелательность начинается с элементарной вежливости. Сегодня перед нами распахнуты двери в мир знаний, науки, техники. Но дети в школу приходят не только за знаниями, здесь они учатся жить, дружить, любить, чувствовать. Поэтому важно, чтобы школа не только обучала, но и воспитывала. Необходимо нести в своём сердце тепло и доброту, быть устремлённым навстречу людям. И самое простое, что мы можем сделать – просто быть вежливыми. Быть вежливым – значит уметь себя вести и иметь хорошие манеры, быть предупредительным с окружающими. Это значит общаться с людьми так, чтобы они чувствовали, что о них заботятся, их ценят и уважают.

Но оказывается, вежливость – не только признак воспитанности человека. Приходя в первый класс, дети уже имеют свой уровень воспитанности и вежливости. К сожалению, у большинства детей он очень низок. Но это не страшно, так как младший школьник способен, как губка, впитывать в себя нормы морали и поведения. Казалось бы, что может быть проще, зайдя в класс поздороваться со всеми, но, тем не менее, не все первоклассники здоровались даже с учителем, не говоря уже о своих одноклассниках. Казалось бы, это такая мелочь, но из таких мелочей формируется доброе и внимательное отношение к людям. Каждый день, перед походом в столовую на завтрак и обед, мы повторяем, что со всеми взрослыми, встретившимися у нас на пути, нужно поздороваться. Детям приятно, когда взрослый отвечает им улыбкой и ответным приветствием, тем самым поднимая настроение и располагая к себе и школе.

Создание благоприятного климата в коллективе можно начать с воспитания в детях внимательности и заботы к больным, пропускающим школу детям. Акцентируя внимание на отсутствующем ребёнке, спросить, кто знает, почему отсутствует одноклассник? Важно выяснить, общаются ли дети вне школы? Что с одноклассником, и какая помощь ему требуется? В настоящее время среди учеников класса вошло в традицию снимать короткое видео для болеющего ребёнка, где все одноклассники говорят что-то доброе и приятное болеющему ребёнку и желают ему скорейшего выздоровления. Такая забота окрыляет ребят, повышает их самооценку и вызывает желание скорее прийти в школу.

На классных часах в начальной школе проводится достаточно бесед, посвящённых нравственному воспитанию школьников. Но ещё необходимо проводить дни вежливости, дни улыбки, дни заботы, различные акции. Слова благодарности имеют волшебную силу, так как люди с их помощью передают друг другу положительные эмоции, радость, своё внимание. А слово «спасибо», как считают психологи, обладает магическими свойствами, оно может успокоить и согреть своей теплотой. Оно является своеобразным устным «поглаживанием», столь необходимым как в детстве, так и во взрослой жизни. Именно поэтому вежливости учить стоит с детства.

Ещё хотелось бы напомнить уважаемым взрослым о том, что собственное наше поведение, наши поступки, отношение друг к другу воспитывают сильнее всяких нравоучительных бесед. Поэтому будем примером вежливости, тактичности и доброжелательности для своих учеников! [1]

Именно школа помогает сформировать личность ребенка. Во время учебы в школе закладываются первые и основные знания, без которых невозможно жить. Это умения читать, считать, писать, логически мыслить и т.д., Кроме этого, именно в школе мы начинаем себя в чем-то проявлять, открывать в себе творческие навыки и таланты, проявлять себя в учебе. Школа формирует в нас личностные качества, которыми мы будем пользоваться всю жизнь, например, лидерство, доброта, отзывчивость.

Не стоит забывать, что первых настоящих друзей, дети встречают именно в школе, а некоторые и свою первую любовь, которую запомнят на долгие годы.

Влияние школы на развитие ребенка во многом определяется подходом педагогов к образовательному процессу. Интерес к занятиям у школьников напрямую связан с качеством преподавания, поэтому в число первостепенных задач учителя входят:

- грамотная и интересная подача материала;
- мотивация к обучению;
- понятные и доходчивые объяснения;
- развитие способностей учеников;
- контроль усвоения новых знаний.

При выборе форм организации учебной и внеучебной деятельности учитель выступает в качестве воспитателя [2].

Сколько великих людей правильно сказали о важности образования, труде в учении, о том, что учиться никогда не поздно:

Л.Н. Толстой: «И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно». Н.В. Гоголь: «Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя».

Конфуций: «Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы боитесь растерять свои знания».

Н.Г. Чернышевский: «Не нужно доказывать, что образование - самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны».

А.В. Луначарский: «Педагог-это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней» [3].

Список литературы/References

1. Иванов А.В. Современный подход к содержанию деятельности классного руководителя и развитию его педагогической культуры. – М.: ЦГЛ, 2005. – 220 с.
2. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М.: Просвещение, 1990. - 142 с. (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения).
3. Афоризмы и цитаты [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://юцит.рф/iz-filmov/nastavnik-citaty.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F/ (дата обращения: 25.02.2023).

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ПАРТНЁРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО

Иванова А.Л.¹, Зеленская И.А.²

¹Иванова Анна Леонидовна – учитель начальных классов;

²Зеленская Ирина Анатольевна – учитель начальных классов,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова.
г. Краснодар

Аннотация: статья обсуждает важность партнерства и сотрудничества между семьей и школой в процессе воспитания и обучения детей. Автор подчеркивает, что эффективное взаимодействие родителей и педагогов способствует созданию благоприятной образовательной среды для детей, повышает их успеваемость и социальную адаптацию. Описывая различные способы взаимодействия, автор акцентирует внимание на необходимости уважения, доверия и взаимопонимания между участниками образовательного процесса. Главная идея статьи заключается в том, что семья и школа должны восприниматься как партнёры, работающие сообща для достижения общей цели – успешного развития и обучения ребёнка. Автор призывает к сотрудничеству, активному взаимодействию и участию родителей в школьной жизни, чтобы создать благоприятные условия для роста и формирования личности каждого ученика.

Ключевые слова: образование, общение, эффективное взаимодействие, учитель, родитель.

FAMILY AND SCHOOL – PARTNERSHIP AND COOPERATION

Ivanova A.L.¹, Zelenskaya I.A.²

¹Ivanova Anna Leonidovna – primary school teacher;

²Zelenskaya Irina Anatolyevna – primary school teacher,

MUNICIPAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE MUNICIPAL FORMATION OF THE CITY OF KRASNODAR SECONDARY SCHOOL NO. 102 NAMED AFTER HERO OF THE SOVIET UNION GEORGY BOCHARNIKOV,
KRASNODAR

Abstract: the article discusses the importance of partnership and cooperation between family and school in the process of upbringing and education of children. The author emphasizes that effective interaction between parents and teachers contributes to the creation of a favorable educational environment for children, improves their academic performance and social adaptation. Describing various ways of interaction, the author emphasizes the need for respect, trust and mutual understanding between the participants of the educational process. The main idea of the article is that family and school should be

perceived as partners working together to achieve a common goal - the successful development and education of the child. The author calls for cooperation, active interaction and participation of parents in school life in order to create favorable conditions for the growth and formation of personality of each student.

Keywords: *education, communication, effective interaction, teacher, parent.*

УДК 37.018.262

«По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать наукой для всех – и для учителей, и для родителей».

В.А. Сухомлинский

Всем известно, насколько велика роль образования в жизни человека, насколько значим вклад воспитателя и учителя в жизнь ребенка, будущего человека, гражданина своей страны. Как же не отметить важность взаимодействия педагогов с родителями? Качественно, правильно воспитать и научить ребенка, не находясь в тесном общении друг с другом, педагогу и родителю просто невозможно. Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями».

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семье строится педагогическая мудрость школы». [1] Родители своим примером оказывают колоссальное влияние на детей.

Люди общались всегда, общаются сегодня и будут общаться в будущем. Общение учителей и родителей имеет свои особенности. Их общение – шаг к взаимопониманию, ступень для обретения доверия, обмена духовными и эмоциональными ценностями, усвоение педагогического опыта, знаний, которые учителя и родители передают друг другу.

Воспитание детей – это очень ответственное дело. Конечно, каждый родитель хочет иметь хороших детей – послушных, умных, вежливых, отзывчивых и добрых. Для получения хороших результатов недостаточно одной любви к детям, ведь ребенка надо уметь воспитывать, а для этого нужны специальные знания.

Неотъемлемой, важной и в то же время непростой частью нашей учительской профессии являются взаимоотношения с родителями.

Успех воспитания учащихся зависит не только от отношения учителя к своим обязанностям, его подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети.

Еще французские просветители XVIII в. обратили внимание на то, что социальная среда, сфера человеческих контактов является определяющим фактором развития личности, особенно нравственного. В настоящее время диапазон контактов человека неизмеримо расширился, в частности благодаря развитию средств массовой информации. Но никакие технические средства информации, какой бы интенсивности действия они ни достигли, никогда не заменяют прямых контактов, непосредственного общения людей друг с другом, которое и осуществляется в социальной микросреде. Эта среда на различных этапах жизни человека меняется: школа и школьный коллектив, предприятие и трудовой коллектив, спортивный коллектив и т.д. Но одна из форм микросреды остается неизменной. Это – семья [2].

Прекрасное стихотворение было написано немецким сатириком Себастьяном Брантом:

Ребёнок учится тому,
Что видит у себя в дому,
Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,

Пусть помнит, что с лихвой получит
От них всё то, чему их учит.
Там где аббат не враг вина,
Вся братия пьяным — пьяна.
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе.
И за слова... Легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом [3].

Этому стихотворению уже несколько столетий, но оно актуально по сей день. Ведь, к сожалению, современное состояние многих семей можно назвать кризисным. Растет число неблагополучных семей, в которых, родители не чувствуют ответственности воспитания детей, не занимают организацией их жизни.

В современном обществе существует ошибочное мнение, что школа сама научит и воспитает... «выпустит в жизнь» уже готового человека.

Взаимодействие педагога и родителей - это формирование системы доверительных отношений между учителем и родителями его учеников, основанное на сотрудничестве сторон и взаимопомощи. Взаимодействие педагога с родителями является необходимым условием организации учебно-воспитательной работы школы на всех этапах обучения. Отношения между учителями и родителями строятся через посредника, т.е. через ученика, который оказывается включенным в две автономно воздействующие на него микросреды: школьную и семейную. В оптимальном варианте эти две микросреды должны сливаться. Учитель должен стать частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и воспитания их детей), а родители ученика – частью его школьной микросреды (как участники общего педагогического процесса).

Важно, чтобы родители это понимали, чтобы педагог был авторитетом для детей и родителей. И те, и другие должны понимать, что учитель - советчик, друг, помощник, наставник.

Советы родителям:

- Любите и уважайте ребенка, развивайте его, заботьтесь о нем.
- Учите ребенка ставить перед собой цели и самостоятельно добиваться их достижения.
- Порицайте не личность ребенка, а его плохие поступки.
- Предоставьте ребенку возможность выбора, расширяйте границы его самостоятельности, внушайте уверенность в своих силах.
- Помогите освоить науку общения, стать приятным, вежливым, эрудированным собеседником.

Вот такие советы можно применить, чтобы со временем научиться общаться с ребенком не «через голову», а через чувства. А для лучшего понимания своих детей не нужно искать логическое объяснение всему, что он делает или не делает, а надо его любить. Просто любить. Всяким. И это только небольшая часть советов. Семья и школа, как единое целое.

Учитель должен общаться с родителями, хочет он того или нет. Отношения «Учитель –родители» могут существовать и формироваться определенным образом и без прямых контактов их участников. Связующим звеном в этом случае становится ребенок.

Однако отсутствие контактов родителей со школой, а также несогласованные действия школы и родителей наносят ущерб обучению и воспитанию ребенка.

Избежать недопонимания, разобщенности в решении педагогических проблем с детьми учителю поможет опора на следующие нравственные нормы:

- повышение авторитета родителей в глазах детей (показ детям наиболее ценных качеств их родителей, учет этих качеств и способностей родителей в педагогической деятельности);
- активный и постоянный поиск педагогических контактов с родителями, (а не обращение к ним лишь в тех случаях, когда необходима их помощь);
- уважительное отношение к родительским чувствам, недопущение небрежной и необоснованной оценки способностей детей и их поведения;
- чувство ответственности перед родителями учащихся за обучение и воспитание их детей, за их психолого-педагогическую компетентность;
- тактичность и обоснованность при предъявлении необходимых требований к родителям (при этом важно не перекладывать на них свои обязанности);
- терпение при поступлении критических заявлений в свой адрес, учет их в процессе профессионального саморазвития.

Семья как воспитательный коллектив обладает рядом специфических особенностей. Прежде всего, это - коллектив, объединенный не только общностью цели, но и кровнородственными связями. Родительские чувства, родительская любовь- своеобразный катализатор, ускоряющий развитие личности. Это сравнительно стабильный коллектив, где общение происходит постоянно, в самых широких сферах, в разнообразных видах деятельности.

В работе с родителями решаются следующие основные задачи:

- формирование психолого-педагогической культуры родителей
- формирование у родителей правильных представлений своей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса;
- формирования субъективной позиции родителей в работе школы и класса, при проведении различных форм работы с семьей и детьми;
- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми;
- индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным проблемам взаимоотношений с ребенком, остро возникающим вопросам семейного воспитания, создание службы доверия: «учитель-родитель» [4].

Подводя итог, хочется отметить, что отношения образовательного учреждения и родителей должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии. Ведь у нас такая важная общая цель – вырастить настоящего человека! А достичь хороших результатов нам поможет только совместное сотрудничество школы и семьи. Только в тесном контакте родителей и педагогов возможно воспитать достойного человека.

Список литературы / References

1. *Воликова Т.В.* Учитель и семья. - М.: Педагогика, 1987. - 103 с.
2. Электронный журнал «Образование Ямала» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://yamal-obr.ru/articles/uchitel-i-roditeli-sistema-vzaimootnoshe/> (дата обращения: 05.03.2024).
3. РуСтих. Стихи классиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rustih.ru/sebastyan-brant-roditelyam-o-vospitanii-rebyonok-uchitsya-tomu/> (дата обращения: 05.03.2024).
4. *Леонтьев А.А.* Педагогика здравого смысла. – М.: НП «Смысл», 2020. – 590 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Трефилова Е.В.

Трефилова Елена Владимировна - учитель,
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,
п. Яр

Аннотация: в данной статье затронут вопрос о необходимости внедрения инновационных образовательных технологий в работу с детьми с интеллектуальными нарушениями. Представлен опыт применения современных образовательных технологий с детьми с ОВЗ. Показана суть инновационных технологий на уровне целостной системы и отдельных ее компонентов. Описывается каждая технология обучения. Раскрывается значение использования образовательных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми с интеллектуальными нарушениями. Итогом использования традиционных и инновационных технологий являются реальные результаты в обучении и формировании жизненных компетенций.

Ключевые слова: обучение детей с интеллектуальными нарушениями, адаптация, социализация, социальная интеграция, инновационные образовательные технологии.

USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES

Trefilova E.V.

Trefilova Elena Vladimirovna - teacher,
STATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE UDMURT REPUBLIC "YARSKAYA SPECIAL
(CORRECTIONAL) GENERAL EDUCATION BOARDING SCHOOL",
YAR

Abstract: in this article the question of the necessity of introducing innovative educational technologies in the work with children with intellectual disabilities is touched upon. The experience of application of modern educational technologies with children with disabilities is presented. The essence of innovative technologies at the level of the whole system and its individual components is shown. Each educational technology is described separately. The importance of using educational technologies in corrective and developmental work with children with intellectual disabilities is revealed. The results of the use of traditional and innovative technologies are real results in learning and formation of life competencies.

Keywords: education of children with intellectual disabilities, adaptation, socialization, social integration, innovative educational technologies.

УДК 37

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья одна из актуальных и дискуссионных проблем современного образования. Проблема обучения детей с интеллектуальными нарушениями становится актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной стороны, а с другой - появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. Как социальная группа в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных условий для получения

качественного образования, начиная со школы, и далее в получении профессионального образования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. Перемены в системе школьного образования не могли не отразиться и на содержании коррекционно-развивающего обучения детей данной категории. Кроме того, внедрение инновационных технологий в школах продиктовано и социальным заказом родителей, которые предъявляют более серьезные требования к образованию и воспитанию детей [1].

Современных технологий много. Как учитель начальных классов в своей педагогической практике применяю следующие инновационные образовательные технологии:

На уровне целостной системы:

-технологии личностно –ориентированного обучения

На уровне отдельных компонентов системы:

-проектная деятельность

-информационные и коммуникативные технологии

-здоровьесберегающие технологии

-технология социальной интеграции

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение и воспитание, а также способствует положительному психо-эмоциональному состоянию детей в процессе занятий и значительно повышает эффективность работы.

Личностно-ориентированные технологии.

Технологию личностно-ориентированного обучения составляют:

разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику;

дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, уровню психического развития;

индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности;

субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости.

Цель: создание условий для проявления познавательной активности.

Средствами достижения цели являются:

- составляю АООП

-использую разнообразных методов и форм организации учебной деятельности

-стимулирую к высказыванию каждого ученика

-оцениваю деятельность ученика не только по конечному результату, но и в процессе выполнения задания

-старюсь создавать на уроке ситуации, позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность,

-предоставление возможности для естественного самовыражения

Применяя личностно-ориентированные технологии в обучении, прослеживается неплохой результат в развитии высших психических функций и эмоционально волевых состояний у детей, усваиваются умения и навыки, необходимые для повышения их жизненной компетенции.

Проектная деятельность.

Актуальность данной технологии в том, что она имеет широкую область применения на всех ступенях образования и во всех сферах жизни. Для детей с овз в младших классах проектная деятельность в обучении – это кропотливый, трудный труд, кажущийся порой неосуществимым, способствующий развитию всех сторон психики, а самое главное социализации детей. Организуя и управляя деятельностью обучающихся, идет активизация его познавательной активности, развивается потребность в изучении окружающего мира, способствует формированию потребности в учебной деятельности.

Мы ежегодно участвуем в проектной деятельности внутри школы. Интересные получились проекты «Музей пуговиц», «Чудо лук», «Зимующие птицы», «Весенние цветы», «Что такое снег». Активно вовлекаю и родителей в проектную деятельность «Моя семья», «Моя родословная». С проектами выходим на район, участвуем в сетевых проектах «Помним! Гордимся!», «Покормите птиц зимой». Каждый ребенок успешен в своем проекте. У детей пополняется активный словарь, расширяются знания об окружающем мире, формируется интерес к творческому решению задач, самооценка и уровень социализации повышается.

Информационно-коммуникативные технологии.

«Тебе скажут — ты забудешь. Тебе покажут — ты запомнишь. Ты сделаешь — ты поймешь» - это утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости использования информационных технологий в учебном процессе для детей с особыми образовательными потребностями.

Сочетание современных средств обучения с традиционными целенаправленно воздействуют на эмоции, сознание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия и в учебно-воспитательных целях. Детей легче заинтересовать и обучить, когда они воспринимают согласованный поток звуковых и зрительных образов, причём на них оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие. Привлечение всех органов чувств ведёт к исключительному росту усвоения материала. Компьютерные технологии не только позволяют развивать школьников с ОВЗ, но и готовят их к самостоятельной и полноценной жизни в условиях информационного общества, становясь в процессах интеграции своеобразным звеном, соединяющим данную категорию детей с окружающим миром. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации резко повышает качество преподаваемой школьникам

учебной информации и успешность их обучения. Ввожу в учебный процесс тренажеры по предметам. Благодаря тренажерам легче усваиваются правила по русскому языку, таблицы умножения и деления, сложения и вычитания. Очень нравятся детям дидактические игры в режиме онлайн, картинные тесты по пройденным темам по ручному труду, миру природы и человека.

Я считаю, что использование возможностей информационных технологий перспективно, они помогают педагогам сделать знакомую работу привлекательной для учащихся, наполняет ее новым содержанием, делает процесс обучения более эффективным и практически направленным. Учитывая психофизические особенности своего класса, в разной степени сложности стараюсь привлекать к практической работе с компьютером. Учащимся становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, что дает им веру в свои силы.

Все это в конечном итоге является частицей вклада в проблему адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в современном мире, помогает им идти в ногу со временем.

Таким образом, в системе коррекционно - развивающей работы использование информационно-коммуникационных технологий положительно влияет на повышение уровня усвоения программного материала учеников, обладает стимулом познавательной активности детей.

Здоровьесберегающие технологии.

В настоящее время необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий в обучение детей с интеллектуальными нарушениями очевидна, так как данная патология чрезвычайно распространена и имеет тенденцию к росту.

В своей работе стараюсь создавать условия, гарантирующие формирование и укрепление как физического, так и психологического здоровья учащихся. Формирую вокруг детей атмосферу, наполненную потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни и определённую культуру поведения, и соответствующий стиль жизни.

На уроках применяю здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление физиологической и психологической стрессоустойчивости:

- психологическая комфортность
- приемы ароматерапии
- уроки в режиме двигательной активности
- метод Базальной стимуляции
- зонирование класса
- приемы психогимнастики

-работу по профилактике заболеваний, восстановление физиологической и психологической стрессоустойчивости (комплекс упражнений по Э. Джекобсону, дыхательные упражнения по системе Стрельниковой А.Н., зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика, двигательные упражнения на крупные группы мышц, массаж, самомассаж)

- уроки в естественных природных условиях

Организация здоровьесберегающей среды обеспечивает ребенку нарастание физического и умственного развития, помогает адекватно и успешно адаптироваться в социуме.

Технология социальной интеграции.

Интеграция в общество учащихся начального звена не проходит гладко, как у их нормально развивающихся сверстников. Интеллектуальные нарушения приводят к нарушению связей с социумом, культурой, как источником развития. Учащиеся не всегда в состоянии адекватно воспринять социальные нормы и требования. Большое значение уделяю включению их в процесс активной практической деятельности. Учащиеся приобретают жизненно важные навыки общения, социальный опыт в различных жизненных ситуациях, умения строить свои отношения друг с другом

и окружающими людьми. Стараюсь создавать условия для занятий с выходом в общественные места (магазин, больницы, на почту и т.д.), где дети в реальных условиях взаимодействуют с людьми, преследуя ту или иную задачу. Также мои воспитанники посещают секции и кружки не только с другими классами своей школы, но и с детьми из общеобразовательных школ родного поселка. (кружок рисования, фольклорный кружок, спортивную секцию). Таким образом, у детей повышается уровень общего развития, учащиеся легче адаптируются в социальном окружении, и что немаловажно, готовит общество к принятию ребенка.

Применение инновационных технологий в образовательном процессе помогает достичь реальных результатов в обучении, помогает формировать у учащихся прежде всего жизненно необходимые умения и навыки, что достигается непрерывностью учебного процесса, размытостью границ между учебной и внеклассной деятельностью, обучением в доступных пониманию жизненных ситуациях.

Список литературы / References

1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО «Аспект», 2005.
2. *Панфилова А.П.* Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. - М: Издательский центр «Академия», 2009.
3. *Бгажнокова И.М.* Школа для детей с нарушениями интеллекта: тенденции, перспективы развития // дефектология. 2004. №3. С. 51-54.
4. *Панькова Г.Н.* 2020 год использование инновационных технологий при работе с детьми ОВЗ в условиях ДОО [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-innovatsionnyh-tehnologiy-pri-rabote-s-detmi-ovz-v-usloviyah-doo> (дата обращения 24.09.2023год).

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ У БОЛЬНЫХ В РАЙОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Тожибева Д.М.

*Тожибаева Дилдора Мавлонбердиевна – ассистент,
кафедра дерматовенерология и эндокринология,
Ургенчский филиал Ташкентская медицинская академия,
г. Ургенч, Республика Узбекистан*

Аннотация: в последние годы особую значимость для здравоохранения приобретает проблема сочетанного течения бронхиальной астмы и туберкулеза. В мире примерно 300 млн. человек страдают бронхиальной астмой. Бронхиальная астма относится к медицинским факторам риска по заболеванию туберкулезом. Причины увеличения распространенности бронхиальной астмы и туберкулеза многофакторное. На течение и исход которых влияет комплекс различных внешних и внутренних условий проживания больного.

Ключевые слова: туберкулез, бронхиальная астма, заболеваемость, аллергический ринит, астма, хронический бронхит.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION WITH TUBERCULOSIS IN PATIENTS IN THE ARAL SEA REGION

Tojibaeva D.M.

*Tojibaeva Dildora Mavlonberdievna - assistant,
DEPARTMENT DERMATOVENEROLOGY AND ENDOCRINOLOGY,
URGENCH BRANCH TASHKENT MEDICAL ACADEMY,
URGENCH, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: in recent years, the problem of the combined course of bronchial asthma and tuberculosis has become particularly important for public health. Approximately 300 million people worldwide suffer from bronchial asthma. Bronchial asthma refers to medical risk factors for tuberculosis. The reasons for the increase in the prevalence of bronchial asthma and tuberculosis are multifactorial. The course and outcome of which are influenced by a complex of various external and internal living conditions of the patient.

Keywords: tuberculosis, bronchial asthma, morbidity, allergic rhinitis, asthma, chronic bronchitis.

УДК 616.24.-002.5

DOI: 10.24411/2312-8089-2024-10308

По данным Всемирной организации здравоохранения распространенность бронхиальной астмы в разных странах колеблется от 1 до 18 %. Совместное течение бронхиальной астмы и туберкулез осложняет клиническое течение заболевания [1, 2]. Согласно эпидемиологическим исследованиям, в разных возрастных группах бронхиальная астма составляет от 7 до 10 % среди населения Хорезмской области. Причины увеличения распространенности бронхиальной астмы недостаточно ясны в связи с тем, что эта патология относится к так называемым многофакторным, на течение и исход которых влияет комплекс различных внешних и внутренних условий

[3, 4]. В настоящее время обсуждается гипотеза о том, что рост распространенности аллергических заболеваний может быть связан с изменившимся инфекционным воздействием на человека. По мнению ряда зарубежных исследователей, быстрые темпы роста распространенности бронхиальной астмы и туберкулеза в развитых странах связаны с повышением устойчивых форм палочек Коха [5, 6]. И все же ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10-12 млн. человек, а около 3 млн. умирают от туберкулеза [7, 8]. В Узбекистане с середины 2002-х годов отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу [9, 10]. Заболеваемость туберкулезом детей туберкулезом также является актуальной проблемой [11,12]. Дискуссии о возможности сочетания бронхиальной астмы и туберкулеза ведутся на протяжении многих лет. Бронхиальная астма и туберкулез трактуется как воспаление дыхательных путей [13, 14, 15]. Бронхиальная астма вызванная дисбалансом субпопуляций Т-лимфоцитов, преобладанием Th2. Инфекционные заболевания способствуют сдвигу субпопуляций Т-лимфоцитов в сторону Th1, а низкий инфекционный индекс - сдвигу в сторону Th2. У значительной части больных присоединение туберкулеза к первоначально возникшей бронхиальной астме приводит к более тяжелому течению последней, а для туберкулеза, возникшего на фоне бронхиальной астмы характерно малосимптомное течение. Скрытое начало туберкулезной инфекции у больных бронхиальной астмой, протекающее под маской обострения основного заболевания, затрудняет своевременное выявление туберкулеза. Таким образом, больных БА следует отнести к группе повышенного риска по возможности присоединения туберкулеза. Основным методом выявления туберкулеза у детей в настоящее время является туберкулинодиагностика. Однако на чувствительность к туберкулину может влиять множество неспецифических факторов, искажая результаты пробы Манту. В настоящее время имеется множество противоречивых данных о чувствительности к туберкулину у детей с аллергическими заболеваниями, возникают проблемы с интерпретацией результатов туберкулинодиагностики, что создает сложности. Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Бронхиальная астма одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой был учрежден по решению Всемирной Организации Здравоохранения. Основной его задачей является улучшение осведомленности врачей, пациентов и населения об этом заболевании, привлечение внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой, и повышения качества медицинской помощи пациентам с астмой. Бронхиальная астма является образом жизни. Увеличивается заболеваемость как среди взрослых, так и детей. БА - хроническое воспалительное аллергическое заболевание дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. Одним из осложнений является бронхиальная обструкция (сужение просвета бронхов), характеризуется приступами удушья вследствие бронхоспазма, отека слизистой оболочки бронхов и повышенным образованием слизи.

Наличие выраженных обменных расстройств при БА, обусловленных длительностью и тяжестью астмы, различных сопутствующих, фоновых, ятрогенных заболеваний и осложнений в совокупности с недостаточностью, контролируемой иммуносупрессивной терапией могут провоцировать и существенно ускорять процесс реактивации туберкулеза, что в последующем может привести к заболеванию. Поэтому врачи, наблюдающие больных БА, особенно, если те имеют в легких остаточные посттуберкулезные изменения, должны контролировать проведение флюорографии легких не реже 2 раз в год. Бронхиальная астма относится к медицинским факторам риска по заболеванию туберкулезом, группа повышенного риска. Не стоит забывать, что больные с БА, должны чаще обследоваться на туберкулез. работе рассмотрены эпидемиологические особенности

бронхиальной астмы у детей на фоне туберкулезной инфекции. Показано неоднозначное влияние туберкулезной инфекции на течение астмы у детей. По данным нашего исследования при активной туберкулезной инфекции течение астмы неблагоприятное, в структуре степени тяжести преобладали тяжелые и среднетяжелые формы 58%. В то же время при эффективной химиопрофилактике туберкулезной инфекции преобладала легкая форма заболевания 77%. Хотя астма связана с нарушением иммунитета легких, неясно, влияет ли астма на риск активного туберкулеза (ТБ). Поскольку верхние и нижние дыхательные пути иммунологически взаимосвязаны, синоназальные заболевания также могут изменять восприимчивость к туберкулезу. Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление связано с бронхиальной гиперреактивностью, которое ведет к повторяющимся эпизодам хрипов, одышки, тяжести в грудной клетке и кашля, в особенности ночью или ранним утром. Это обычно связано с диффузной, но вариабельной бронхиальной обструкцией, которая часто обратима как спонтанно, так и под влиянием лечения. У больных бронхиальной астмой выше вероятность развития аллергических реакций на лекарственные препараты. Современную терапию бронхиальной астмы проводят в соответствии со ступенями.

Цель исследования: связь астмы и туберкулеза встречается редко, но может вызывать особые вопросы, связанные с ведением пациентов. **Целью этого исследования** была оценка клинической, терапевтической и прогрессирующей этой связи. Оценить, проспективно ли астма и синоназальная болезнь влияют на риск активного туберкулеза

Методы исследования: проведено ретроспективное исследование, в которое были включены семь пациентов с астмой, госпитализированных по поводу туберкулеза легких в период 2023года. Результаты и обсуждение: В исследование были включены пять мужчин и две женщины. Средний возраст составил 35 лет. У двух пациентов была легкая астма, у четырех - умеренная астма и у одного - тяжелая астма, зависящая от кортикостероидов. Только у четырех пациентов астма контролировалась на момент установления диагноза туберкулеза. Лечение астмы основывалось на ингаляционных кортикоидах и бета-2-агонистах длительного действия. Во время противотуберкулезного лечения у двух пациентов развилась астма, близкая к летальному исходу. Долгосрочный стабильный контроль над астмой был достигнут в течение 3-8 лет.

Выводы: связь астмы и туберкулеза может привести к потенциальным терапевтическим трудностям из-за фармакологических взаимодействий между противотуберкулезной терапией и методами лечения астмы. Кроме того, астма после лечения туберкулеза, по-видимому, хорошо контролируется. Хотя астма связана с нарушением иммунитета легких, неясно, влияет ли астма на риск активного туберкулеза. Поскольку верхние и нижние дыхательные пути иммунологически взаимосвязаны, синоназальные заболевания также могут изменять восприимчивость к туберкулезу. Оценить проспективно астма и синоназальная болезнь влияют на риск активного туберкулеза. Астма или синоназальная болезнь могут модулировать иммунологический ответ, снижая заболеваемость активным туберкулезом у взрослого населения. Вопросы ведения пациентов с сочетанной патологией привлекают внимание врачей различных специальностей. Сочетание астмы и туберкулеза не является исключением. Выявленное наличие общих факторов риска для обоих заболеваний, иммунных, патогенетических механизмов развития воспаления и, в последующем – бронхообструктивного синдрома, взаимоотношающего течение воспалительного процесса и повышающего риск его рецидивов, делает проблему взаимосвязи астмы и туберкулеза особенно актуальной. Реализация стратегии Всемирной организации здравоохранения «Стоп туберкулез» может оказаться сложно выполнимой по причине высокой распространенности туберкулеза среди населения.

Представляется целесообразным привлечение к решению проблем легочного здоровья государственных ресурсов, призванных уменьшить бремя курения в обществе, следовательно, снизить частоту формирования бронхиальной астмы и присоединения туберкулеза у этих больных.

Список литературы / References

1. *Аскарова Р.И.* Задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов по детской фтизиатрии. 2020 г. - Москва - Инфра-М.Znaniium.com. – Стр. 42-59. DOI: 10.12737/1082951. <https://znaniium.com/catalog/document?id=358336/>
2. *Аскарова Р.И., Поляков К., Акулина Ю.* (2020). A Capillary Electrophoretic Method for the Analysis of Bupivacaine and Its Metabolites. 2020 г. – 2 – Стр. 668–676. Journal of Global Pharma Technology. June Volume 12 (том) - eLibrary Идентификатор электронной библиотеки: 45220785.
3. *Аскарова Р.И.* Социально-значимый туберкулез у детей дошкольного возраста. Журнал Наука, техника и образование – 2023 г. - №1 (84) – стр. 82-85. DOI: 10.24411/2312-8267-2022-10104.
4. *Аскарова Р.И.* Во Фтизиатрии арт терапия как наилучший метод лечения в работе с детскими проблемами. Журнал Процветание науки. 2022 год. - №2(8) – стр. 43-49. Издательство умы Современности. eLIBRARY ID: 48515784.
5. *Аскарова Р.И.* Мониторинг заболеваемости детей первичным туберкулезом в Хорезмской области. Журнал Re-health journal 2021 г., №2 (10) – стр. 238-242. eLIBRARY ID: 46227947. <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-zabolevaemosti-detey-pervichnym-tuberkulezom-v-horezmskoy-oblasti?ysclid=lfxst4gwsa990808547>.
6. *Аскарова Р.И.* Gen-Expert исследование в диагностике деструктивного туберкулеза легких. Журнал Наука, техника и образование – 2021 г. - №1 (76) – стр. 45. DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10101.
7. *Аскарова Р.И.* МАССОВОЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ / Журнал Наука, техника и образование – 2023 г. - №1 (89) – стр. 86-89. DOI: 10.24411/2312-8267-2023-10110.
8. *Аскарова Р.И.* ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ / журнал Процветание науки – 2021 год - №4 (4) – стр. 53-59.
9. *Аскарова Р.И.* ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 / журнал ACADEMY – 1 (74) – 2023 – С. 58-61.
10. *Аскарова Р.И.* Влияние Аральского кризиса на здоровье населения в Хорезмской области / Современный мир, природа и человек: сборник материалов XX-ой Международной научно-практической конференции (Кемерово, 22-23 сентября 2021 г.) / отв. ред. Л.В. Начева, Г.В. Акименко, Л.В. Гукина, И.А. Кудряшова. – Кемерово: КемГМУ, 2021. – стр. 80-88; [https://kemsmu.ru/science/sci_events/Sbornik_23.09.21\(\).pdf/](https://kemsmu.ru/science/sci_events/Sbornik_23.09.21().pdf/)
11. *Аскарова Р.И.* ПРИМЕНЕНИЕ АРТ -ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 2022 год – стр. 62-68. Конференция. СОВРЕМЕННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: сборник материалов Международной научно - практической конференции (Кемерово, 15 апреля 2022) / отв. ред. Г. В. Акименко; ред. А.И. Копытин, А.А. Лопатин, А.М. Селедцов, Л.В. Начева, Л.В. Гукина, И.Ф. Федосеева. - Кемерово: КемГМУ, ISBN: 978-5-8151-0177-7; https://kemsmu.ru/science/sci_events/sbor_15.05.2022_v2.pdf/.

12. Аскарлова Р.И. АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗА 67 Асанов С.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ / 2022 год – стр. 77 -79. Конференция. Системный подход в воспитательном процессе: проблемы и инновации (к 80 - летию со дня смерти Януша Корчака): сборник материалов III Международной научно-практической конференции (Кемерово, 20-21 апреля 2022 г.) / отв. ред. Л.В. Начева, ред. Г.В. Акименко, Л.В. Гукина – Кемерово: КемГМУ, 2022год/ISBN 978-5-8151-0160-9; https://kemsmu.ru/science/sci_events/Sbornik_20_.21.04.%202022.pdf
13. Аскарлова Р.И. INFECTION OF PEOPLE WITH TUBERCULOSIS FROM CATTLE AND PREVENTIVE MEASURES. Журнал конференция INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW 2023. № 1 (45) стр. 26-29. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION» (Paris. France. November 17-18, 2023). DOI 10.24411/2542-0798-2023-19203.
14. Аскарлова Р.И. ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ/ журнал конференция. EUROPEAN RESEARCH / 2023 год - №3 (81) - LXXXI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY» November 28-29, 2023 London.
15. Аскарлова Р.И. СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ / журнал Вестник науки и образования. 2023 год - №1 (132) часть 1 – стр. 82-85. DOI: 10.24411/2312-8089-2023-10104.

ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Матрасулова Д.М.

*Матрасулова Дилдора Мухторбековна – ассистент,
кафедра подготовки врачей общего профиля,
Ургенчский филиал Ташкентская медицинская академия,
г. Ургенч, Республика Узбекистан*

Аннотация: при деструктивном туберкулёзе лёгких возникают нарушения в сердечно-сосудистой системе. Центральное место в структуре сердечно-сосудистой патологии при туберкулёзе лёгких принадлежит гипертрофии правого желудочка сердца.

Ключевые слова: туберкулез, легкие, болезни сердца, миокард, гипертрофия, заболеваемость, деструктивный туберкулез, нарушения.

CHRONIC DISORDERS IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Matrasulova D.M.

*Matrasulova Dildora Muxtorbekovna – assistant,
DEPARTMENT OF GENERAL PRACTITIONERS TRAINING,
URGENCH BRANCH TASHKENT MEDICAL ACADEMY,
URGENCH, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *with destructive pulmonary tuberculosis, disorders in the cardiovascular system occur. The central place in the structure of cardiovascular pathology in pulmonary tuberculosis belongs to hypertrophy of the right ventricle of the heart.*

Keywords: *tuberculosis, lungs, heart disease, myocardium, hypertrophy, morbidity, destructive tuberculosis, violations.*

УДК 616.98:578.834.1

DOI: 10.24411/2312-8089-2024-10309

Туберкулез частый диагноз, который сегодня встречается у представителей разных слоев общества [1, 2, 3]. Диагностика и лечение болезни туберкулез требуют достаточного количества времени, а на ее фоне могут развиваться осложнения. Так, например, **туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания** часто дополняют друг друга [3, 4, 5]. Появляются новые симптомы туберкулеза легких [6, 7, 8]. Вопреки распространённому представлению, туберкулёз далеко не всегда проявляется надсадным кашлем и кровохарканьем. На самом деле симптомы болезни многообразны, ведь инфекция способна поражать не только лёгкие, но и любые органы и ткани тела, кроме волос и ногтей [9, 10]. Туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее актуальных социально-медицинских проблем в мире и в Беларуси, по-прежнему лидируя среди инфекционных болезней и представляя опасность для здоровья людей [11, 12, 13]. По данным Всемирной организации здравоохранения на планете проживает более 10млн. человек, инфицированных туберкулезом, ежегодно регистрируется около 11 млн. новых случаев туберкулеза и 3 млн. умирает от данного заболевания, занимая десятое место среди причин смертности населения в мире [14, 15]. Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости туберкулезом, занимает лидирующую позицию в мире. Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза палочкой Коха. При туберкулезе чаще поражаются легкие, но могут и другие органы: почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, головной мозг. Сердечно-сосудистая система непосредственно связана с легкими – именно здесь венозная кровь насыщается кислородом, который сердце впоследствии разносит по всему организму с помощью артерий. Все кровообращение делится на два круга: малый и большой. И если последний обеспечивает циркуляцию крови по организму, то малый – связан только с легкими. Такой **состав сердечно-сосудистой системы** обеспечивает максимальное насыщение крови кислородом. Постоянная прокачка крови через легкие дает возможность туберкулезу пагубно влиять на сердце и сосуды. Прежде всего, болезни затрагивают именно сердце, вызывая различные патологии и функциональные нарушения в его работе. Из всего **состава сердечно-сосудистой системы** в группу риска попадают и артерии, которые переносят насыщенную кислородом кровь. Хотя при разных течениях болезни поражения могут затронуть любые сосуды. *Хроническое лёгочное сердце - гипертрофия правого желудочка с последующей дилатацией или недостаточностью, обусловленная повышенным давлением в малом круге кровообращения (прекапиллярная лёгочная гипертензия), нарушениями газообмена в результате поражения лёгких, поражений мелких и крупных сосудов, деформации грудной клетки.* На протяжении нескольких лет частота выявления ХЛС при туберкулёзе лёгких нарастает. При неполноценном лечении туберкулёза и при изменении характера течения болезни многие больные туберкулёзом становятся пациентами кардиологов. Это связано с тем, что синдром ХЛС с течением времени приобретает доминирующее значение и определяет исход заболевания. Ранняя инвалидизация и высокая смертность при развитии лёгочного сердца свидетельствуют о медицинской и социальной значимости проблемы. Группы риска развития правожелудочковой недостаточности среди больных туберкулёзом лёгких. Впервые выявленные больные с распространёнными острыми процессами

инфильтративный туберкулёз, казеозная пневмония, сопровождающимися выраженной интоксикацией. Больные с выраженным бронхообструктивным синдромом - следствием как активного, так и неактивного туберкулёза обострение процесса при хронических формах туберкулёза лёгких, после травматичных оперативных вмешательств. Наличие фоновой патологии пневмосклерозы, хронические бронхиты, бронхоэктазии, эмфизема лёгких утяжеляет течение заболевания. Врачи, занимающиеся лечением заболеваний органов системы дыхания, в своей практике сталкиваются с изменениями в сердце, возникающими в результате повышения давления в легочной артерии. Эти изменения привлекают внимание врачей, в том числе фтизиатров, к сердцу для соответствующих профилактических и терапевтических мероприятий. В настоящее время в практике фтизиопульмонологов это случается все чаще в связи с ростом выявления больных с запущенными и распространенными формами туберкулеза, а также увеличением числа больных, имеющих в анамнезе сопутствующие туберкулезу бронхолегочные заболевания. Хроническое легочное сердце утяжеляет состояние больного и способствует развитию вялотекущей динамики при лечении туберкулеза, а коррекция приводит лишь к состоянию компенсации. Необходимость ранней диагностики легочного сердца приобретает особую значимость во фтизиатрии. Цель работы – анализ частоты встречаемости хронического легочного сердца в зависимости от клинических форм у больных туберкулезом органов дыхания и определение критериев диагностики. Материалы исследования и методы. Проведено статистическое исследование с использованием данных стационарных медицинских карт 754 больных с распространенными деструктивными формами туберкулеза легких, находившихся на лечении в Областном противотуберкулезном диспансере г Ургенч в 2023 г. Для диагностики хронического легочного сердца использованы клинические проявления, данные рентгенологических методов исследования и ЭКГ данные. Среди исследованных больных было 524 (69,5%) мужчины и 230 (31%) женщин. Изучен возрастной состав обследованных больных (рис. 1). Больные в зависимости от клинических форм были разделены на 4 группы. В I группе было 458 больных с инфильтративным туберкулезом легких с поражением 1 доли легкого и более с распадом. Во II группу вошли 87 больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом. Экология и гигиена 48 Клиническая медицина верхних долей легких с сопутствующими заболеваниями (хроническая обструктивная болезнь легких у 46 больных (52%), эмфизема легких – 23 человека (26%), пневмокоииозы у 18 человек (21%). В III группе было 185 больных с фиброзно -кавернозным туберкулезом легких без сопутствующих заболеваний. В IV группу вошли 24 больных, получивших хирургическое лечение по поводу обширных деструктивных форм туберкулеза. Результаты и обсуждения. В I группе из 458 выявлено 9 (1,96%) больных с признаками хронического легочного сердца с клиническими проявлениями, данными рентгенодиагностики и характерными ЭКГ-данными. Во II группе хроническое легочное сердце выявлено у 14 человек (16%). В III из 185 больных у 22 (11,76%) – ХЛС. В IV группе признаки хронического легочного сердца имели 3 человека (12,5%) (табл. 1). Так, хроническое легочное сердце чаще формируется у больных с хроническим деструктивным туберкулезом легких с наличием сопутствующих заболеваний (16%), после хирургических вмешательств по поводу обширных деструктивных форм туберкулеза (12,5%) и значительно реже хроническое легочное сердце диагностируется при свежих инфильтративных процессах с распадом (1,96%). Изучена клиническая картина хроническое легочное сердце у больных с распространенным деструктивным туберкулезом легких. Установлено, что больных беспокоило сердцебиение (68% случаев) и боли в области сердца (42%), напоминающие стенокардию и возникающие при физической нагрузке. Однако применение нитроглицерина и других нитратов в этом случае малоэффективно. При осмотре больного обращает на себя внимание «нечеткость» верхушечного толчка

(почти 98% случаев): он прослушивается не только в обычном месте, но прослеживается и по передней поверхности сердца. Во втором и третьем межреберье слева иногда отмечается пульсация. Нередко (в 40% случаев), как свидетельство гипертрофии правого желудочка, отмечается эпигастральная пульсация. При пульсации сердца второй тон над легочной артерией усилен (в 100% случаев), отмечается систолический (в 100% случаев), а в далеко зашедших случаях диастолический шум у левого края грудины. Однако симптомы основного заболевания как бы «перекрывают» сердечную симптоматику. Так, акцент II тона легочной артерии при рестриктивных поражениях паренхимы легких прослушивается почти всегда. Или же низкое стояние диафрагмы у лиц с астеническим телосложением содействует появлению выраженной эпигастральной пульсации, которая в данных условиях не обязательно свидетельствует о гипертрофии правых отделов сердца. Такой симптом, как тахикардия, характерный для хронического легочного сердца, характерен и при деструктивных формах туберкулеза из-за интоксикационного воздействия на организм. Рентгенологически отмечаются выбухание дуги легочной артерии, усиление. Но следует помнить, что при фиброзно-кавернозном туберкулезе, эмпиемах плевры или массивных экссудативных плевритах происходит смещение органов средостения и рентгенодиагностика изменений в сердце затрудняется его пространственным смещением и обычно ХЛС выявляется только при наступлении декомпенсации. Исходя из этого, можно сделать вывод о возрастающей значимости инструментальных методов исследования для диагностики ХЛС, особенно в стадии компенсации. Наиболее доступным и дешевым методом является электрокардиография. Характерные электрокардиографические признаки легочного сердца у 25% больных наблюдаются при туберкулезе легких, не осложненном гипертрофией правого желудочка. Вследствие низкого расположения диафрагмы сердце приобретает более вертикальную позицию, что ведет к появлению вертикальной электрической оси сердца или отклонению электрической оси сердца вправо и появлению высоких остроконечных P II, III, aVF. Выраженное вращение электрического поля сердца вокруг его продольной оси обуславливает еще большее отклонение средних векторов P и QRS вправо с появлением электрокардиографической картины S I-Q III. Отклонением среднего вектора QRS кзади объясняется появление электрокардиографического синдрома S I, II, III, уменьшение вольтажа в стандартных отведениях и отведениях от конечностей и повышение терминального зубца R. Таким образом, ЭКГ признаки, характерные для хронического легочного сердца (P-pulmonale, отклонение электрической оси сердца вправо, смещение переходной зоны влево с появлением глубоких зубцов S в левых грудных отведениях, а также электрокардиографические синдромы QIIISI и SI, SII, SIII) могут наблюдаться у больных туберкулезом легких без гипертрофии правого желудочка сердца у 25% больных. Поэтому необходимость ранней диагностики легочного сердца приобретает особую значимость во фтизиатрии.

Выводы: хроническое легочное сердце чаще возникает у больных деструктивными формами туберкулеза с наличием сопутствующих заболеваний хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких, пневмокоптозы и протекает длительно, его развитию обязательно предшествует легочная недостаточность в течение многих лет. Диагностическими критериями являются совокупность клинических симптомов легочносердечной недостаточности, рентгенологические признаки гипертрофии правых отделов сердца и характерные ЭКГ-данные. Прогноз зависит от степени прогрессирования туберкулеза, частоты обострения, обширности поражения легких, состояния бронхиальной проходимости, эффективности лечения туберкулеза.

Список литературы / References

1. Аскарова Р.И. Задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов по детской фтизиатрии. 2020 г. - Москва - Инфра-M.Znanium.com. – Стр. 42-59. DOI: 10.12737/1082951. <https://znanium.com/catalog/document?id=358336/>
2. Аскарова Р.И., Поляков К., Акулина Ю. (2020). A Capillary Electrophoretic Method for the Analysis of Bupivacaine and Its Metabolites. 2020 г. – 2 – Стр. 668–676. Journal of Global Pharma Technology. June Volume 12 (том) - eLibrary Идентификатор электронной библиотеки: 45220785.
3. Аскарова Р.И. Социально-значимый туберкулез у детей дошкольного возраста. Журнал Наука, техника и образование – 2023 г. - №1 (84) – стр. 82-85. DOI: 10.24411/2312-8267-2022-10104.
4. Аскарова Р.И. Во Фтизиатрии арт терапия как наилучший метод лечения в работе с детскими проблемами. Журнал Процветание науки. 2022 год. - №2(8) – стр. 43-49. Издательство умы Современности. eLIBRARY ID: 48515784.
5. Аскарова Р.И. Мониторинг заболеваемости детей первичным туберкулезом в Хорезмской области. Журнал Re-health journal 2021 г., №2 (10) – стр. 238-242. eLIBRARY ID: 46227947. <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-zabolevaemosti-detey-pervichnym-tuberkulezom-v-horezmskoj-oblasti?ysclid=lfxst4gwsa990808547>.
6. Аскарова Р.И. Gen-Expert исследование в диагностике деструктивного туберкулеза легких. Журнал Наука, техника и образование – 2021 г. - №1 (76) – стр. 45. DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10101.
7. Аскарова Р.И. МАССОВОЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ / Журнал Наука, техника и образование – 2023 г. - №1 (89) – стр. 86-89. DOI: 10.24411/2312-8267-2023-10110.
8. Аскарова Р.И. ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ / журнал Процветание науки – 2021 год - №4 (4) – стр. 53-59.
9. Аскарова Р.И. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 / журнал АCADEMY – 1 (74) – 2023 – С. 58-61.
10. Аскарова Р.И. Влияние Аральского кризиса на здоровье населения в Хорезмской области / Современный мир, природа и человек: сборник материалов XX-ой Международной научно-практической конференции (Кемерово, 22-23 сентября 2021 г.) / отв. ред. Л.В. Начева, Г.В. Акименко, Л.В. Гукина, И.А. Кудряшова. – Кемерово: КемГМУ, 2021. – стр. 80-88; [https://kemsu.ru/science/sci_events/Sbornik_23.09.21\(\).pdf/](https://kemsu.ru/science/sci_events/Sbornik_23.09.21().pdf/)
11. Аскарова Р.И. ПРИМЕНЕНИЕ АРТ -ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 2022 год – стр. 62-68. Конференция. СОВРЕМЕННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: сборник материалов Международной научно - практической конференции (Кемерово, 15 апреля 2022) / отв. ред. Г. В. Акименко; ред. А.И. Копытин, А.А. Лопатин, А.М. Селедцов, Л.В. Начева, Л.В. Гукина, И.Ф. Федосеева. - Кемерово: КемГМУ, ISBN: 978-5-8151-0177-7; https://kemsu.ru/science/sci_events/sbor_15.05.2022_v2.pdf/

12. *Аскарова Р.И.* АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗА 67 Асанов С.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ / 2022 год – стр. 77 -79. Конференция. Системный подход в воспитательном процессе: проблемы и инновации (к 80 - летию со дня смерти Януша Корчака): сборник материалов III Международной научно-практической конференции (Кемерово, 20-21 апреля 2022 г.) / отв. ред. Л.В. Начева, ред. Г.В. Акименко, Л.В. Гукина – Кемерово: КемГМУ, 2022год/ISBN 978-5-8151-0160-9; https://kemsmu.ru/science/sci_events/Sbornik_20_.21.04.%202022.pdf
13. *Аскарова Р.И.* INFECTION OF PEOPLE WITH TUBERCULOSIS FROM CATTLE AND PREVENTIVE MEASURES. Журнал конференция INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW 2023. № 1 (45) стр. 26-29. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION» (Paris. France. November 17-18, 2023). DOI 10.24411/2542-0798-2023-19203.
14. *Аскарова Р.И.* ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ/ журнал конференция. EUROPEAN RESEARCH / 2023 год - №3 (81) - LXXXI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY» November 28-29, 2023 London.
15. *Аскарова Р.И.* СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ХОРЕЗМСКОМ РЕГИОНЕ / журнал Вестник науки и образования. 2023 год - №1 (132) часть 1 – стр. 82-85. DOI: 10.24411/2312-8089-2023-10104.

SYMBOLS AND THEIR SEMANTIC FIELD IN THE ARMENIAN CARPET ORNAMENTS

Avagyan C.A.

Avagyan Christina Avagi - Master of Arts, Fine Arts Theater, Film and TV design,
YEREVAN STATE INSTITUTE OF THEATRE AND CINEMATOGRAPHY,
YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA

Abstract: the article examines the symbol in general, as well as various interpretations of symbolism, national symbols, Armenian symbols, and the significance of them in Armenian carpets. Symbols in general carry complex data, therefore, perhaps both different interpretations and explanations of the term "symbol" and the semantics of the word itself are important to be noted. Kant stated that a person perceives outer experience in space, and inner experience in time. According to Newton, time and space appear as a whole, however exist both independently of each other and of material objects.

Thus, what kind of perception is symbolic perception? How did it originate in human consciousness and what are its manifestations? "The symbol-making function is one of man's primary activities, like eating, looking, or moving about. It is the fundamental process of his mind, and goes on all the time. Sometimes we are aware of it, sometimes we merely find its results, and realize that certain experiences have passed through our brains and have been digested there."¹

Symbolization of the external world by a person is the first manifestation of consciousness; it is more general than thinking, reasoning, imagination or perception.

Keywords: symbols, national symbols of Armenia, Armenian carpet, composition of Armenian carpet, symbolism of Armenian carpets.

СИМВОЛЫ И ИХ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ОРНАМЕНТАХ АРМЯНСКИХ КОВРОВ

Авакян К.А.

Авакян Кристина Аваковна – магистр изобразительных искусств театра, кино и телевидения,
Ереванский государственный институт театра и кино,
г. Ереван, Республика Армения

Аннотация: в статье анализируется как символ в целом, так и различные трактовки символики, национальные символы, армянские символы и их значение в армянских коврах.

Символы в целом несут в себе сложную информацию, поэтому, важно отметить как различные трактовки и объяснения термина "символ", так и семантику самого слова. Кант утверждал, что человек воспринимает внешний опыт в пространстве, а внутренний - во времени. Согласно Ньютону, время и пространство предстают как единое целое, однако существуют как независимо друг от друга, так и от материальных объектов. Следовательно, каким видом восприятия является символическое восприятие. Как оно возникло в человеческом сознании и каковы его проявления "Функция создания символов - это один из основных видов деятельности человека, такой же, как еда, взгляд или передвижение. Это фундаментальный процесс его сознания, который происходит постоянно. Иногда мы его осознаем, иногда просто находим его результаты и понимаем, что определенный опыт прошел

¹ S. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, M., 2000, page 31.

через наш мозг и был там переварен". Символизация человеком внешнего мира - это первое проявление сознания, оно более общее, чем мышление, рассуждение, воображение или восприятие.

Ключевые слова: символы, национальные символы Армении, армянский ковер, композиция армянского ковра, символика армянских ковров.

Introduction

The symbol has been interpreted differently in different cultures depending on religious or cult characteristics and customs. It is interesting to explore how symbols become national, what kind of long journey they pass in the course of their formation and final semantic styling, and what changes they undergo along the way.

National symbols enrich and spice up culture, which is reflected in everything- from simple household habits to national ideology. The Armenian symbols have been formed throughout centuries. Some examples of symbols were formed as early as pagan times and have their unique place in Armenian culture to this day.

National symbols transmit from generation to generation the exclusive information about the nation's habits, lifestyle, and cultural accentuations, which is essential for the next generation to learn about its national identity more deeply and not to abandon its roots. Through this epistemological knowledge the semantic field is formed. This knowledge cannot be conveyed through simple text, it is more versatile and is transmitted to the generation through symbols.

Armenian symbols have thematic and stylistic diversity and are used in various cultural and national spheres. Symbols can be placed in several large groups: ritualistic, moral-ethical, historical-geographical, national and state symbols. Armenian symbols are multi-layered (ritual, moral-ethical, naturalistic, historical-geographical, national, and state symbols). These types are found in rock paintings, Armenian national costumes, letters, rituals, and national stamps, however this study is focused on the symbols depicted primarily in the carpet ornaments.

The golden age of Armenian carpets

The flourishing period of Armenian carpet weaving is considered to be the Middle Ages, and later the 17th and 18th centuries, due to the development and production of carpet weaving and the export of carpets, however, it should be noted that the first Armenian carpet, Pazyryk, dates back to the 5th century BC. According to Ulrich Schurman, the Pazyryk carpet could have been created "where Armenians lived."¹

Ashkhunj Poghosyan also made the structural analysis of the Pazyryk carpet. "The cruciform rosette in the center of the carpet, as well as the animal-shaped compositions on the borders, the horsemen and parts of their gear are typical elements of the Assyro-Babylonian and early Armenian (Uartian) wall painting and mosaic decoration system of the 2nd-1st millennium BC."²

One of the main branches of Armenian medieval culture heritage (tracing roots back to antiquity) is the carpet. "Armenian carpets are distinguished by the diversity of their ornaments, localized stylistic features, and the harmony of the compositional storytelling."³

The Armenian carpet, both as an artistic value and as a material cultural heritage, is related to ancient motifs, beliefs, worship rituals, myths and the universe in general.

In the compositions of Armenian carpet patterns, there are many ornaments depicting the elements of nature, particularly the images of earth, water, and fire. Images related to space - sun, stars, various luminaries, are also significant. The carpets with the depiction of the

¹ V. Ganzhorn, *The Christian Oriental Carpet: A Presentation of Its Development, Iconologically & Iconographically*, Yerevan, 2013, p. 15.

² A. Poghosyan, *Collection of Rugs and Carpets*, Catalog, Yer., 2018, p. 7.

³ M. Balayan, *State Carpets of Artsakh*, Fabric Collection of the Museum of Historical Geography, Yerevan, 2012, p. 11.

elements of space are consistent with the cave paintings. The image of the sun is one of the most common ones: it had a divine meaning for humans, because it provided light, heat, and harvest. As a result of its vital and ontological significance, the sun was worshiped and depicted in paintings both in Antiquity and in the Middle Ages.

The ritualistic and worship function of the ancient Armenian carpet Yerakhoran¹ (three-apsed or triple-arched) dating back to 1202 and the artistic embodiment of various symbols on it prove that the carpet was considered a sacred object in Armenia.

Armenian carpet culture is rich not only in variations of its styles, but also in its variety of carpets and the variety of symbols used in them. For example, Vishapagorg (Dragon carpet) carpets are characterized by the combination of animal and floral motifs, and in these compositions, the main character of Armenian mythology, traditions and fairy tales - the dragon, occupies a central place. In Armenian culture, the dragon was a multifaceted figure: on the one hand, it was the tribal symbol in the flourishing period of Armenia, and on the other hand, it was the transformation of god Vahagn of pagan Armenian mythology.

In the Armenian household, the carpet was used and in some places continues to be used in various ritual ceremonies for example to ensure successful childbirth or during wedding ceremonies, funeral rites and other holidays. The floral and animal motifs used in the Dragon Carpet patterns suggest that quite a large number of animals were associated with the notion of victory and stood as symbols of it.

The carpet with a "tree of life" depicted on it is considered one of the subtypes of the dragon carpet. The composition of this carpet pattern is striking with an abundance of floral ornaments. In the pagan period the tree of life was perhaps the most vivid expression of people's ideas about the world around them.

In Armenian carpet weaving culture, the symbolic image of "Cosmic Tree" or "Cosmic Pillar" is very popular. This ornament is accompanied by a dragon and images symbolizing cosmic balance and eternity. The idea of the center of the universe was most often depicted on carpets through symbolic images of the tree of life and the sun. According to mythological concepts, in the sacred center, in one case the support pillar of the world - the Tree of Life, is depicted, in another case, it is the sun attached to the firmament. Placing an image of a tree in the center of the structural model of the world is conditioned by tree worship of the time, which was also noted by the 5th century Armenian historian Movses Khorenatsi in his "The history of Armenia".

In Armenia, walnut tree, chinar, poplar, sycamore and willow used to be objects of worship. During the Christian era, the Tree of Life was reinterpreted and became a symbol of the lineage. Although there are many testimonies about the presence of BC era carpets, however, the studies on the types of carpets, the symbols used in them, thematic features and the applicability of the carpet mainly refer to the transition period when Christianity came to replace paganism in Armenia and, thus, continue from that historic period on. Many of the symbols used in carpets during this period remained the same in appearance, but their meaning changed.

"The composition of the Armenian carpet, like the mythical model of the world, has a regular, tripartite structure and consists of three parts:

1. center (medallion - medallions placed with a vertical centerline, or ornaments bearing the idea of the center, depicted in the repeated episodes of the carpet, the center of each episode is emphasized)
2. surrounding field area of the center with images of space objects depicted on it (images of luminaries, animals, and people)
3. a belt enclosing the carpet field, comparable to a belt that bounds and protects the universe".¹

¹ Ashkhunj Pogosyan Rug Weaving Culture of Artsakh Historico-Ethnographic Illustrated Study, <https://int-heritage.am/wp-content/uploads/2022/10/Rug-weaving-culture-of-Artsakh.pdf>, p. 14.

In Armenian culture, the idea of the universe and the center of the world has been conveyed through various symbols. Denoting the center of the universe and the world through the medallions placed in the carpets and the ornaments bearing the idea of a separate center may have been connected with the idea that the Earth was the center of the world according to the people of the time. If we accept that the center is the Earth, then the depiction of cosmic objects around it is completely logical. Depicting the “earth's crust”, the part that delimits and protects the universe, with pictures of people and animals has a symbolic meaning- people, animals and plants sustain the earth and provide life in the earth.

In Armenian carpets, the right-left, up-down symmetry of the medallion is found, and the sides of the world are defined by the center. The rhythmic repetition of the belt and ornaments, which is also found in the compositions of some rock paintings, is an attempt to reproduce the cycle of nature.

The frequently encountered ornaments span the pre-Christian period, the Middle Ages and reach up to the 18th-19th centuries, one of the flourishing periods of carpet weaving art. Regarding the Armenian carpet ornaments, the album-catalog Armenian Carpet ART 18th-20th of the History Museum of Armenia notes that “carpets ornaments are a combination of elements of late Hittite, Urartian and Phrygian art. Ornaments of these traditional forms of the early period were sculptures, practical objects and, above all, mosaics. These traditional forms were borrowed and continued with identical content by the Eastern Christian churches of Armenians and Syrians.”²

Armenian carpets are usually surrounded by a belt, they consist of one, two, three, sometimes five belts.

The bound belts are also found in khachkars (cross-stones). Since the khachkar (cross-stone) also symbolizes the holy altar, it is often framed with an arched or vertical border. The symbol of the sun is often found in Armenian carpets. The sun and other luminaries of the universe are found in the rugs mainly in the central part and sometimes in the parts to the right and left of the center.

In the carpet ornaments, the disk of the sun is depicted with an octagonal or hexagonal decoration. The circular ornament of the sun is also found in the wall paintings of the temple dedicated to the Armenian pagan god Khaldi. There is a large number of crossed stars, in which the four wings of the cross symbolize the four sides of the earth. "In carpets, the up-down direction is especially noticeable in the compositions of carpets with plant/floral motifs, whereas the right-left directions are associated with the ideological images of death.

For primitive man, the up-down, right-left sides of the world are particularly important during ritual ceremonies, and this is vividly expressed in the Pazyryk carpet. Semantically, elements and objects on opposite sides of the center of the world express the idea of duality of the world.”³

On the Armenian carpets, symbols of the sun can also be found inside the circumference, not only in the center. "The symbol of the sun is often accompanied by an image of a crescent moon. The crescent, symbolizing the moon, is generally placed inside the perimeter of the carpet, along with the sun sign. On the rugs, the crescent of the moon is in the shape of a horn, in the center of which is the symbol of the sun. The phenomenon of the sun and the moon replacing each other or appearing together in the firmament gave rise to the belief of them being brother and sister, which found its expression even in Armenian personal

¹ L. Avanesyan. The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan 2020, p. 10.

² Armenian Carpet ART 18th-20th, History Museum of Armenia, catalog, Yerevan, 2013, p. 58.

³ L. Avanesyan. The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 10.

names. In the Armenian mythology, Arev-Mihr has male characteristics, while Moon-Anahit has female characteristics.¹

Conclusion

Numbers have their own significance in Armenian carpets; semantically they refer to the structure of the universe. Color symbols also have a great significance in the mythological perceptions of the person: white, red and black (blue) are among the sacred tricolor. "Armenian carpets are dominated by shades of red (purple), blue, and ivory, close to white. Red, blue and white colors are the sacred tricolor in Armenian carpets.

Blue symbolizes the water and the water system, while white, red and black symbolize the sky, the earth, and the underworld respectively.² Thus, in the entire palette of Armenian carpet art, we can say that in the compositions of Armenian carpets, the carpet patterns stand out for their rhythmic arrangement: they are distinguished by their shape, color, placement and repetition, all this providing a special rhythmicity in the composition. In the structure of carpet patterns, rhythmicity is demonstrated by the symmetrical arrangement of colors, with patterns located at the same distance from the center and vertical and horizontal repetition of images.

In some rugs, we find central three-part compositions, which can be assumed to carry the idea of the three-part model of the world mentioned above (the image in the center of the composition shows the idea of a three-story world pillar: the roots are underground, the core is in the middle of the world - on the Earth, the top is in the upper part- in the sky), which is sometimes also symbolized in the form of a tree of life.

The main part of the three-part pattern is located in the center, it is the medallion, above and below which the other two parts of the pattern are located at an equal distance, all three have the same dimensions and the same color gamut.

In general, Armenian carpets are dominated by nature worshiping elements, which are common both in Armenian carpets and national costumes, as well as in national dances and singing.

References / Список литературы

1. *S. Langer* Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, M., 2000, page 31 .
2. *V. Ganzhorn* The Christian Oriental Carpet: A Presentation of Its Development, Iconologically & Iconographically, Yerevan, 2013, p. 15 .
3. *A. Poghosyan* Collection of Rugs and Carpets, Catalog, Yerevan, 2018, p. 7.
4. *M. Balayan* State Carpets of Artsakh, The fabric collection of the Historical and Geological Museum, Yerevan, 2012, p. 11.
5. Ashkhunj Pogosyan Rug Weaving Culture of Artsakh Historico-Ethnographic Illustrated Study <https://int-heritage.am/wp-content/uploads/2022/10/Rug-weaving-culture-of-Artsakh.pdf>, p. 14.
6. *L. Avanesyan* The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 10.
7. Armenian Carpet ART 18th-20th, History Museum of Armenia, catalog, Yerevan, 2013, p. 58.

¹ L. Avanesyan. The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 33.

² L. Avanesyan. The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 97.

8. *L. Avanesyan* The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 10.
9. *L. Avanesyan* The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 33.
10. *L. Avanesyan* The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets, Yerevan, 2020, p. 97.

РЕЖИССЕРСКИЙ КИТЧ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Поляков А.Ф.

*Поляков Александр Федорович - доктор культурологии, доцент, профессор,
Чанчжоуский университет Институт музыки и телевидения,
провинция Дзянсу, Китайская Народная Республика*

Аннотация: статья была написана под впечатлением оперы композитора Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», посвящена одной из проблем чрезмерно свободной интерпретации режиссерами авторского замысла в постановке сценических произведений. На основе ретроспективного анализа направлений художественной культуры последних двух веков автор статьи выявляет объективность причин и следствий подобных действий. Рефлексируя по поводу услышанного, выражая собственное мнение человека, чья профессия непосредственно касается тематики статьи, автор приходит к выводу, что вектор развития современного искусства детерминирован такими категориями как модернизм и постмодернизм, массовая культура и китч. Несмотря на разность дефиниции данных терминов, общим для них становится противопоставление собственных принципов выражения классическому наследию прошлого в широком смысле, что ярко проявляется в неприятии традиционных норм эстетической и моральной оценки произведений, отрицании искусствоведческих подходов и установок, но в признании тиражирования как общественного способа потребления духовных ценностей в контексте "радикального постмодернистского плюрализма". Цель данной статьи - показать проявления китча в режиссуре оперных спектаклей, когда нарушена историческая ретроспектива, что проявляется в несоответствующих той или иной эпохе декорациях, костюмах персонажей.

Ключевые слова: искусство, модернизм, постмодернизм, массовая культура, китч, художественное произведение, режиссура.

DIRECTOR'S KITSCH IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM

Polyakov A.F.

*Polyakov Alexander -Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Professor
Changzhou University. Institute of Music and Television,
Jiangsu Province, People's Republic of China*

Abstract: the article was written under the impression of the opera by composer N.A. Rimsky-Korsakov's "The Tsar's Bride" is devoted to one of the problems of directors' overly free interpretation of the author's intention in the production of stage works. Based on a retrospective analysis of the trends in artistic culture of the last two centuries, the author of the article reveals the objectivity of the causes and consequences of such actions. Reflecting on what he heard, expressing his own opinion of a person whose profession directly relates to the subject of the article, the author comes to the conclusion, that the vector of development of contemporary art is determined by such categories as modernism and postmodernism, mass culture and kitsch. Despite the difference in the definition of these terms, what they have in common is the opposition of their own principles of expression to the classical heritage of the past in the broad sense. This is clearly manifested in the rejection of traditional norms of aesthetic and moral evaluation of works, the denial of art historical approaches and attitudes, but in the recognition of replication as a public way of consuming spiritual values in the context of "radical postmodern pluralism." The purpose of this article is to show the manifestations of kitsch in opera performances when the

historical retrospective is violated. This is manifested in the decorations and costumes of the characters that do not correspond to a particular era.

Keywords: *art, modernism, postmodernism, mass culture, kitsch, work of art, directing.*

УДК 008

Современная эпоха отличается совокупностью стилей и направлений художественной культуры вследствие небывалого технического прогресса в средствах массовой информации, когда стало возможным позиционирование любого из них. Известно, что путь искусства был достаточно многообразен на протяжении веков под воздействием политических, религиозных, традиционных воззрений, которые определяли его дальнейшее развитие и стилевые особенности. В наши дни широкое распространение получили те направления, которые были обусловлены демократизацией социокультурных отношений, когда канули в лету сословные ограничения с набором всевозможных табу, а понятие элитарности стало нередко приобретать негативный оттенок ввиду несоответствия своему оригиналу. Кроме того, на доминирование этих направлений искусства повлияли глобализационные процессы, увеличение пространства рыночных отношений с распадом Советского Союза, что отменило цензуру качественных и моральных норм в художественной культуре.

В современном культурном ареале мы оперируем часто такими дефинициями направлений искусства как модернизм и постмодернизм, массовая культура и китч, а также производными от них. Преимущество вышеназванных стилей негативно отразилось на развитии гуманитарной сферы вследствие придания «массовости» официального статуса нормативного явления, когда усредненные критерии предпочтений, стереотипов и вкусовых пристрастий стали образцами для подражания. В свою очередь китч, как феномен массовой культуры, трансформируя различные виды искусства, приобрел черты универсальности, возведя свои эстетические принципы в ранг общезначимых эталонов.

В своем стремлении заменить элитарную культуру, модернизм и постмодернизм, игнорируя любые правила и ограничения, выходят за рамки общепринятых категорий формы, содержания и смысла. В этих условиях особое значение приобретает борьба за сохранение общечеловеческих духовно-нравственных идеалов, основные критерии которых содержатся в постулатах мировых религий и моральных заповедях традиционных культур.

Цель исследования - показать проявления китча в искусстве, в частности, режиссуре оперных спектаклей, когда нарушена историческая ретроспектива, что проявляется в несоответствующих той или иной эпохе декорациях, костюмах персонажей. Информация о предмете исследования была взята из тематических источников, а также путем личного наблюдения. Культурологическая рефлексия ограничивается аксиологическим методом анализа стилей искусства как основных «мейнстримов», повлиявших на проблему, о которой заявлено в названии статьи.

Вследствие технического прогресса рубежа XIX и XX столетий, во взаимоотношенности социокультурных и технических парадигм, вектор искусства кардинально изменился, была отвергнута преемственность, но утверждена новая эстетика отражения действительности – так заявил о себе модернизм с его радикальными художественными принципами, установками на все новое. Модернизм (итал. *Modernismo* — современное течение; от лат. *Modernus* — современный, недавний) — это направление в искусстве, характеризующееся отрицанием предшественников, разрушением устоявшихся представлений, традиционных идей, форм, жанров и поиском новых способов восприятия и отражения действительности [1].

Весьма познавательную, но отнюдь не лестную оценку представителям нового художественного стиля дает российский философ В.П. Руднев в контексте

разъяснения понятий «модернизм» и «авангард». С его точки зрения, «Авангард невозможен без скандала, эпатажа... Для модернистов характерна серьезная, углубленная работа над формой, не терпящая суеты, внешних эффектов и популистских или скандальных акций, привлекающих внимание публики. Модернисты работают скромно, уединенно, в тишине своих мастерских, и их эксперименты рассчитаны на медленное, постепенное усвоение избранным, узким кругом знатоков... Все это шизоиды-аутисты, замкнутые в своем эстетическом мире. Невозможно их представить на площади или на эстраде эпатирующими публику... К типичным модернистам, по его мнению, можно отнести Шостаковича и Прокофьева. А вот авангардисты – это агрессивный, с громовым голосом Маяковский, самовлюбленный до паранойи и при этом рассчитывающий каждый свой шаг Сальвадор Дали» [2].

Авторы В.Ю. Лебедев и А.М. Прилуцкий дают следующую характеристику основных отличий модернизма и авангарда: «Аксиологические — модернизм не порывает с традиционными культурными ценностями, тогда как авангард не только осуществляет ценностный разрыв, но и открыто заявляет об этом. Языковые (семантические) — модернизм не отказывается от традиционного языка искусства, но использует все его возможности «до предела». Авангард начинает коренным образом перестраивать язык, обычно двигаясь по пути примитивизации, подчас до «детскости», в то время как язык модернизма сложен и элитарен» [3, с. 288].

Таким образом, из приведенных примеров следует, что в целом модернизм – это новое направление искусства рубежа веков, обусловленное современными тенденциями его проявления, включающими совокупность выразительных и изобразительных средств языка, с чем мы вынуждены считаться как с неизбежностью стратегического вектора художественной культуры. В то же время, отдельные его составляющие, подобно авангарду, имеют негативный оттенок, ввиду смещения акцентов со смыслового содержания на внешне привлекательную формальную сторону, что и приводит к примитивизации всех его проявлений.

Несмотря на то, что модернизм переводится как современный, а авангардизм (фр. *avant-garde* — передовой отряд) — также обобщенное название течений, прежде всего в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, - в данных терминах мы можем обнаружить много общего. Вопрос в том, что можно считать передовым в современном, авангард в модернизме, и кто так считает. Судя по характеристикам, «передовое» не отличается исключительной позитивностью, несмотря на элитарную претенциозность, оно не потребляется массами, его они не воспринимают. Однако в оценках исследователей оно (передовое) нередко имеет черты, сближающие его с таким феноменом как китч, который является производным массовой культуры, характеризуется следующим образом: «Китч – с немецкого «kitschen» (халтурить), «verkitschen» (удешевлять) – трактуемый иногда своеобразно, как искусство для кухарок. По данным энциклопедического словаря, китч - это подмена оригинала, халтура, дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект» [4].

Интересно в этом смысле высказывание К. Гринберга относительно авангарда и китча, как производных от «высокого» искусства, в том, что «авангард подражает процессам искусства, а китч подражает воздействию искусства» [5]. Другими словами, авангард имитирует процессы настоящего искусства, а китч имитирует только его эффекты. Действительно, авангардизм предполагает поиск новых путей самореализации, отличных от традиционного искусства, иногда весьма необычных, тогда как китч существует в контексте спроса и предложения, использует все приемы для привлечения потребителя.

Массовая культура и китч выступают как общее с частным. Несмотря на отрицательные стороны массовой культуры, не следует оценивать это явление только негативно. Ее возникновение было обусловлено объективными процессами

модернизации общества, когда традиционная культура сословного типа утратила свою актуальность. Массовая культура стала отождествляться с одним из вариантов повседневной городской культуры эпохи «узкого специалиста», компетентного только в своей области. Как отмечает Э.А. Поздняков, «элита» не видит или не желает видеть расцвета и подъема искусства на его более «низких» ступенях. Выход на передний план широких демократизирующих масс со своими особыми вкусами, потребностями, энергией, со своим подчас диковатым и шумным искусством шлягеров, дискотек и «хит-парадов» на заполненных до отказа стадионах или в спортивных залах рассматривается как «упадок культуры». То, что эта масса, вышедшая из тени жизни, в которой она пребывала столетиями, мощно о себе заявила своей маскультурой, которая не желает сверяться с классическими эталонами прошлого...» [6, с. 538].

В защиту массовой культуры выступает и А.В. Захаров, отмечая, что термин «массовая культура» должен фиксировать внимание исследователей не на эстетической или моральной оценке отдельных произведений, а на общественном способе, которым производятся, тиражируются, потребляются духовные (символические) ценности... Массовая культура - это и не культура в строгом, собственном смысле слова, а та форма, которую принимает культ, развитие в условиях индустриальной цивилизации, в условиях массового индустриального общества [7, с. 87]. В данном случае, на наш взгляд, происходит подмена понятий «культура» и «цивилизация». Вместе с тем, из подобных оценок следует, что массовая культура амбивалентна по своей сути, как производное технического прогресса с его возможностью тиражирования всего и вся, и как упрощенное явление в рамках многоуровневой целостной культуры, направленное на массы людей. Выделяя китч из массовой культуры, отмечая в нем наиболее низкий ее уровень, возможно рассматривать массовую культуру как связующее звено, с одной стороны, с элитарной культурой - эталоном «высокого» художественного творчества, с другой – с тем же китчем как его антиподом.

Таким образом, как феномен массовой культуры китч характеризуется ее наиболее низким уровнем, обозначает всякую безвкусицу, дешевое эрзац-искусство, которое стало проявляться в мировом масштабе. С.Т. Махлина отмечает в китче специфические национальные черты: немецкую слащавость, французскую скабрзность, итальянскую сентиментальность, американскую примитивность [8, с.196]. На национальные варианты китча, известные во многих языках, также указывает С. Бойм: «...русская – «пошлость», польская – «tandeta», испанское «cursi», идиш – «schmaltz», французский – «stile pompier», американское «conny» и «tacky» [9, с. 55]. Это показывает, что китч позиционирует себя мировым феноменом с присущими ему характерными чертами, преобладающими в том или ином этносе.

Вместе с тем явление китча может также оцениваться неоднозначно. Так, В. Шимко в статье «Китч в дизайне как зона общественного сознания» пишет следующее: «Китч – это тоже искусство, т.е. форма общественного сознания, и, может быть, самая демократичная его разновидность, своего рода эстетическая «самодеятельность», намного превышающая дозволенные искусствововедами рамки художественного освоения действительности... Видимо, рассматривать проблему «китч» надо, отбросив привычные искусствоведческие амбиции и установки». [10, с. 36].

Из вышеизложенного следует, что массовая культура и китч, как общее с частным, имеют схожую амбивалентную природу в оценках исследователей. Распространение данных феноменов в ареале художественной культуры зависит от многих факторов, среди которых возможно назвать технический прогресс и процессы глобализации, демократизацию общества и распространение средств массовой информации, а также дальнейшее развитие модернистских тенденций в искусстве, включающих философию следующего, более современного направления - постмодернизма.

Постмодернизм (фр. *Postmodernisme* — после модернизма) — понятие, отражающее структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века и начала XXI века. Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, выражающую (не)формальную антитезу модернистскому искусству, а также массовую культуру современной эпохи [11].

Как отмечает В.М. Дианова, «Современное искусство сознательно отвергает многие правила и ограничения, выработанные предшествующей культурной традицией, предлагает иное отношение человека к окружающему миру, демонстрирует особое видение... Поэтому доминирующим в культуре становится постмодернистский плюрализм, который радикальнее, чем любой предшествующий...» [12].

Китч полностью основывается на философии постмодернизма, провозгласившего лозунг, что все может быть искусством, доведя тем самым последнее до абсурда. Отсюда и появляются такие высказывания новоиспеченных творцов, что звуки уже не делятся на музыкальные и шумовые, что в концерте для виолончели вполне возможно отсутствие звуков виолончели, а авторские произведения могут лишь намекать на ранее, казалось бы, такие основополагающие художественные структуры как форма и содержание, давая возможность потребителям самим участвовать в процессе сотворчества. Например, «певец» на сцене только открывает рот и жестикулирует, в то время как зрители, услышав название «произведения», субъективно воспринимают его исполнение, исходя из своего опыта, фантазий, настроения.

Сценическое искусство всегда отличалось особой экспрессивностью, визуальной природой жанра, позволяющей наиболее убедительно передавать всю гамму человеческих чувств и драматических событий. Исторический опыт театральных (кино) постановок отразился в приобретении новых средств выразительности: в динамике развития образа, поиске психологической убедительности, выявлении многогранности характеров героев. Массовая привлекательность данного вида искусства послужила причиной использования его китчем, внесшим собственные содержательные и формообразующие принципы.

В последнее время наблюдается тенденция проникновения подобной тактики китча в сферу сценической режиссуры. Так, оперные и театральные постановки подвергаются модернизации с помощью перемещения сюжетной линии в несвойственные ей временные границы с чуждыми декорациями, либо полным отсутствием последних, что нарушает целостность авторского замысла, общую культурную панораму определенной эпохи. Как правило, именно историческое соответствие вызывает непосредственный интерес зрителя. Ему важно видеть особенности в поведении людей, их нравы, обычаи, внешний вид, взаимоотношения и все, что характерно для того или иного времени.

Между тем подобная «модернизация» становится широко распространенной в режиссерских интерпретациях известных произведений, в частности, русской классики, опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина. Что же касается современного репертуара, режиссерская трактовка его может быть просто непредсказуемой.

Попытка обновления хорошо известных спектаклей нередко приводит к вульгаризации сценического действия и негативно отражается в целом на драматургии. Например, «историческая» дуэль Ленского с Онегиным в контексте пушкинской эпохи заменяется бытовой «разборкой» при помощи охотничьего ружья. Герои музыкальной драмы Мусоргского (события конца XVI в.) появляются перед зрителем в неподобающих одеждах этой эпохи. Князь Игорь, поющий свою известную арию о свободе, из средневекового персонажа превращается в современного денди в костюме с галстуком посреди поля цветущих маков. В опере

Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» действующие лица напоминают комиссаров в кожанках 30-х годов XX столетия.

Подобную интерпретацию спектаклей на примере «Пиковой дамы» П.И. Чайковского отмечает постоянный автор статей газеты «Играем с начала» В. Лихт. Он пишет: «В последнее время в оперных театрах нас все чаще подстерегают режиссерские нововведения. Так и ждешь, что Елецкий предстанет в малиновом пиджаке русского олигарха, а Герман в спальне графини вытащит не пистолет, а автомат Калашникова, который «старая колдунья» начнет у него отнимать, в результате чего будет ранена случайным выстрелом... Ибо то, что хотел сказать композитор, нынче в большинстве оперных театров мало кого интересует» [13].

Безусловно, композитор вправе смещать акценты в литературных источниках, используемых для сочинения музыки, предпочитать тех или иных героев, которым он симпатизирует. Так, несмотря на название оперы «Евгений Онегин», главным героем для П.И. Чайковского была Татьяна. В результате рождается новое произведение, соответствующее его (композитора) замыслу. Насколько Пушкин гениален в литературе, настолько Чайковский гениален в музыке.

Известно, что в основе любого художественного произведения лежит авторское видение общей картины повествования, собирательный образ и искусство композитора состоит в выражении, как собственной точки зрения, так и в неукоснительном следовании литературному оригиналу. Напротив, режиссерский произвол нарушает авторские указания, лишает зрителя постижения выразительности визуальных форм. Если «экономия» на декорациях приводит к схематичности оперных сцен, обедняя музыкальное исполнение отсутствием визуальной экспрессивности, то откровенная самодеятельность выходит далеко за рамки здравого смысла. Отсюда можно сделать вывод, что китчевое прочтение классики это всего лишь сублимационный способ самоутверждения незадачливого режиссера, не обладающего профессиональным чутьем глубокого проникновения в образную сферу произведения, выявления новых граней в характеристике основных героев согласно замыслу автора. Следовательно, такая режиссура являет собой образец китча в области театральных постановок, основанный на философии постмодернизма о всеядности искусства.

Подводя итог, необходимо отметить, что современная историческая эпоха развития художественных видов искусства характеризуется терминами модернизма и постмодернизма, массовой культуры и китча, что означает отказ от ранее традиционных способов выражения и восприятия. Несмотря на то, что формально остаются примеры, казалось бы, классических образцов художественной культуры, однако современные средства выразительности кардинально изменили контент произведений искусства. Если в начале прошлого века влияние технического прогресса заключалось в натуральном использовании средств производства в произведениях искусства, то в наши дни такое влияние осуществляется под воздействием интернета, возможности виртуального пространства, имитации робототехники.

Трудно согласиться с вышеприведенными высказываниями аналитиков о том, что современная художественная культура должна фиксировать внимание исследователей не на эстетической или моральной оценке отдельных произведений, а на общественном способе, которым производятся, тиражируются, потребляются духовные (символические) ценности. Что культура интегрирует общество не с помощью идей, а технологий, и это форма, которую принимает культ, развитие в условиях индустриальной цивилизации, в условиях массового индустриального общества. Надо бы отбросить привычные искусствоведческие амбиции и установки, так как цель искусства состоит в удовлетворении индивидуальных человеческих потребностей средствами «технической» эстетики.

Несмотря на такие заявления о возросшей техногенности духовной сферы, еще остается возможность восприятия аутентичной художественной культуры, благодаря наличию неизменной иерархии ее уровней.

Список литературы / References

1. Модернизм [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 25.01.2024).
2. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. — М.: Аграф, 1997. — С. 12—14, 177.
3. Лебедев В.Ю., Прилуцкий А. М. Эстетика: учебник для бакалавров. — М.: Издательство Юрайт, Серия: Бакалавр. Базовый курс. 2014. — 424 с.
4. Советский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 1632 с.
5. Гринберг К. [Электронный ресурс] URL: <https://www.photographer.ru/cult/theory/3000.htm>. (дата обращения: 28.01.2024).
6. Поздняков Э.А. Философия культуры. - М.: Интурреклама, 1999. — 574с.
7. Захаров А.В. Массовое общество в России // Массовая культура и массовое искусство. За и против. М.: Гуманитарий. 2003. — С.86-101.
8. Махлина С.Т. Семиотика культуры и искусства //Опыт энциклопедического словаря. — СПб., 2000. Ч.1. — 255 с.
9. Бойм С. Китч и социалистический реализм / НЛЮ. М., 1997, №15, С.54-65.
10. Шимко В. Китч в дизайне как зона общественного сознания //Художественный совет. — М., 2003. №3. — С. 36-41.
11. Постмодернизм [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. (дата обращения: 30.01.2024).
12. Дианова В.М. Постмодернизм как феномен культуры //Введение в культурологию: Курс лекций. СПб., 2003. — С. 125-130.
13. Лихт В. «Пиковая» в Израиле / Играем с начала. № 12, декабрь 2012.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ. 3-3,
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ОЛИМП».
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ. 3-3

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
153002, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖИДЕЛЕВА, Д. 19
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЫЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ